

GERAKAN HOMOSEKSUAL
(Sebuah Etnografi Mengenai Seksualitas di Kota Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dalam Bidang Antropologi Sosial*

Oleh :
Edison Butar Butar
100905010

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2014

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERNYATAAN ORIGINALITAS

GERAKAN HOMOSEKSUAL

(Sebuah Etnografi Mengenai Seksualitas di Kota Medan)

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti lain dan tidak seperti yang saya nyatakan di sini, saya bersedia diproses secara hukum dan siap menanggalkan gelar kesarjanaan saya

Medan, Agustus 2014

Edison Butar Butar

ABSTRAK

Edison Butar-butur, 2014, Judul: Gerakan Homoseksual (Sebuah Etnografi Mengenai Seksualitas di Kota Medan). Terdiri dari 5 Bab, 135 halaman

Keberagaman orientasi seksual adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi. Secara garis besar, keberagaman orientasi seksual tersebut dikenal dalam tiga (3) istilah yaitu heteroseksual, biseksual dan homoseksual. Ketiga orientasi seksual ini pada kenyataannya belum bisa duduk setara dan diterima oleh masyarakat, karena pandangan heteronormatifitas masih menjadi sebuah pandangan yang dianggap paling benar dan 'normal' sedangkan biseksual dan homoseksual masih dianggap sebuah abnormalitas. Hal tersebut membuat ketertarikan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu melakukan penelitian terkait homoseksual. Tetapi, sering sekali penelitian yang dilakukan hanya seputaran penerimaan diri, kekerasan dalam hubungan homoseksual ataupun faktor-faktor yang menjadikan seseorang menjadi homoseksual. Jarang sekali para peneliti mengangkat isu *struggle* (perjuangan) kelompok homoseksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gerakan homoseksual beserta strategi perjuangannya di Kota Medan. Deskripsi etnografi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru bagi masyarakat tentang perjuangan homoseksual, untuk membangun sebuah perspektif baru dalam memandang homoseksual.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup ilmu antropologi dengan metode etnografi. Etnografi menjadi sebuah alat fundamental dalam melihat dan mendeskripsikan suatu kebudayaan dari sudut pandang yang diamati. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi partisipasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara. Observasi partisipasi dilakukan dengan mengamati dan terlibat langsung dalam aktivitas didalam gerakan homoseksual.

Hasil akhir dari penelitian ini merupakan sebuah inventarisasi strategi gerakan homoseksual. Strategi yang ditemukan ada dua yaitu strategi kolektif (organisasi) dan strategi individu. Dalam melancarkan strategi ini sering sekali tidak sesuai dengan iklim kultural homoseksual di Kota Medan yang memunculkan resistensi dari homoseksual juga dari pihak luar.

Kata-kata kunci :Seksualitas, Homoseksual, Gerakan, Strategi

UCAPAN TERIMAKASIH

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan cinta yang begitu dalam kepada ibunda dan ayahanda tersayang yang sudah berpulang kepangkuanNya. Disetiap kata-kata yang dituliskan dalam skripsi ini, hanya cinta dan kasih kalianlah yang menjadi virus penyemangat hingga skripsi ini selesai. Terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada kakak tercinta Herlina Kristina Butar-butar dan Devi Sulatri Butar-butar, bagiku kalian berdua bukan hanya sekedar kakak tetapi sekaligus menjadi orangtua. Pengorbanan akan waktu, materi bahkan hidup telah kalian berikan kepada penulis dengan tulus. Bahkan aku tak pernah merasa menjadi seorang anak yatim piatu karena kalian. Terimakasih buat Adik tercinta Endang Butar-butar, yang telah setia menemani hari-hari penulis dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada Bapak Dr. Fikarwin Zuska selaku Ketua Departemen Antropologi, sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih sudah memperkenalkan penulis dengan esensi ilmu antropologi hingga membuat penulis jatuh cinta terhadap ilmu ini. terimakasih atas masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Kepada Ibu Bapak Nurman Achmad, S.Sos., M.Soc.Sc dan Ibu Sabariah Bangun, M.Soc.Sc , Selaku penguji skripsi ini. Terimakasih atas saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya. Bang Beny, Pablo (Bukan nama sebenarnya), Yosef, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, bagi penulis kalian

adalah orang-orang hebat. Terimakasih yang begitu spesial buat kekasihku, peranmu bukan hanya sebagai pacar tetapi juga sekaligus menjadi teman, sahabat bahkan keluarga. Terimakasih atas cinta dan semangatmu, percayalah bahwa apa yang kita cita-citakan akan tercapai.

Kepada kedua sahabatku tersayang : Soraya Azmi (Kumbang Jaya) dan Kristina Pakpahan (Ulat Bulu), kita bukan saja sebagai teman tetapi persahabat dan kekeluargaan yang kita bangun menjadi pemicu semangat dalam penyempurnaan skripsi ini. Kepada teman-teman Antropologi angkatan 2010 (Leonard, Chory, Fany, Elsa) dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan selama 4 tahun lebih

Terimakasih juga kepada teman-teman di organisasi: Rain, Jay, Ameer, Sandra, Tika, Rahmi, Riama, Poibe dan semua yang tidak dapat disebutkan satu yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dan terus memberikan semangat agar skripsi ini tercapai.

Medan, Agustus 2014

Penulis

Edison Butar-butur

RIWAYAT HIDUP

Email : edi.dikabtr2@gmail.com

FB : Dhika Aja (Edison Frengky Swandika Butar-butar)

Edison Butar-butar, dengan nama lahir

Edison F Swandika Butar Butar. Sering

disapa Dika dilahirkan di Lumban Lobu,

sebuah desa di Kabupaten Toba Samosir

pada 10 Juni 1991. Meskipun seorang

anak laki-laki yang manja dan tidak ingin

jauh dari sang ibu, tetapi memasuki usia duduk di bangku Sekolah Menengah Atas

sudah hijrah ke Kota Medan dan belajar menjadi anak yang mandiri. Mahasiswa

ini sering sekali di cap sebagai mahasiswa yang salah jurusan baik teman-teman,

saudara bahkan keluarga. Maklum saja, semasa pendidikan menengah atas, dia

belajar di Sekolah Menengah Farmasi Pharmaca Medan, kemudian melanjutkan

jenjang S1 di Jurusan Antropologi Sosial FISIP USU. Ketertarikannya terhadap

isu-isu jender dan seksualitas membuatnya memfokuskan diri dalam kajian

antropologi seksualitas. Baginya, Ilmu bukan untuk ilmu, tetapi ilmu untuk

pembebasan manusia yang mengalami berbagai bentuk penindasan. Maka dari itu,

ilmu antropologi selalu digunakannya dalam beberapa organisasi yang diikutinya

dengan isu-isu perjuangan hak asasi manusia. Laki-laki yang banyak disebut

teman-temannya sebagai laki-laki feminis ini memiliki hoby menulis dan

berdiskusi. Sayangnya, setiap menulis kesalahan fatal yang dilakukannya adalah

banyaknya ejaan yang salah pengetikan.

Beberapa organisasi yang pernah diikuti selama kuliah antara lain:

- 2010, menjadi anggota EBPAP (Etnis Budaya dan Pariwisata) FISIP USU
- 2011, menjadi anggota di SGC (Studi Group of Culture)
- 2012, terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia (JKAI) periode 2012-2014 di Bandung. Jabatan dilepaskan setelah menjabat selama 6 Bulan karena sesuatu hal.
- 2012, menjadi Volunteer di Aliansi Sumut Bersatu
- 2012-2013 (Mei) menjabat sebagai Koordinator Pendidikan dan Kajian Seksualitas di Cangkang Queer
- 2013, menjadi Koordinator Pendidikan dan Sekolah Feminis di Perempuan Mahardhika
- 2014, menjadi Koordinator Umum di Cangkang Queer.

Beberapa pendidikan dan pengalaman belajar yang diperoleh semasa kuliah adalah antara lain:

- Pelatihan Pluralisme Angkatan ke III diselenggarakan oleh Aliansi Sumut Bersatu, Brastagi, 2011
- Training of Fasilitator Antropologi FISIP USU, Medan 2012
- Diskusi Publik “ Toleransi dan Hak Transjender adalah Hak Warga Negara”, Aliansi Sumut Bersatu, Medan , 2011
- Pelatihan Keamanan untuk Pegiat HAM LGBTIQ oleh Arus Pelangi, Medan , 2012

- Workshop “Nominasi Warisan Budaya Dunia Tak Benda”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Medan 2012
- Seminar “Meneguhkan Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan Korban Kekerasan Atas Keberanan, Keadilan dan Pemulihan, Komnas Perempuan, 2012
- Pelatihan Seksualitas dan Kebencanaan oleh Violet Gray-Aceh, Medan 2013
- Seminar Nasional “Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Dinamika Otonomi Daerah”, Sawahlunto 2013
- Focus Group Discussion Sekolah Feminis oleh Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2013
- Konferensi Perempuan Jakarta oleh Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2013
- Pengorganisasian Buruh Menuju Mogok Nasional 2013 oleh Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jakarta 2013
- Sekolah Feminis Pemula #5 oleh Perempuan Mahardhika, Bukit Lawang-Sumatera utara 2013
- Pendidikan Ekonomi-Politik Perempuan Mahardhika, 2013
- Lokakarya Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Dalam Rangka Mengurangi Kemiskinan dan Disparitas Antar Daerah Sumatera Utara oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Univ.Sumatera Utara, 2013

- Pelatihan Pembuatan Mekanisme Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Positif HIV/AIDS oleh Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Medan, 2014
- Kuliah Umum “Keberagaman Seksualitas Untuk Perdamaian” Aliansi Sumut Bersatu, 2014

KATA PENGANTAR

Seksualitas adalah aspek kehidupan yang sangat menyeluruh mencakup seks, gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan (*Pleasure*), keintiman dan reproduksi. Seksualitas bukan sebuah entitas yang dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti sosial, budaya, politik, sejarah, hukum dan biologis. Selama ini kajian seksualitas lebih banyak dilakukan dari bidang eksakta saja seperti kesehatan dan biologi. Jarangnya seksualitas diangkat dari perspektif sosial dan budaya khususnya Antropologi salah satu hal yang mendasari penulis untuk mengangkat tema skripsi ini.

Seksualitas yang dipengaruhi oleh beberapa aspek melahirkan beberapa penilaian, konsep dan ideologi terkait seksualitas. Salah satu ideologi yang lahir terkait seksualitas adalah ideologi *heteronormatifitas*. Ideologi ini lahir dari sistem yang sudah berabad-abad lamanya yaitu patriarki. Ideologi ini meyakini bahwa relasi yang benar dan diakui hanyalah relasi heteroseksual (antara perempuan dan laki-laki). Ideologi ini juga berbuntut pada lahirnya sebuah sikap yaitu *homophobia*, yaitu ketakutan berlebihan terhadap homoseksual yang berujung pada tindakan diskriminasi, kekerasan dan stereotype.

Kelompok homoseksual yang sadar akan hak-hak nya sebagai manusia dan warga negara, sadar akan seksualitasnya tertindas menciptakan sebuah gerakan sosial yang dikeanl dengan gerakan pembebasan homoseksual atau sering juga disebut gerakan LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender/Transseksual, Intersex dan Queer). Salah satu faktor lahirnya gerakan

sosial adalah kesadaran suatu kelompok tertentu bahwa mereka ditindas dan mengalami diskriminasi. Gerakan homoseksual secara sejarah pertama sekali lahir di Jerman yang kemudian memberikan dorongan kepada negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Salah satunya Indonesia.

Di Indonesia gerakan homoseksual mulai muncul pada tahun 1968, hingga sekarang gerakan homoseksual di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang drastis. Salah satu fakta yang mendukung hal tersebut adalah semakin maraknya organisasi-organisasi homoseksual dari sabang sampai merauke. Bahkan salah satu keberhasilannya adalah pada 6-9 November 2006, Indonesia menjadi tuan rumah seminar internasional dalam pembahasan sebuah dokumen yang berkaitan dengan pengimplementasian undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas jender. Dokumen ini dikenal dengan *Yogyakarta Principle* (prinsip-prinsip Yogyakarta).

Kota Medan adalah salah satu kota di Indonesia yang juga aktif dalam melakukan gerakan homoseksual. Dalam tulisan ini, penulis memaparkan kepada pembaca bagaimana gerakan homoseksual di Kota Medan hingga pada strategi apa yang diambil dalam mencapai tujuan gerakan tersebut. Selanjutnya, dalam temuan dilapangan penulis menemukan bahwa gerakan homoseksual tidak hanya pada isu perjuangan identitas homoseksual. Tetapi, gerakan homoseksual juga masuk keranah isu kesehatan reproduksi dan hiv/aids. Selain itu, penulis juga menemukan bukan hanya organisasi homoseksual saja yang berjuang untuk

homoseksual. Tetapi ada organisasi lain yang terlibat dalam organisasi seperti organisasi perempuan, isu-isu keberagaman.

Secara garis besar ada dua (2) strategi yang penulis temukan dalam gerakan homoseksual yaitu strategi organisasi dan individu. Strategi organisasi adalah sebuah strategi yang lebih terstruktur dan terkoordinir sedangkan strategi individu hanya dilakukan oleh individu dan tujuannya biasanya hanya untuk kepentingan individu itu saja. Strategi individu bisa dipengaruhi oleh strategi organisasi dan demikian sebaliknya. Selanjutnya, penulis juga menemukan bahwa gerakan homoseksual tidak selalu direspon dengan tangan terbuka oleh kelompok homoseksual itu sendiri. Berbagai rasa tidak percaya, *stereotype* dan rasa takut terhadap gerakan homoseksual dirasakan oleh banyak homoseksual di Kota Medan.

Dalam tulisan ini, penulis juga menemukan berbagai pertentangan dan perbedaan pemahaman antara sesama organisasi yang menjadikan homoseksual sebagai target gerakannya. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa tidak dapat dijamin bahwa orang-orang yang aktif dalam gerakan homoseksual memiliki persepektif yang lebih baik dalam melihat homoseksual. Penilaian dan pemahaman tentang homoseksual yang masih mendiskriminasi bahkan banyak terlontar dari orang-orang yang aktif didalam gerakan tersebut.

Gerakan homoseksual tidak selalu berjalan mulus, berbagai tantangan kerap dihadapi. Selain itu, beberapa orang yang terlibat secara suka rela dalam gerakan ini juga kerap mengalami kejenuhan, hilangnya semangat, bahkan

berhenti dari pergerakan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi diakhir skripsi ini, penulis juga mendapatkan pemaparan dari beberapa informan bahwa perjuangan homoseksual memang masih panjang tetapi semangat takkan pernah padam demi terciptanya sebuah tatanan sosial, budaya, hukum dan politik yang ramah dengan homoseksual.

Medan, Agustus 2014
Penulis

Edison Butar-butar

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, tinjauan pustaka, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode hingga bagaimana pengalaman penelitian selama penulis berada dilokasi penelitian.

BAB II HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

Dalam bab II penulis sudah memasukan data dari lapangan yaitu bagaimana gambaran homoseksual di Kota Medan. Pertama sekali, penulis menggambarkan kondisi Kota Medan secara geografis dan demografis. Kemudian, penulis memaparkan kondisi Kota Medan sebagai sebuah kota yang pluralitas. Diakhir bab ini, penulis memaparkan kondisi homoseksual di Kota Medan. Mulai dari penyebutan identitas homoseksual di Kota Medan, interaksi sesama homoseksual di Kota Medan hingga relasi yang terjadi sesama homoseksual di Kota Medan.

BAB III GERAKAN HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

Dalam Bab III ini, penulis menjelaskan dua (2) pokok bahasan utama yaitu pertama, Dinamika gerakan homoseksual di Kota Medan, mulai dari tahun 1990-an hingga sekarang. Kedua, bentuk-bentuk gerakan homoseksual di Kota Medan.

BAB IV STRATEGI GERAKAN HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

Dalam Bab IV ini, penulis dua (2) bahasan utama yaitu pertama, Agenda perjuangan gerakan homoseksual di Kota Medan. Dalam pembahasan ini, penulis menemukan lima (5) agenda pokok perjuangan homoseksual di Kota Medan. Kedua, adalah strategi yang digunakan oleh gerakan homoseksual di Kota Medan untuk berjuang. Strategi yang dibahas ada dua (2) yaitu strategi kolektif (organisasi) dan strategi individu. Setiap strategi diturunkan menjadi beberapa program dan kegiatan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini memaparkan kesimpulan dan saran yang ditarik dari mulai bab I hingga pada bab IV.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisikan referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi baik yang bersumber dari buku, majalah dan juga internet.

LAMPIRAN

Lampiran berisikan hal-hal yang mendukung penyusunan skripsi ini. Mulai dari photo-photo, daftar informan dan juga profil beberapa organisasi yang diteliti.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
ORIGINALITAS	
.....	
.....	i
ABSTRAK	
.....	
.....	ii
UCAPAN	
TERIMAKASIH	
.....	
.....	iii
RIWAYAT	
HIDUP	
.....	
.....	v
KATA	
PENGANTAR	
.....	
.....	ix
SISTEMATIKA	
PENULISAN	
.....	
.....	xiii
DAFTAR	
ISI	
.....	
.....	xv
DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN	
GAMBAR	
.....	
.....	xvii
BAB I.	
PENDAHULUAN	
.....	
.....	1
1.1. Latar	Belakang
Masalah	
.....	
.....	1

1.2. Tinjauan Pustaka	9
1.2.1. Gerakan, Homoseksual dan Gerakan Homoseksual	9
1.2.2. Sejarah Homoseksual	12
1.2.3. Sejarah Gerakan Homoseksual di Beberapa Negara	17
1.2.4. Situasi Terkini Gerakan Homoseksual Secara Internasional dan Nasional	22
1.2.5. Homoseksual dalam Budaya Nusantara	27
1.2.6. Homoseksual dalam Bingkai Gerakan Sosial	31
1.2.7. Posisi Antropologi dalam Kajian Gerakan Sosial	41
1.3. Perumusan Masalah	44
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	45
1.5. Metode Penelitian	46
1.6. Pengalaman Penelitian	

.....	51
.....	51

**BAB II. HOMOSEKSUAL DI KOTA
MEDAN**

.....	57
.....	57
2.1. Kota Medan Secara Geografis dan Demografis	57
.....	57
2.2. Kota Medan : Sebuah Kota Pluralitas	60
.....	60
2.3. Homoseksual di Kota Medan	61
.....	61
2.4. Identitas Homoseksual di Kota Medan	65
.....	65
.....	65

**BAB III. GERAKAN HOMOSEKSUAL DI KOTA
MEDAN**

.....	70
.....	70
3.1. Dinamika Gerakan Homoseksual di Kota Medan	70
.....	70
3.2. Bentuk-bentuk Gerakan Homoseksual di Kota Medan	78
.....	78
3.2.1. Gerakan LGBTIQ	78
.....	78
3.2.2. Gerakan HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi	82
.....	82
.....	82

3.2.3. Gerakan Organisasi Hak Asasi Manusia Lainnya	92
---	----

BAB IV. STRATEGI GERAKAN HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

	97
--	----

4.1. Agenda Perjuangan Gerakan Homoseksual di Kota Medan

	97
--	----

4.1.1. Pengakuan dan Penerimaan Identitas Homoseksual

	97
--	----

4.1.2. Perjuangan Penghargaan Keberagaman Seksualitas

	99
--	----

4.1.3. Melawan *Homophobia*

	100
--	-----

4.1.4. Penghapusan Stigma dan Stereotype “Penyebarkan Virus”

	101
--	-----

4.1.5. Penghapusan Sistem Patriarki, Heteronormativitas dan Kapitalisme

	102
--	-----

4.2. Strategi Gerakan Homoseksual di Kota Medan

	105
--	-----

4.2.1. Strategi Kolektif atau Organisasi

	105
--	-----

a. Kampanye

	105
--	-----

b. Pendidikan dan Pelatihan	108
c. Advokasi	109
d. Berjejaring (<i>Networking</i>)	112
e. Pendekatan <i>Youth</i>	114
f. <i>Home/Community Visit</i>	116
4.2.2. Strategi Individu	116
a. Berorganisasi	116
b. <i>Coming In & Coming Out</i>	119
c. <i>To Be a Role Model</i>	120
4.3. Perjuangan Masih Panjang, Tapi Semangat Tak Akan Padam	121

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	125
5.1. Kesimpulan	125
5.2. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR

Halaman

Tabel 1. Kompilasi Hak Homoseksual yang Sudah dan Belum di Akui di Beberapa Negara	
	14
Tabel 2. Perbandingan Etnis di Kota Medan pada tahun 1930, 1980 dan 2000	
	59
Tabel 3. Daftar Layananan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan Kota Medan	
	89

Grafik 1. Fase ‘Pacaran’ Organisasi	
.....	
.....	75
Grafik 2. Fase ‘Bayi’ Organisasi	
.....	
.....	77
Grafik 3. Fase ‘Kanak-kanak’ Organisasi	
.....	
.....	77
Gambar 1. Logo Cangkang Queer	
.....	
.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hal yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana strategi gerakan¹ homoseksual di Kota Medan. Hal ini menjadi masalah penelitian yang penulis kaji karena melihat dari 3 (tiga) hal. *Pertama* Semakin hari, gerakan homoseksual semakin menampakkan eksistensinya diruang publik. Hal ini ditandai dari tahun ketahun semakin menjamurnya organisasi homoseksual di Indonesia². *Kedua*, gerakan homoseksual dibeberapa Negara khususnya Negara bagian Eropa telah menunjukkan hasil yang sangat progresif. Contohnya saja, baru-baru ini Uruguay menjadi Negara ke 12 (duabelas) yang telah mensahkan undang-undang pernikahan sejenis, kemudian sekarang sedang diikuti oleh Perancis dan Inggris³. *Ketiga*, tema penelitian terkait gerakan homoseksual masih sangat jarang diangkat. Selama ini peneliti tentang homoseksual hanya mengangkat rata-rata tentang penerimaan diri, kekerasan dalam hubungan. Seperti yang dikatakan oleh Augustine.

“Begitu juga dengan literature dan tulisan yang mengangkat isu gerakan lesbian masih sangat minim. Kalaupun isu lesbian diangkat, misalnya oleh kalangan akademisi dalam sebuah skripsi atau penelitian, sangat jarang mengangkat isu gerakannya. Isu “esensialisme” tentang identitas dan konflik diri seorang lesbian, kapan menjadi lesbian?, apa penyebabnya?, sejak kapan? Masih menarik ketimbang melihat struggle mereka⁴”

¹ Menurut Soukhanov, 1996:1182 dalam Augustine “Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian Di Indonesia” yang dimuat dalam jurnal perempuan Ed 58: Seksualitas Lesbian . Gerakan adalah serangkaian aksi dan peristiwa yang berjalan dalam satu kurun waktu dan terlaksana untuk membantu perkembangan sebuah prinsip atau kebijakan.

² Majalah Bulanan:08/Tahun 07 *G.A.Y.a Nusantara* Hal.30-31

³<http://uniqpost.com/71524/uruguay-jadi-negara-ke-12-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis/diakses> pada kamis, 17 Oktober 2013

⁴ RR Sri Augustine “Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian Di Indonesia” *Jurnal Perempuan Edisi 58:Seksualitas Lesbian*.

Pada Januari 2013 lalu, sebuah komunitas gerakan homoseksual di Singapura yang bernama komunitas Pink Dot melakukan perlawanan terhadap terhadap pasal 337A yang menyatakan bahwa homoseksual sebagai tindakan kriminal, dengan cara mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Kehakiman Singapura agar mencabut pasal tersebut⁵. November 2008 silam juga hal yang sama terjadi di California, ketika Proposition 8⁶ disahkan dinegara tersebut. Para aktivis homoseksual dari berbagai organisasi melakukan tekanan melalui jalur hukum, advokasi dan persidangan untuk menganulir keputusan tersebut⁷.

Di Indonesia sendiri, gerakan homoseksual terlihat dari beberapa kegiatan. Misalnya ketika peringatan *International Day Against Homophobia dan Transphobia* (IDAHO-T)⁸ pertama di Indonesia tahun 2008 . Arus Pelangi organisasi homoseksual di Jakarta dan organisasi homoseksual lain di beberapa daerah melakukan serangkaian kegiatan⁹ seperti pameran visual, talkshow, diskusi publik dan aksi damai. Pada hari yang sama, Yogyakarta oleh PLU (People Like Us) Satu Hati melakukan pameran foto, pentas musik waria, aksi damai dan

⁵<http://www.internasional.kompas.com/read2013/01/25/0335/1637/Gereja.Singapura.Seruka.Gerakan.Hadapi.Gugatan.Hukum.Gay> diakses Kamis, 17 Oktober 2013

⁶ <http://www.eastbagexpress.com/oakland/the-father-of-proposition-8/Content?oid=1370716> diakses Kamis, 17 Oktober 2013

⁷ <http://www.gerakan-gay.blogspot.com/2010/01/gugatan-terhadap-propotion-8-di.html?m=1> diakses Kamis, 17 Oktober 2013

⁸ International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHO-T) adalah peringatan internasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei sejak tahun 1992. Peringatan ini bertujuan untuk melawan sikap homophobia (ketakutan berlebihan terhadap homoseksual). Penetapan hari peringatan ini ketika pada 17 Mei 1992 badan kesehatan dunia (WHO) mencabut homoseksual dari daftar diagnosis penyakit gangguan jiwa. Hari ini menjadi hari kemerdekaan para kelompok homoseksual yang sampai sekarang dirayakan setiap tahunnya

⁹ Laporan rangkaian kegiatan IDAHO 2008, Arus Pelangi (Tidak Diterbitkan)

pemutaran film. Makasar oleh Komunitas Sehati melakukan aksi damai, pentas seni.

Pada 6-9 November 2006, Indonesia menjadi tuan rumah seminar internasional dalam pembahasan sebuah dokumen yang berkaitan dengan pengimplementasian undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Dokumen ini dikenal dengan *Yogyakarta Principle* (prinsip-prinsip Yogyakarta), yang ditandatangani oleh para petinggi PBB untuk HAM, Prosedur Khusus PBB dari 29 negara di dunia¹⁰.

Tujuan dasar dari gerakan homoseksual adalah melakukan perubahan tatanan sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi yang mendiskriminasi bahkan sebagai alat legitimasi dilanggengkannya kekerasan terhadap kelompok homoseksual, baik kekerasan fisik, verbal dan psikologis. Seperti yang dikatakan oleh Farid Muttaqin (Majalah Bhineka Ed.5 ;29) bahwa sikap homophobia atau ketakutan berlebihan terhadap homoseksual dituliskan didalam ayat-ayat kitab suci dan ayat-ayat inilah yang menjadi alat literal untuk menegaskan sikap ketakutan yang memicu kekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual dalam kehidupan sosial-kultural, politik, hukum dan ekonomi. Tahun 2008 silam pemerintah mensahkan UU No.44/2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi, salah satu ayat dari UU tersebut adalah pelarangan praktik homoseksual. Sebelumnya, tahun 2002 di Sumatera Selatan ada perda No.13/2002 yang secara gamblang melarang

¹⁰ Lihat dokumen tentang orientasi seksual, identitas gender dan hak asasi manusia. *Prinsip-prinsip Yogyakarta*. Ardhanary Institute, Jakarta 2007 Hal. 83-85

homoseksual. Disusul lagi dengan perda Injil di Manokwari Papua. Selanjutnya Raperda atau rencana Qanun pelarangan homoseksual di Aceh 2009 lalu.

Pelarangan adanya kelompok homoseksual diluar aspek hukum diatas dimasukan juga kedalam aspek lain seperti agama melalui kitab suci seperti kisah Sodom dan Gomora (Kristen), Nabi Luth (Islam)¹¹. Aspek politik dapat kita lihat ketika Dede oetomo dan Yulianus Rottoblaus ditolak untuk mencalonkan diri menduduki jabatan sebagai Komisioner Komnas HAM di Indoseia, karena kedua orang ini memiliki preferensi seksual dan identitas seksual yang berbeda. Padahal didalam UU RI No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada bagian kedelapan pasal 43 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan. Penolakan kedua calon ini terlihat dari dikeluarkannya sebuah petisi yang ditujukan kepada Prof.Jimly Ass-Shiddiqy, Tim seleksi KOMISI III DPR RI, Kantor Komisi III DPR. Petisi yang akhirnya ditandatangani oleh 240 orang itu berisi

“Dede Oetomo (DO) adalah penggiat kampanye legalisasi LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, dan Transexual). Ini melanggar ketentuan agama apapun yang diakui di Indonesia. DO tidak pantas mendapatkan posisi di KOMNAS HAM karena DO hanya akan memperjuangkan kebatilan”¹²

Gerakan homoseksual tidak berjalan mulus begitu saja, adanya resistensi dari beberapa kalangan ketika kelompok homoseksual melakukan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari bentuk perjuangan homoseksual itu

¹¹ Farid Muttaqin “Homoseksual dalam Islam” *Majalah Bhineka* Edisi.5, Hal 29

¹² <http://www.change.org/id/petisi/tolak-dede-oetomo-sebagai-calon-komisioner-komnas-ham>
Dede oetomo dan Mami Yuli adalah aktivis pengiat HAM LBGT diakses sabtu, 19 Oktober 2013

sendiri. Komnas Perempuan mencatat beberapa kasus serangan yang dialami oleh kelompok yang memperjuangkan toleransi pada hak atas orientasi seksual dan identitas gender. Penyelenggaraan ILGA (*International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association*) di Surabaya 26-28 Maret 2010 terjadi serangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan nama Forum Umat Islam Jawa Timur gabungan dari Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur dan Formabes (Forum Madura Bersatu)¹³. Mereka melakukan penyisiran di kamar-kamar hotel tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut bahkan mereka juga melakukan intimidasi hingga pengrusakan dan penyegelan kantor *Gaya Nusantara* selaku penyelenggara kegiatan.

Tahun 2010 tepatnya pada 30 april terjadi juga intimidasi dan desakan pembubaran kegiatan pelatihan HAM untuk waria yang bertempat di Depok¹⁴. Penyelenggaraan kegiatan tahunan yaitu pemutaran film yang dikenal dengan *Q-Film Festival* mengalami serangan serupa pada September 2010 silam. Bentuk penyerangannya adalah sebuah surat kecaman yang dikirim oleh FPI kepada panitia dan pemilik tempat kegiatan sehingga akhirnya sejumlah pemilik tempat membatalkan kegiatan. Selain itu, indikasi serangan juga pernah dialami kelompok homoseksual dan orang yang ikut dalam kegiatan IDAHO-T pada 31 Mei 2013 di

¹³ Lihat catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan tahun 2010. *Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara*. Komnas Perempuan, Jakarta 2011

¹⁴ Komnas Perempuan (2010) menyatakan kegiatan tersebut berjumlah 26 orang dari 26 propinsi di Indonesia sedianya akan diselenggarakan hingga 1 Mei 2010. Pada hari kedua menjelang siang hari, belasan aparat polisi berjaga di sekitar hotel. Tak lama kemudian, belasan orang mengatasnamakan Front Pembela Islam menyerbu dan masuk keruangan kegiatan, melemparkan piring dan cangkir kearah peserta pelatihan sambil berteriak kata kata kasar. Hingga akhirnya peserta dievakuasii ke kantor Komnas HAM.

Stadion Teladan-Medan. Kegiatan ini diselenggarakan sebuah front yang bernama RUNS (*Rainbow United of North Sumatera*)¹⁵. Disela-sela acara, beberapa orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam mendatangi ketua penyelenggara dan pihak kepolisian meminta menunjukkan surat izin kegiatan, apabila tidak ada maka mereka akan membatalkan kegiatan tersebut. Meskipun surat izin kegiatan sudah ditunjukkan, FPI juga tetap bertekad akan membubarkannya setelah sholat maghrib. Sayangnya kegiatan sudah berakhir sebelum sholat maghrib.

Effort¹⁶ juga melaporkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok homoseksual di Kota Semarang. Mereka menggunakan Prinsip-prinsip Yogyakarta sebagai acuannya. Pelanggaran dibagi kedalam beberapa hal yaitu :

1. Pelanggaran atas hak privasi (Prinsip ke 6) sebesar 40 %, contoh kasusnya adalah tuduhan penculikan anak perempuan oleh seorang lesbian, dituduh menggelapkan motor, menjual handycam, dikejar-kejar massa, dicemooh, diancam untuk dipondokan, dipaksa untuk bertobat, pelecehan seksual terhadap buruh pabrik yang lesbian dengan cara menanyakan bagaimana cara kencing, mencolek payudara.

2. Pelanggaran atas hak keamanan (Prinsip ke 5) sebesar 28%. Terjadinya pemukulan, pendorongan, diseret yang sering dialami oleh kelompok homoseksual.

¹⁵ Hasil wawancara dengan ketua penyelenggara kegiatan IDAHO-T Medan 2013

¹⁶ Effort adalah organisasi LBT (Lesbian, Biseksual, Transgender Female to Male) di Semarang

3. Pelanggaran hak berekspresi (Prinsip ke 19) Pelarangan pemutaran film “Sanubari Jakarta” di Undip, pemutusan hubungan kerja karena ekspresi jender kelompok homoseksual sangat mencolok.

Berbagai serangan yang dialami oleh kelompok homoseksual tersebut terkesan mendapatkan pembiaran dari aparat kepolisian, karena di beberapa serangan polisi berada dilokasi kejadian tapi hanya bisa berdiam diri. Padahal, serangan demi serangan yang dialami oleh kelompok homoseksual menyebabkan warganegara khususnya kelompok homoseksual kehilangan hak politiknya yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28c ayat 2 yaitu hak untuk berkumpul dan memperoleh informasi.

Segala bentuk resistensi dari gerakan homoseksual yang terjadi khususnya di Indonesia menjadi hal yang ‘lumrah’, karena negara Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara yang belum menerima kehadiran orang-orang yang berorientasi seksual kepada sejenis. Hal ini seiring dengan argumen Boellstorff (*Jurnal Antropologi Indonesia, Vol 30, No.1, 2006;4-5*) bahwa sedikit negara yang mengakui adanya pernikahan sejenis, sedangkan negara lain berusaha memboikot dan meniupkan pandangan kebangsaan untuk mengesampingkan mereka yang nonheteroseksual dengan berbagai cara.

Melihat kondisi gerakan homoseksual yang selalu dihantui oleh berbagai indikasi serangan, tidak membuat kondisi gerakannya melemah, hal ini dapat dilihat semakin meluasnya dan terbentuknya berbagai organisasi homoseksual di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke Seperti, Violet Grey (Aceh), GSM (Medan), Cangkang Q (Medan), Pelangi Hati (Medan) LSL (Medan),

Rumah Kita (Medan), Gaya Batam (Batam), WARGA (Pekan Baru), Bujang Salo Sakato (Padang), IKWJ (Jambi), IWABABEL (Bangka Belitung), GAYLAM (Lampung), PERWASA (Samarinda), Metamorfosa (Samarinda), Arus Pelangi (Jakarta), Our Voice (Jakarta), Ardhanary Institute (Jakarta), Insitut Pelangi Perempuan (Jakarta), LPA Karya Bakti (Jakarta), Pelangi Mahardhika (Jakarta Utara), PLU Satu Hati (Yogyakarta), Dipayoni (Jawa Timur), Effort (Semarang), GAYaNusantara (Surabaya), GAYa Dewata (Bali), SALUT (NTB), PERWAKAS (NTT), Komunitas Sehati (Makasar), Wanita Special (Gorontalo), HIWARIA (Ambon), Srikandi (Ternate), FKW (Papua)¹⁷

Gerakan homoseksual yang tersebar diberbagai daerah memiliki strategi perjuangan yang berbeda-beda, meskipun secara garis besar mempunyai tujuan yang sama. Misalnya, ada organisasi yang lebih memfokuskan perlawanan melalui media seperti website, jejaring sosial, blog dan alat propaganda lain seperti buletin, poster dll, pengembangan bakat seperti fotografi, teater dll. Ada pula organisasi strategi yang digunakan adalah meleburkan diri kedalam gerakan buruh, perempuan dan gerakan rakyat, sedangkan yang lain lebih sering mengadakan pelatihan, penelitian, kajian, penerbitan buku hingga pada kerja-kerja advokasi. Ada juga beberapa organisasi homoseksual yang masuk melalui isu kesehatan dan bahkan melalui isu seni dan budaya hal ini dapat kita temukan banyaknya kelompok homoseksual yang masuk kedalam grup-grup tari, *dance*, teater. Melihat berbagai perbedaan strategi perjuangan kelompok homoseksual diatas, penulis tertarik untuk

¹⁷ Majalah Bulanan:08/Tahun 07 *G.A.Y.a Nusantara* Hal.30-31 dan Beberapa tambahan dari penulis

melihat bagaimana gerakan homoseksual yang ada di Kota Medan baik dari strategi, kondisi, resistensi, capaian hingga orang-orang yang terlibat didalam gerakan itu sendiri

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Gerakan, Homoseksual dan Gerakan Homoseksual

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh Purwadarminta (1976) gerakan adalah suatu bentuk pergerakan, usaha atau kegiatan dilapangan baik sosial, politik, budaya. Sri Murtono¹⁸ menjelaskan bahwa gerakan adanya suatu perpindahan posisi atau perubahan kedudukan. Jika kedua defenisi ini dileburkan maka, kita dapat mengambil defenisi gerakan adalah sebagai bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan sebuah keadaan atau posisi baik posisi atau keadaan fisik, sosial, budaya, politik dll.

Homoseksual adalah salah satu dari enam (6) komponen seksualitas¹⁹ yaitu pada komponen identitas seksual. Identitas seksual adalah bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya sehubungan dengan orientasi/perilaku seksualnya. Orientasi seksual sendiri adalah kepada jenis kelamin/gender yang mana seseorang tertarik. Identitas seksual menurut American Psychological Association ²⁰ada tiga (3) yaitu heteroseksual, biseksual dan homoseksual. Orientasi seksual dijelaskan sebagai sebuah objek impuls seksual seseorang: heteroseksual (jenis kelamin berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama) atau

¹⁸ www.caripedia.com/pengertian_defenisi_gerakan_info1292.html diakses Sabtu, 19 Oktober 2013

¹⁹ Buku saku “*All About Lesbian*” Ardhanary Insitute Hal.12

²⁰ www.wikipedia.org/orientasiseksual diakses Senin, 11 November 2013

biseksual (kedua jenis kelamin) (Kaplan,1997). Menurut PPDGJI²¹ homoseksual adalah rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional) dan/atau secara erotic, baik secara predominan (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) dengan atau tanpa hubungan fisik kepada sesama jenis. Secara singkat homoseksual dapat didefinisikan sebagai salah satu identitas seksual yang mengacu pada orang-orang yang memiliki dorongan impuls,preferensi,perilaku seksual dan ketertarikan fisik,emosi dan seksual yang memiliki jenis kelamin sama serta orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai homoseksual

Teori homoseksual yang sering digunakan saat ini ada dua(2) golongan yang saling bertentangan. Carroll (2005) menyebutkan dua(2) golongan tersebut adalah golongan esensialis dan golongan konstruksionis. Golongan esensialis mengilhami bahwa homoseksual berbeda dengan heteroseksual sejak lahir. Menurut golongan ini, homoseksual adalah abnormalitas perkembangan. Hal ini membawa pada tataran bahwa homoseksual adalah penyakit. Sebaliknya, golongan konstruksionis percaya bahwa homoseksual adalah sebuah peran sosial yang telah berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu yang berbeda, sehingga tidak ada perbedaan antara homoseksual dengan heteroseksual secara lahiriah.

Menurut Ika (Buletin Mahardhika 2011;23) gerakan homoseksual adalah sebuah gerakan perjuangan pengakuan identitas homoseksual yang merupakan bagian dari gerakan perjuangan hak asasi manusia. Selanjutnya ika

²¹ *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia* .Ed.II 1989 (revisi) Jakarta.Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI,1985 Hal.241

mengatakan bahwa tujuan dari gerakan homoseksual ada dua(2) tujuan menengah dan tujuan utama. Tujuan menengah gerakan homoseksual adalah pengakuan identitas seksual. Sedangkan tujuan utama adalah perubahan masyarakat yang akan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan homoseksual. Dalam Encyclopedia Britannica (2002)²² Gay Liberation Movement yang dapat dikatakan sebagai gerakan homoseksual menjelaskan bahwa gerakan homoseksual adalah suatu gerakan atas nama hak asasi manusia yang berusaha menghapuskan hukum-hukum sodomi atas perbuatan homoseksual antara orang yang dewasa yang suka sama suka, dan berusaha menghentikan diskriminasi atas orang-orang homoseksual dalam pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, penghidupan yang layak, sarana umum dan segi kehidupan yang layak. Tujuan utamanya adalah menganjurkan toleransi dan penerimaan masyarakat terhadap homoseksual.

Gerakan homoseksual terjadi karena kesadaran kelompok homoseksual bahwa hak kontrol atas dirinya dijalankan serta dipegang oleh salah satu kelompok saja dalam masyarakat yaitu kelompok heteroseksual. Penguasaan atas hak kontrol diri ini dapat kita lihat berbagai aturan hukum yang melarang homoseksual tetapi mengharuskan serta memberikan ruang bagi heteroseksual dimasyarakat. Coleman dalam Haryanto (2012;204) mengatakan bahwa awalnya individu memegang haknya masing-masing, tetapi sering terjadi pemindahan hak kontrol secara sepihak dengan tujuan untuk menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat, tetapi faktanya pemindahan secara sepihak tersebut tidak selalu menghasilkan

²² Diterjemahkan oleh mqzf dalam www.oocities.org diakses Senin, 11 November 2013

keseimbangan sistem malah, menimbulkan ketimpangan kewenangan, penindasan, kesewenang-wenangan yang akhirnya merugikan individu atau kelompok tertentu.

Secara singkat, gerakan homoseksual muncul karena berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh kelompok homoseksual baik secara hukum, sosial, budaya dan politik. Hal ini, diperkuat dengan pemaparan Vivi Widyawati (Buletin Maharddika 2011;13) dengan menunjukkan fakta-fakta sejarah kejahatan dunia terkait kaum homoseksual. Antara lain, Oscar Lewis seorang penulis terkenal dari Irlandia yang dihukum dua(2) tahun bekerja keras karena melakukan sodomi tahun 1859. Di Jerman pada masa pemerintahan Nazi (1933-1945) 100.000 laki-laki ditangkap karena homoseksual dan 50.000 dimasukkan kedalam penjara. Berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi tersebut sampai sekarang juga masih dapat kita lihat. Seperti kasus-kasus yang sudah dipaparkan dilatar belakang masalah. Mulai dari pembubaran paksa kegiatan homoseksual, hingga pelarangan seorang homoseksual untuk menjadi anggota komisioner komnas HAM.

1.2.2. Sejarah Gerakan Homoseksual

Dalam perkembangannya gerakan Whk melakukan berbagai strategi politik seperti tahun 1897 mengeluarkan petisi penghapusan pasal 175 tentang pelarangan homoseksual. hingga tahun 1914 petisi ini ditandatangani oleh 3.000 dokter, 750 profesor dan 1.000 orang lainnya²³.

²³ *Ibid, hal 15*

Strategi gerakan lain yang dilakukan oleh Whk adalah dengan meningkatkan kampanye untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat melalui pencetakan buletin dan pamflet. Pada tahun 1901, terbit pamflet yang berjudul *Was Soll Das Volk Vom Dritten Geschlecht Wissen?* Sebanyak 19 edisi dan 50.000 eksemplar²⁴. Pamflet ini berisi informasi tentang homoseksual. Tahun 1899-1923 Whk juga menerbitkan koran-koran homoseksual pertama di dunia secara reguler yang berjudul *Jarhbuch Far Sexual Zwischenstufen*. Koran ini membahas seputar homoseksual secara ilmiah.

Pada perkembangannya, Whk menggabungkan diri dengan organisasi yang homoseksual yang mulai bermunculan di Jerman. Petisi tetap ditujukan dalam setiap pemilu 1889, 1922 dan 1925, tetapi selalu gagal. Kriminalisasi terhadap homoseksualpun tetap berlanjut. Hingga akhirnya pada tahun 1994 Whk dihapuskan. Meskipun dihapuskan, gerakan Whk mampu memberikan pengaruh terhadap dunia, hingga akhirnya gerakan homoseksual mulai bermunculan diseluruh dunia. Seperti, Kanada (1970-an), Argentina (1960), New York (1969), Chile (1980).

Capaian dari gerakan-gerakan homoseksual dapat dilihat bahwa sudah banyak negara-negara didunia yang melegalkan pernikahan sejenis dan mengakui hak-hak kelompok homoskesual. Penulis akan tampilkan pada tabel dibawah ini.

²⁴ *Ibid* .

Tabel 1 : Tabel kompilasi hak-hak homoseksual di beberapa negara yang sudah dan belum mengakui hak-hak kaum homoseksual²⁵

Nama Negara	Aktifitas Seksual Sesama Jenis	Pengakuan Hubungan Sesama Jenis	Pernikahan Sesama Jenis	Adopsi	Dijinkan untuk masuk Militer	UU Anti Diskriminasi dalam ha identitas seksual
Algeria	Ilegal (hukuman 2 tahun penjara)	X	X	X	X	X
Mesir	Ilegal	X	X	X	X	X
Sudan	Ilegal (Hukuman 5 tahun penjara, bisa sampai hukuman mati)	X	X	X	X	X
Ghana	Ilegal bagi laki-laki, legal bagi perempuan	X	X	X	X	x

²⁵ Vivi Widyawati. *Loc. Cit* Hal.20

Mexico	Legal sejak tahun 1872	Tahun 2007	Legal di Meksiko City Sejak tahun 2010	hanya untuk meksiko city	X	Seorang Transgender bisa merubah jender dan nama mereka secara legak sejak tahun 2008 di Meksiko City
Amerika	Legal secara nasional sejak tahun 2003	Tidak sama disetiap negara bagaian	Tidak sama disetiap negara bagian	homoseksual yang single boleh	X	Tidak dilindungi federal
Brasil	Legal sejak tahun 1830	X	X	bisa	Iya	x
Kolombia	Legal sejak 1981	Legal sejak 2007	X	X	Dijinkan sejak tahun 1999	Tahun 1993 identitas gender dapat diubah
Saudi Arabia	Ilegal dengan hukuman mati atau penjara	X	X	X	X	X
India	Legal sejak tahun 2009	X	X	X	X	Transgender dijinakan untuk

						mengetik O (Other) di passport
China	Legal sejak tahun 1997	X	X	X	I ya	Dapat mengganti gender legal
Indonesia	Ilegal	X	X		X	X
Philipina	Legal tahun 1940	Legal tahun 1996	Legal tahun 2010	legal Tahun 2006	x	Perubahan sex legal dan bisa merubah dokumen
Norwegia	Legal tahun 1972	Legal tahun 1993	Legal tahun 2009	legal tahun 2009	Iya	Perubahan sex legal dan bisa merubah dokumen
Belgia	Legal 1795	Legal tahun 2000	Legal 2003	legal 2006	Iya	-
Afrika Selatan	Legal 1994	Legal 1996	Legal tahun 2006	legal 2002	Iya	Perubahan jenis kelamin dilindungi
Kanada	Legal tahun 1969	Legal	Legal 2003, berlaku nasional 2005	legal	Iya	Perubahan sex dan jender diakui
Argentina	Legal 1887	Legal	Legal 2010	legal 2010	Legal 2009	Sedang menunggu

***Tanda (X) artinya belum legal atau belum di akui**

1.2.3. Sejarah Gerakan Homoseksual di Beberapa Negara di Dunia

a. Jerman

Wissenschaftlich-Humanitares Komite Disingkat Whk (Scientific Humanitarian Committee) merupakan sebuah organisasi yang menandai berdirinya organisasi homoseksual di Jerman pada tahun 1897. Widyawati (2011;14) mengatakan bahwa penggagas berdirinya organisasi ini adalah Magnus Hirschfeld (Dokter, Psikiater dan Seksolog), Max Spohr (Editor) dan Eduard Oberg (Pengacara). Latar belakang berdirinya WhK adalah karena adanya keharusan dan keinginan dari pendiri WhK untuk menuntut penghapusan pasal 175 yaitu sebuah pasal dalam Hukum Pidana di Jerman yang isinya mengkriminalisasi homoseksual, yang dibuat pada tahun 1871.

Pada tahun 1897, Magnus Hirschfeld mengeluarkan sebuah petisi untuk mendukung penghapusan pasal 175, petisi ini dijalankan hingga pada tahun 1914 dimana petisi ini berhasil ditandatangani oleh 3.000 orang dokter, 750 profesor dan 1.000 orang lainnya²⁶. Gerakan homoseksual di Jerman berjuang dengan melakukan beberapa kerja-kerja seperti, kampanye legal kepada para pendeta gereja Katolik, pegawai administrasi dan para hakim. Selain itu, WhK juga menyebarkan buletin dan pamflet yang berisi tentang informasi terkait

²⁶ *Ibid*

homoseksual. Bahkan WhK juga menerbitkan Koran homoseksual pertama di dunia yang bernama *Jarhbuch FurSexual Zwischenstufen*²⁷.

Pada tahun 1933 organisasi ini runtuh dibawah kekuasaan Nazi, dimana Institute Fur Sexualwissenschaft di Berlin yang sekaligus markas WhK dihancurkan oleh Nazi. Tetapi WhK merupakan organisasi yang memberikan semangat terbentuknya gerakan homoseksual di beberapa negara selain Jerman.

b. Amerika Serikat

Gerakan homoseksual di Amerika Serikat terjadi pada masa periode 1950-1969. Pada masa ini, berdiri sebuah organisasi Gay dan Lesbian pertama di Amerika Serikat. Organisasi gay bernama *Mattachine Society (MS)* sedangkan lesbian bernama *Daughters of Bilitis (DoB)*. Kulpa dalam Ishiyama (2013;1373) mengatakan bahwa dalam berjuang, aktivis gerakan ini menggunakan kata *homophile*²⁸. Di Kota New York sendiri gerakan homoseksual bermula ketika terjadinya kerusuhan di seputar Stonewall Inn pada 27 Juni 1969, kerusuhan itu terjadi ketika para aparat kepolisian melakukan penyerbuan, penangkapan bahkan pembubaran sebuah bar tempat berkumpulnya kaum homoseksual²⁹. Berawal dari peristiwa itulah berdiri sebuah organisasi bernama Gay Liberation Front dengan Slogan “*Out of the closets and into the streets* atau *Gay revolution now*”.

Strategi yang digunakan organisasi homoseksual di Amerika Serikat sama seperti yang dilakukan kelompok lainnya seperti pembebasan perempuan,

²⁷ *Ibid*

²⁸ Penggunaan kata tersebut adalah untuk menunjukan tujuan utama dan sikap orang homoseksual pada saat itu. Istilah itu dibuat juga untuk memperhalus aspek seksual (homoseksual) dari identitas seksual, dan karenanya dimaksudnya untuk menghilangkan perbedaan dan lebih menekankan pada persamaan dengan mayoritas heteroskesual.

²⁹ Vivi Widyawati, *Loc.Cit.*, Hal.18

buruh dan pembebasan kulit hitam, dimana, mereka melakukan aksi turun kejalan, mengintervensi konferensi dan pertemuan dan mengganggu pertemuan publik lainnya (Kulpa dalam Ishiyama, 2013;1375). Selanjutnya Kulpa juga mengatakan bahwa pada tahun 1960 dan awal 1970-an , gerakan pembebasan homoseksual di Amerika Serikat memiliki visi penindasan heteronormatif³⁰, hal ini dimaksudkan untuk membantu politik identitas homoseksual dan menjadi cara untuk mengonseptualisasikan homoseksual dengan cara seperti minoritas etnis, dan mengadopsi visi homoseksualitas sebagai identitas tetap yang esensial yaitu determinasi biologis.

Pada akhir 1970-an adalah era pergeseran dari politik homoseksual (cultural) revolusioner kearah tipe formal dan struktural (politik). Hal ini tampak dari bubarnya Gay Liberation Front, karena sifat dari organisasi ini sangat longgar dan tidak formal. Pada tahun inilah muncul organisasi homoseksual yang bersifat formal tetapi non pemerintah yaitu *National Gay and Lesbian Task Force*. Pada tahun 1990-an pendekatan gerakan homoseksual di Amerika Serikat adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (Kulpa dalam Ishiyama 2013;1376).

c. Chile

Gerakan homoseksual yang belum terorganisir di Chili terjadi pada tahun 1972 yaitu ketika beberapa orang gay dan lesbian melakukan aksi dengan tuntutan “Hak untuk Seks Ketiga” pada masa pemerintahan sosialis Allende. Aksi ini akhirnya dibubarkan polisi dan mengancam akan menangkap para demonstrans.

³⁰ Istilah ini diciptakan sebagai akibat dari masyarakat patriarkis.

Seperti yang dikatakan Widyawati (2011;18) bahwa pada tahun 1973 terjadi kudeta militer di Chile yang melakukan penyiksaan, pembunuhan dan penculikan.

Organisasi homoseksual yang pertama muncul pada tahun 1980 yaitu *Chilean Corporation for the Prevention of AIDS* kemudian disusul dengan *Unified Movement of Sexual Minorities* selanjutnya pada tahun 1991 terbentuk *Homosexual Liberation Movement* yang bertujuan untuk memperjuangkan agar undang-undang anti sodomi dihapuskan. Puncak keberhasilan organisasi homoseksual di Chili adalah tahun 1999 dimana negara ini sudah melegalkan aktivitas homoseksual.

d. **Indonesia**

Gerakan homoseksual internasional, juga mendapat pengaruh di Indonesia. Pada tahun 1968 istilah wadam diciptakan sebagai pengganti positif dari kata banci atau bencong, disusul tahun 1969 organisasi wadam pertama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) berdiri yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta Raya, Ali Sadikin³¹. Tahun 1982 dibentuk LAMDA Indonesia yaitu organisasi gay terbuka dan pertama di Indonesia dan Asia, sekretariat di Solo dan terbentuk cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain. Terbit buletin G:Gaya Hidup Ceria (1982-1984)³².

Pada tahun 1985 gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) dengan mengeluarkan terbitan Jaka. Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN), dipendekkan menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan-Surabaya sebagai penerus LAMDA Indonesia. Menerbitkan

³¹ www.gn-intern.blogspot.com/perjalanan-sejarah-waria-gay-dan-lesbian diakses Selasa, 11 November 2013

³² *Ibid.*

majalah/buku seri GAYa Nusantara. Pada tahun 1988 Persaudaraan Gay Yogyakarta diteruskan menjadi Indonesian Gay Society (IGS). Tahun 1992 berdiri organisasi Gay di Jakarta, Pekanbaru, Bandung dan Denpasar. Tahun 1993 berdiri organisasi gay di Malang dan Ujung Pandang. Pada tahun yang sama diselenggarakan Kongres KLG I di Kaliurang. Diikuti sekitar 40 peserta dari Jakarta hingga Ujung Pandang yang menghasilkan enam (6) butir ideologi pergerakan gay dan lesbian di Indonesia. Selanjutnya desember 1995 KLG II diselenggarakan di Jawa Barat diikuti lebih dari 40 peserta.

Di indonesia, gerakan homoseksual juga masuk dalam ranah politik. Dengan membawa isu-isu homoseksual kedalam partai. Seperti pada 22 Juli 1996 berdiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang menjadi partai pertama dalam sejarah indonesia yang mencantumkan “hak-hak homoseksual dan transeksual” dalam manifestonya. KLG III diselenggarakan di Bali pada tahun 1997. Pada tahun 1999 ada tiga(3) kegiatan yaitu pada bulan juni adanya perayaan Gay Pride di Surabaya, Rakernas JLG di Solo, Dibentuk jaringan Lesbian, Gay, Biseksual, Waria, Interseks dan QAYa Nusantara ikut sebagai pendiri³³.

Perkembangan gerakan homoseksual di Indonesia, masih dapat dilihat hingga sekarang. Indikator yang bisa digunakan adalah semakin banyaknya berdiri organisasi-organisasi homoseksual dari sabang sampai merauke Indonesia seperti yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah.

³³ *Ibid*

1.2.4. Situasi Terkini Gerakan Homoseksual Secara Internasional dan Nasional

a. Internasional

Perkembangan gerakan homoseksual secara internasional dalam beberapa hal sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berbagai aturan hukum telah dikeluarkan untuk mengayomi hak-hak homoseksual. *Yogyakarta Principle* yang diterbitkan pada 6-9 November 2006 merupakan salah satu dokumen yang diakui secara internasional untuk pengakuan hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Selain itu, *Universal Declaration of Human Right* atau sering dikenal dengan DUHAM juga dalam pasalnya mengakui hak-hak atas dasar orientasi seksual dan identitas gender, meskipun tidak secara rigid seperti yang ada didalam *Yogyakarta Principle*. Sampai sekarang 14 negara didunia sudah melegalkan pernikahan sejenis adalah bukti nyata perjuangan homoseksual secara international³⁴

Meskipun secara internasional, sudah banyak negara yang melegalkan pernikahan sejenis, bukan berarti gerakan homoseksual di dunia internasional terlepas dari berbagai serangan dan terus melakukan tuntutan. Baru-baru ini di Rusia, gerakan homoseksual mendapatkan perlawanan dari kalangan masyarakat

³⁴ http://dedetzelth.blogspot.com/2013/02/daftar-negara-melegalkan-pernikahan-gay_6.html

yaitu dengan melempari telur kepada para aktivis homoseksual pada 11 Juni 2014 silam, dari kejadian ini, pemerintah Rusia akhirnya mensahkan Undang-Undang pelarangan pemberian informasi terkait homoseksual terhadap anak-anak³⁵. Uganda melakukan hal yang lebih keji dari pada Rusia, pada tahun 2012 Uganda sudah mensahkan hukuman mati untuk homoseksual³⁶.

Perjuangan homoseksual tidak berhenti begitu saja di dunia internasional, berbagai startegi dan aksi terus dilakukan. Baru-baru ini, Brendon Eich salah seorang pendiri Mozila Firefox dipaksa mengundurkan diri dari perusahaannya karena beliau '*kekeh*' mendukung gerakan anti gay, bahkan terang-terangan meyumbangkan dana sebesar US\$ 1.000 untuk legalisasi anti-gay di California 2008 silam³⁷. Sikap yang ditunjukkan oleh Eich memunculkan kemarahan dan juga kekecewaan para pengguna mozila bahkan mozila sempat di gertak akan di boikot oleh salah satu situs pencarian jodoh yaitu *Ok Cupid*, akhirnya Eich di pecat kemudian meminta maaf atas sikapnya tersebut. Dapat ditarik kesimpulan dari kasus ini, bahwa secara internasional sudah banyak orang yang mendukung gerakan homoseksual dan juga menerima keberadaan homoseksual.

United Nations Development Programme (UNDP) bersama United States Agency for International Development (USAID) terlibat dalam perjuangan homoseksual secara international. Salah satu langkah yang diambil adalah membentuk sebuah wadah international homoskesual khususnya negara-negara Asia yang bernama '*Being LGBT in Asia*'. Salah satu negara yang terlibat adalah

³⁵ <http://berita.plasa.msn.com/internasional/rusia-menolak-grakan-pelangi?page=14>

³⁶ <http://dempo-timur.blogspot.com/2012/01/uganda-akan-terapkan-hukuman-mati-untuk.html>

³⁷ <http://nefosnews.com/post/internasional/dukung-gerakan-anti-gay-bos-mozilla-dimundurkan>

Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dialog-dialog LGBT di beberapa negara di Asia.

b. Nasional

Pada juni 2013, tepatnya dari tanggal 12-13 bertempat di Nusa Dua (Bali) gerakan homoseksual nasional yang tergabung dalam sebuah forum besar seluruh Indonesia bernama Forum LGBTIQ³⁸ Indonesia menyelenggarakan Dialog Nasional LGBT Indonesia. Tujuan dialog ini adalah untuk membangun pemahaman tentang situasi sosial dan hukum yang dihadapi oleh komunitas LGBT di Indonesia sebagai bagian dari upaya advokasi bersama dalam membangun kesetaraan dan persamaan hak bagi setiap manusia terlepas dari orientasi seksual, identitas dan ekspresi jender yang mereka miliki³⁹. Agenda perjuangan gerakan homoseksual Indonesia saat ini adalah sedang berusaha memperkuat aliansi gerakan nasional HAM LGBT dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, Lembaga HAM negara, akademisi, lembaga donor hingga organisasi kemasyarakatan hak asasi manusia lainnya.

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan oleh seorang informan Rafael Hery Da Costa (Laki-laki/43 tahun) Ketua Yayasan GAYa Nusantara di Surabaya, berikut kalimatnya

“fokus perjuangan gerakan LGBTIQ secara nasional saat ini adalah Advokasi Ecosoc (Economic, Social and Culture) yang di usung ke dunia ini sesuai dengan pernas forum LGBTIQ kemarin di Bogor pada tanggal 1-3 April 2014. Kerja-kerja nya adalah kita

³⁸ LGBTIQ adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender/Transeksual, Intersex dan Queer

³⁹ Pernyataan dan rekomendasi forum LGBTIQ Indonesia hasil dari Dialog Nasional Komunitas LGBT Indonesia, Nusa Dua (Bali) 12-13 Juni 2013. Tidak dipublikasikan

mengumpulkan kasus-kasus terkait pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Seperti, waria tidak bisa bekerja, memiliki tempat tinggal. Jadi advokasi untuk nasional adalah pendekatan kepada pemerintah seperti, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian kita juga mencari sekutu seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KontraS, Elsam dan HRWGN termasuk juga kelompok minoritas lainnya untuk sama-sama memperjuangkan suara-suara yang selalu dilanggar”

Terbentuknya Forum LGBTIQ Indonesia merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan dalam melihat perkembangan dan gerakan homoseksual di Indonesia. Adanya forum ini menunjukkan bahwa gerakan homoseksual di Indonesia sedang menyatukan kekuatan dalam mempersiapkan amunis pergerakan. Forum ini bentuk pada tahun 2008 bertujuan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi untuk memperkuat kerjasama antar organisasi LGBT dalam advokasi Hak Asasi Manusia LGBT di Indonesia⁴⁰. Anggota yang tergabung didalam forum ini adalah organisasi-organisasi homoseksual yang diberbagai daerah di Indonesia, dimana sentral organisasi bertempat di ibukota Indonesia. Forum LGBTIQ Indonesia memiliki lima (5) pilar startegi perjuangan yaitu: Advokasi, *Capacity Building*, *Media Resource Centre*, *Self Care & Security*, dan Jaringan, yang pelaksanaannya dimandatkan pada organisasi-organisasi anggota Forum LGBTIQ Indonesia sesuai bidang dan keahlianmasing-masing.

Gerakan homoseksual di Indonesia saat ini selain melakukan advokasi hak-hak kelompok homoseksual, juga melakukan kajian-kajian akademis baik secara hukum, sosial, budaya bahkan teologis. Kajian seksualitas atau secara spesifik kajian homoseksual secara teologis merupakan warna baru dalam

⁴⁰ *Ibid*

pergerakan homoseksual di Indonesia. Karena selama ini, gerakan homoseksual sering dibenturkan dengan paham-paham agama. Tetapi saat ini, kajian homoseksual dengan perspektif yang setara. Sekolah Tinggi Teologia Jakarta (STT Jakarta) adalah pelopor pertama yang melakukan hal ini. Diangkatnya isu homoseksual kedalam institusi pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Teologia Jakarta berangkat dari keprihatinan terhadap sikap gereja, jemaat bahkan masyarakat secara umum terhadap homoseksual. Hal ini diungkapkan oleh seorang informan Netta (Perempuan/ 26 tahun) seorang dosen sekaligus alumni STT Jakarta. Demikian penuturannya pada petikan kalimat di bawah ini :

“Sekolah Tinggi Teologia Jakarta merasa perlu mengangkat isu ini karena keprihatinan terhadap sikap gereja dan masyarakat secara umum kepada kaum homoseksual yang sesungguhnya adalah juga ciptaan Tuhan; gambaran Allah yang utuh (imago dei) yang sama mulianya dengan ciptaan-Nya yang lain. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun termasuk gereja, untuk berusaha membangun tembok, apatis apalagi represif terhadap kaum homoseksual, khususnya didalam gereja. Sebaliknya dengan lebih banyak belajar tentang homoseksualitas, gereja dituntut untuk semakin cerdas dan berhikmat dalam menghadapi tantangan ini didalam gereja.”

Isu homoseksualitas di Sekolah Tinggi Teologia Jakarta sebenarnya sudah dimunculkan sejak lima belas(15) tahun yang lalu, yang dimotori dan diinisiasi oleh seorang Pendeta bernama Pdt.Stephen Suleeman, namun kegiatan yang secara terbuka dan menyentuh kehidupan gereja dimulai sejak 2011 melalui sebuah program Pekan LGBTIQ dengan tema Merayakan Keberagaman Sebagai Pertanggungjawaban Iman, hingga saat ini Pekan LGBTIQ sudah dilakukan sebanyak tiga(3) kali. Strategi yang dilakukan Sekolah Tinggi Teologia Jakarta Tertuang dalam pernyataan Netta didalam kalimat di bawah ini :

“Pada prinsipnya strategi yang dilakukan oleh STT Jakarta adalah merangkul dan mengajak semua anggota komunitas STT Jakarta secara khusus, komunitas homoseksual dan gereja untuk selalu terlibat dalam pengembangan isu dan aksi terkait homoseksual. Dengan demikian, pengembangan isu dan aksi terkait homoseksual tidak dirasakan bias atau memihak secara frontal sehingga menuai reaksi yang berlebihan dari berbagai pihak. Sebaliknya, diharapkan pengembangan materi ini membuat berbagai pihak, termasuk komunitas homoseksual dan gereja sendiri menjadi makin terbuka untuk mengadakan perjumpaan-perjumpaan dalam ruang yang saling membangun dan menjaga. Meskipun pro dan kontra tidak dapat dihindari, sebaik apapun strategi yang dilakukan oleh STT Jakarta. Tetapi secara umum, apa yang sudah dilakukan selama ini, dalam evaluasi, cukup membuat banyak pihak merasa dicukupkan bahkan dimatangkan, mengenai perspektif, materi, sensitifitas, dan aspek lainnya terkait homoseksual. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya gereja-gereja di Indonesia yang mengutus perwakilannya untuk mengikuti Pekan LGBTIQ yang kita lakukan setiap tahun melalui pelatihan, seminar . bahkan beberapa gereja juga terus memberikan dukungan dan acungkan jempol bagi STT Jakarta terkait isu ini. Sehingga ini menjadi kabar gembira bagi STT Jakarta untuk terus mempertahankan dan mengembangkan isu ini”

1.2.5. Homoseksualitas dalam budaya nusantara

Dalam berbagai diskursus seksualitas, khususnya ketika berbicara tentang homoseksual. Banyak yang menyatakan bahwa homoseksual, perilaku homoseksual dan terbentuknya gerakan homoseksual di Indonesia merupakan pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia akibat adanya globalisasi⁴¹. Seperti yang dikatakan oleh Handayani⁴²

“Adanya pengaruh dari barat mengenai kebebasan homoseksual sebagai pilihan hidup mempengaruhi keterbukaan komunitas homoseksual di Indonesia khususnya di Bali. Terbukanya

⁴¹ Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Dapat juga dikatakan sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara (<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>)

⁴² Handayani, Wayan Ari Trisna. *“Eksistensi Komunitas Lesbian yang Terpinggirkan di Kelurahan Kuta”* Tesis Pasca Sarjana Bidang Ilmu Kajian Budaya Universitas Udayana-Bali 2011

Komunitas Homoseksual di Bali dapat dilihat dari adanya perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi khusus bagi kaum homoseksual dan hal ini gay dan lesbian”

Tetapi, berbagai fakta budaya tentang homoseksual banyak kita temukan didalam aktivitas budaya Indonesia, baik dalam kepercayaan, adat-istiadat bahkan ritual-ritual yang dianggap sakral oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Tsing (1998;267) mengatakan dalam masyarakat Banjar ada dikenal dua (2) terminologi yang dikenal yaitu Bacir dan Kuyang. Bacir adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki melalui anus. Sedangkan Kuyang adalah perempuan perkasa yang memiliki mantra senang mendatangi sesama perempuan untuk bersetubuh dan menghisap darah perempuan itu, khususnya perempuan yang sedang bersalin. Oetomo (1998;) Di Jawa Timur kesenian tradisional Reog, yaitu hubungan antara warok⁴³ dan geblak⁴⁴. Di Pesantren sangat dikenal dengan Praktik “mairil⁴⁵.

Benedict (2000) menceritakan bagaimana aktivitas hubungan sesama laki-laki yang dilakukan oleh sejumlah tokoh dalam serat Chentini, salah satu karya klasik jawa terbesar. Hal lain dapat kita temukan pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang mengenal adanya empat (4) jender dan satu (1) para jender⁴⁶ *Oroane* (Laki-laki), *Makkunrai* (Perempuan), *Calalai* (Perempuan seperti laki-

⁴³ Warok adalah sebutan untuk laki-laki yang memainkan reog yang memiliki kesaktian

⁴⁴ Geblak adalah lelaki belia peliharaan warok yang selalu disetubuhi untuk menjaga kesaktiannya

⁴⁵ Mairil adalah”, yakni hubungan asistensi serupa kakak-adik antara santri senior dan santri junior yang tak hanya demi kepentingan pendidikan melainkan juga mencakup tuntutan layanan seks dari si senior kepada junior (Syarifuddin, Mairil: Sepenggah Kisah Biru di Pesantren, Yogyakarta: Penerbit P_Idea, 2005.)

⁴⁶ <http://hajibawakaraeng.blogspot.com/2012/01/bugis-tubuh-seksualitas-dan-kekuasaan.html>

laki), *Calabai* (Laki-laki seperti perempuan) dan yang terakhir adalah *Bissu* (gabungan dari keempat jender tersebut) yang mendapatkan tempat yang tinggi karena dianggap sebagai pendeta bagi masyarakat Bugis. Dalam hubungan seksual, pada abad ke 16 *Bissu Calabai* yang terbukti berhubungan seks dengan perempuan akan dihukum mati, karena seorang *Calabai* diharuskan berhubungan seks dengan seorang laki-laki.

Selanjutnya Oetomo (1998;) memaparkan juga bahwa hubungan erotisme sesama laki-laki Aceh yang terkandung dalam puisi-puisi sedati. Dia menjelaskan bahwa para laki-laki penari sedati yang dikirim dari Nias seringkali disuruh untuk memuaskan hasrat para lelaki Aceh. Tidak lupa juga, Dia menyinggung tentang tarian gandrung di Bayuwangi, dimana para penari laki-laki yang berpakaian perempuan sering sekali melakukan hubungan seksual dengan para penonton laki-laki setelah itu, para penonton memberikan bayaran kepada para penari laki-laki tersebut.

Dumatubun⁴⁷(2003;30) mengatakan bahwa banyak terjadi aktivitas homoseksual dalam masyarakat papua diberbagai suku yang bersifat sakral dan bertujuan untuk menunaikan perintah budaya. Eksistensi pernikahan sejenis secara terbuka pernah juga terjadi di Indonesia. Berita ini diterbitkan di Majalah Mingguan Nasional “Liberty” Edisi 6 Juni 1981. Pernikahan ini adalah pernikahan sepasang lesbian bernama Jossie & Bonnie yang dihadiri oleh 120 Undangan berlangsung di Swimming Pub Bar, Blok M Kebayoran Baru-Jakarta⁴⁸.

⁴⁷ A.E. Dumatubun adalah Dosen Antropologi Universitas Cendrawasih papua yang meneliti tentang Pengetahuan, Perilaku Seksual, Suku Bangsa Marind-Anim di Papua.

⁴⁸ Boelstroff, Gay archipelago (Hal 81-82)

Melihat berbagai fakta sejarah dan budaya homoseksualitas berarti jelas bahwa homoseksualitas bukan selalu dapat dimaknai sebagai pengaruh barat dan globalisasi. Homoseksualitas terdapat juga didalam kebudayaan nusantara bahkan dianggap sakral serta dilibatkan dalam kegiatan ritus-ritus keagamaan tradisional. Tetapi seperti yang dikatakan seorang Doktorat Antropologi yaitu Reksodirdjo⁴⁹ kegiatan budaya yang mengandung unsur homoseksualitas tersebut dihanguskan pada zaman orde baru. Dia juga melanjutkan bahwa Negara-negara otokratik dan setelah munculnya agama-agama modern diberbagai negara Asia, Afrika dan Amerika memberikan sanksi kepada homoseksual bukan hanya penjara tetapi hingga hukuman rajam dan pembunuhan. Padahal pada tahun 1968, para ahli Psikologi yang tergabung dalam DSM II (*Diasnostic and Statistical of Mentals Disorders*) telah mengapus homoseksual sebagai penyakit. Bahkan pada tahun 1913, seorang psikolog Amerika Brill telah mengindikasikan bahwa homoseksual tidak ada hubungannya dengan penyakit fisik dan mental.

Dengan acuan budaya nusantara yang mengandung unsur-unsur homoseksualitas diatas banyak gerakan homoseksual yang menggunakannya sebagai strategi perjuangan dalam gerakan perjuangan pembebeasan homoseksual. Mereka menyatakan bahwa homoseksual tidak patut untuk mendapatkan diskriminasi, kekerasan bahkan pengasingan, karena homoseksualitas dihargai didalam budaya Indonesia dan merupakan bagian dari identitas budaya Indonesia. Terlepas dari hal diatas, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural yang harus menghargai budaya dan sejarah bangsa sendiri. Bahkan ada organisasi

⁴⁹ https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011_32.pdf

yang mengambil nama dari salah satu peninggalan sejarah nusantara yang mengandung unsur homoseksualitas sebagai nama organisasi mereka, khususnya transjender yaitu Ardhanary Institute di Jakarta. Ardhanary adalah sebuah patung transjender peninggalan budaya.

1.2.6. Homoseksual dalam bingkai gerakan sosial

Gerakan sosial merupakan fenomena partisipasi sosial (masyarakat) dalam hubungannya dengan entitas-entitas eksternal⁵⁰. Istilah ini memiliki beberapa defenisi, namun secara umum dapat dilihat sebagai instrumen hubungan kekuasaan antara masyarakat dan entitas yang lebih berkuasa (*powerfull*). Masyarakat cenderung memiliki kekuatan yang relatif lemah (*powerless*) dibandingkan entitas-entitas yang dominan, seperti Negara, swasta (bisnis). Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan ‘pengeras suara masyarakat sehingga kepentingan dan keinginan mereka terdengar’⁵¹

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat, kelompok dan individu. Tujuan utama dari gerakan sosial adalah perubahan⁵². Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif, kontinyu dan atau sistematis dengan tujuan untuk mendukung atau menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu, dimana mereka memiliki kepentingan

⁵⁰ <http://www.oktavianiputriintsu.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x-1410.html?m=1> [Rabu, 02 Oktober 2013 Pukul 02.16]

⁵¹ *Ibid.*

⁵² <http://www.riyanpgri.blogspot.com/2012/11/ciri-ciri-gersos.html?m=1> (diunduh selasa, 01 oktober 2013 pukul 14.27 wib)

didalamnya, baik secara individu, kelompok, komunitas, atau level yang lebih luas lagi (Wahyudi,2005;6).

Kaum homoseksual merupakan kelompok yang rentan mendapatkan kekerasan, diskriminasi bahkan pembunuhan karena kelompok ini selalu dianggap ‘menyimpang’. Maka, benarlah seperti yang dikatakan oleh Vivi Widyawati bahwa fakta kejahatan terhadap homoseksual dalam kita jumpai dengan mudahnya didunia ini. Karena pelarangan homoseksual menjadi salah satu isi dari undang-undang yang diberlakukan diberbagai Negara⁵³.

Melihat fenomena diatas, kelompok homoseksual yang semakin sadar akan hak-haknya sebagai manusia, warga negara bahkan masyarakat bergerak melakukan protes-protes. Tujuan utama dari protes itu adalah menghancurkan tatanan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum yang mendiskriminasi mereka karena identitas seksualnya sebagai homoseksual.

Bruce J Colin (1992) memaparkan ciri-ciri gerakan sosial adalah sebagai berikut

1. Gerakan kelompok
2. Terorganisir (struktur, personalia, mekanisme kerja, jaringan, dukungan, modal dan alat
3. Memiliki rencana, sasaran dan metode
4. Memiliki ideologi

⁵³ Vivi Widyawati,*Loc.Cit* Hal.15

5. Merubah atau mempertahankan
6. Memiliki usia yang relatif panjang

Gerakan homoseksual tidak dapat dipisahkan dengan organisasi sipil atau khususnya disebutkan organisasi/komunitas homoseksual. Karena didalam organisasi ini kelompok homoseksual membentuk 'keluarga' yang baru, tempat bercerita dan mengadu bahkan sebagai wadah mempersiapkan strategi-strategi perjuangan. seperti yang dikatakan oleh Lofland dalam Agustina (2003;16) dalam gerakan sosial ada lima (5) realita publik yang terjadi, salah satunya adalah organisasi sipil yang berfungsi sebagai wadah perlindungan kebebasan warga negara dari lembaga sentral.

Gerakan homoseksual sebagai gerakan sosial, tentunya mempunyai komponen-komponen dasar. Smelser (1962) mengungkapkan ada empat komponen aksi sosial (social action), yaitu :

1. Tujuan-tujuan yang bersifat umum (generalized ends), yang memberikan arahan paling luas terhadap perilaku sosial dengan tujuan tertentu (purposive social behavior). Semua gerakan homoseksual mempunyai tujuan yang sama yaitu, merekonstruksi tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum yang mendiskriminasi homoseksual untuk tercapainya pemenuhan hak-hak sebagai manusia, warga negara dan masyarakat.
2. Ketentuan-ketentuan regulatif yang mengatur upaya-upaya pencapaian tujuan tersebut. Didalam gerakan homoseksual regulatif ini bisa ditemukan didalam organisasi, misalnya : ada

struktur organisasi yang jelas beserta pembagian tugas setiap individu yang rigid.

3. Mobilisasi energi individual untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Individu-individu yang terlibat didalam gerakan homoseksual, hampir mempunyai motivasi yang sama yaitu kesadaran akan diskriminasi, kekerasan yang diterimanya membuat dia harus bergerak. Walaupun pada tahap faktualnya, ada motivasi-motivasi lain dan hal itu tidak terlalu penting untuk dibahas dalam tulisan ini.
4. Fasilitas situasional yang tersedia yang digunakan sebagai sarana pergerakan. Homoseksual sebagai kelompok yang sudah dianggap ‘menyimpang’ dari tatanan sosial cultural harus mempunyai fasilitas yang kongrit untuk berjuang. Hal tersebut bisa berupa : Pengetahuan, konsep dan teori seputar seksualitas, hukum, sejarah dll, pengetahuan pengorganisasian, pengetahuan pembuatan strategi perjuangan hingga pada hal yang lebih kecil lagi.

Setelah membahas komponen-komponen gerakan sosial, selanjutnya yang harus dipahami adalah tahapan-tahapan gerakan sosial. Farley (1992) merumuskan tahapan gerakan sosial sebagai berikut :

1. Tahap Organisasi : Pada tahapan ini hal yang dilakukan adalah mobilisasi individu, perekrutan peserta, mencari perhatian media massa, demonstrasi. Tujuannya adalah mencari koalisi dengan

kelompok lain atau yang mempunyai tujuan yang serupa. Gerakan homoseksual jelas melewati tahapan ini, kita ambil saja contoh organisasi gerakan homoseksual pertama yang ada di Jerman tahun 1897, organisasi ini membuat petisi penolakan dan penghapusan pasal pelarangan homoseksual. Petisi itu mendapat dukungan dari 3000 orang dokter dan 750 profesor dan 1000 orang masyarakat sipil. Hal lain adalah dengan kampanye melalui media Koran, pamphlet dll⁵⁴. hingga sekarang gerakan homoseksual tetap melakukan tahapan ini, terlihat pada perayaan-perayaan hari internasional terkait homoseksual sering sekali mereka melakukan kampanye, aksi. Kegiatan lain juga terlihat melalui pendidikan, pelatihan sebagai proses ideologisasi dan perluasan gerakan.

2. Tahap Institusional : Tahapan ini merupakan tahapan zona aman, dimana gerakan sosial tersebut sudah tidak dianggap lagi sebuah 'keanehan' tetapi sudah diterima pada pola politik, sosial, budaya masyarakat. Jika ditarik pada kasus gerakan homoseksual tahapan ini belum merata dilalui, karena pertimbangannya adalah keadaan sosial, politik dan budaya dimana gerakan itu berdiri. Misalnya saja, di Negara Eropa dan Amerika gerakan homoseksual menjadi sebuah kelaziman bahkan beberapa Negara di benua ini bisa menerima tujuan-tujuan dari gerakan

⁵⁴ Vivi Widyawati, *Loc. Cit.*, Hal.16

homoseksual yang akhirnya terintegrasi kedalam tatanan sosial, budaya, hukum masyarakat. Tetapi di Asia misalnya, memang gerakan homoseksual sudah menjamur dan diakui keberadaannya, tetapi masyarakat masih saja merasa itu sebuah gerakan yang tidak lazim sehingga tujuan-tujuan dari gerakan itupun belum bisa diterima oleh masyarakat.

3. Tahap Surut : Tahapan ini terjadi ketika sebuah gerakan sosial mengalami mererosotan. Biasanya karena hilangnya seorang pemimpin, pertentangan internal, merosotnya dukungan atau mungkin gerakan sudah mencapai tujuan dan sasarnya. Dalam konteks gerakan homoseksual ini sering terjadi, pertumbuhan gerakan homoseksual bak jamur pada musim hujan, yang ketika musim kemarau beberapa diantaranya mati tetapi ada yang bertahan. Pertentangan internal bisa juga dimasukkan sebagai indikator kemerosotan gerakan homoseksual, mulai dari hal yang paling rasional misalnya perbedaan ideologi. Hingga hal yang sangat irasional misalnya rebutan pacar, cemburu atau bahkan putus dengan pacar dalam sebuah gerakan. Tetapi untuk indikator yang terakhir yaitu telah tercapainya sasaran dan tujuan gerakan, mungkin ini bisa diambil contoh gerakan homoseksual pada Negara yang sudah mengakui dan menerima homoseksual.

Keberadaan homoseksual juga diintervensi oleh sikap-sikap politik yang akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan pelarangan homoseksual itu sendiri,

hal ini sepadan seperti kata Foucault⁵⁵ dalam setiap masyarakat, tubuh senantiasa menjadi objek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dikoreksi, menjadi patuh, bertanggung jawab, menjadi terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi objek kuasa, baik didalam anatomi metafisikpun dalam arti teknik politis. Teknologi politis terhadap tubuh akhirnya sampai pada perhatian terhadap tubuh yang tadinya harus disiksa-sampai pada tubuh yang harus dilatih agar disiplin.

Kebijakan-kebijakan pelarangan homoseksual tersebut dilawan oleh gerakan homoseksual dengan meminta tanggung jawab negara atas hak-hak mereka baik sebagai manusia, warga negara dan masyarakat. Dengan itu, gerakan homoseksual bisa dikatakan gerakan kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (HAM) yang bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial baru . Secara teoritik Sing membagi gerakan sosial menjadi tiga(3) yaitu gerakan sosial klasik, neo klasik dan baru (Wahyudi,2005 ;12)

Gerakan sosial klasik memusatkan perhatian pada perilaku kolektif seperti kerumunan, kerusuhan dan kelompok pemberontak dari pendekatan psikologis sosial terjadi dalam periode sebelum tahun 1950-an. Gerakan sosial neo-klasik berkaitan dengan studi terhadap gerakan sosial ‘tua’ seperti gerakan perjuangan kelas disekitar proses produksi. Biasanya dipelopori oleh kaum buruh. Paradigma berfikirnya adalah *Marxist Theory* . Sedangkan gerakan sosial baru muncul di Eropa dan Amerika sekitar tahun 1960 dan 1970, gerakan ini mengungkap isu: Humanitas, budaya dan hal-hal no-materialistik. Tujuan dari gerakan sosial

⁵⁵ Michel Foucault, seperti yang dikutip oleh Arif Saifudin Yudistira, “Menarik Benang Merah Seks dan Politik”, *Majalah Bhineka* Edisi 05. Hal.09

baru adalah menata kembali relasi negara, masyarakat dan perekonomian dan untuk menciptakan ruang publik yang didalamnya terdapat wacana demokratis otonomi dan kebebasan individu.

Studi gerakan sosial berkembang pesat pada periode tahun 1960-an, hal ini juga diikuti dengan beragam praktik-praktik gerakan sosial diseluruh dunia. Gerakan anti perang Vietnam di Amerika, gerakan pembaharuan agrarian, gerakan penjatuhan rezim diktator, gerakan buruh, gerakan anti pembangunan, gerakan perempuan , gerakan perjuangan identitas, hak asasi manusia (Situmorang,2007;vi).

Partisipasi dari masyarakat, khususnya kelompok homoseksual terlibat didalam gerakan homoseksual itu sendiri masih sangat kurang. Sehingga tidak mengherankan ketika dalam beberapa kerja-kerja dalam gerakan homoseksual hanya dilakukan oleh segelintir orang. Kurangnya partisipasi dari kelompok homoseksual itu sendiri dapat dijawab dengan meminjam pendapat Muhtadi (dalam Ruth (ed) ; 2010) yang mengatakan bahwa gerakan sosial biasanya bertujuan untuk mencapai suatu *public goods* (kepentingan publik), dan anggota masyarakat dalam kasus ini adalah kelompok homoseksual itu dapat memperoleh *public goods* itu tanpa harus ikut berpartisipasi. Selanjutnya dia menyatakan bahwa anggota masyarakat adalah orang yang cenderung rasional, selalu berusaha mendapatkan sesuatu dengan ongkos semurah mungkin bahkan *free*, karena itu, kalau kelompok masyarakat khususnya homoseksual bisa mendapatkan *public goods* tanpa harus mengeluarkan ongkos, yakni ikut berpartisipasi, maka kenapa mereka harus berpartisipasi.

Dalam mengajak orang berpartisipasi penuh dalam sebuah gerakan sosial, dalam hal ini gerakan homoseksual ada *frame* yang harus dibentuk oleh organisasi/gerakan kepada masyarakat (baca : homoseksual) sehingga ketika *frame* tersebut sudah dapat bentuk dalam pikiran mereka, maka, partisipasi terhadap gerakan akan semakin meningkat. *Frame* merupakan perangkat keyakinan yang berorientasi aksi untuk mendorong dan membenarkan gerakan sosial (Gamson,1992). *Frame* yang harus dibentuk oleh gerakan terhadap calon partisipan menurut Klandermans (1997) ada tiga (3) yaitu :

1. Perasaan tidak adil atas perlakuan terhadap suatu kelompok partisipan ; gerakan homoseksual selalu berusaha menunjukkan fakta-fakta atau sederet kasus tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok homoseksual seperti : Pemukulan, *bullying*, diusir dari rumah, akses terbatas, undang-undang pelarangan homoseksual dll. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya kelompok homoseksual yang tidak mau terlibat dalam gerakan, agar memahami dan mungkin ‘sadar’ serta dapat ikut merasakan ketidakadilan tersebut.
2. Identitas kelompok yang mendefinisikan ‘kita’ sebagai korban ketidakadilan oleh kelompok sosial lain atau penguasa ; hal yang dilakukan oleh gerakan homoseksual hampir sama seperti dipoin satu (1) tetapi, pada poin ini tujuan dari pemaparan kasus kekerasan dan diskriminasi itu untuk lebih menyampaikan

kepada calon partisipan bahwa identitas kehomoseksualan yang mereka miliki, merupakan identitas yang diasingkan dan direndahkan oleh identitas kelompok lain seperti heteroseksual yang dianggap menjadi sebuah harga mati untuk identitas seksual.

3. Agensi; agensi sangat berhubungan dengan efikasi⁵⁶ politik, hal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, baik homoseksual maupun tidak. Orang-orang seperti ini biasanya merasakan bahwa dengan terlibat dalam gerakan homoseksual dapat merubah keadaan menjadi lebih baik, juga persepsi tentang bahwa gerakan itu kemungkinan akan sukses.

Di Universitas Sumatera Utara, penelitian terkait homoseksual memang sudah lumayan banyak. Tetapi, penelitian itu hanya sebatas pada terkait penerimaan diri, kekerasan dalam hubungan dan berbagai penelitian yang lebih melihat kehomoseksualnya bukan pada strategi gerakan homoseksual itu sendiri. Penelitian tersebut diantaranya yaitu : Gambaran Kesepian pada Gay di Kota Medan⁵⁷, Citra Homoseksual Dalam Media Massa Online Nasional (Analisis Framing Citra Homoseksual dalam Tempo.co dan Republika Online)⁵⁸, Intimacy Dalam Pacaran Gay⁵⁹, Konsep Diri Lesbian di Kota Medan⁶⁰. Pemaknaan Hidup Seorang

⁵⁶ Efikasi adalah suatu perasaan seseorang bahwa dirinya penting, mampu dan berarti untuk melakukan sesuatu yang diharapkan

⁵⁷ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/23222>

⁵⁸ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33888>

⁵⁹ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25142>

⁶⁰ Sembiring, Febry Eva Lovina. 2014, Skripsi, *Konsep Diri Lesbian di Kota Medan*, Belum diterbitkan

Homoseksual⁶¹. Penulis berharap melalui skripsi ini, dapat menjadi literature baru bagi para menggiat kajian-kajian jender dan seksualitas khususnya ketika ingin mengkaji gerakan perjuangan pembebasan homoseksual.

1.2.7. Posisi Antropologi dalam Kajian Gerakan Sosial

Pada zaman sekarang ini, bukan lagi hal yang jarang kita temukan kejadian-kejadian mengerikan terkait tragedi kemanusiaan. Mulai dari peperangan, konflik antar suku, agama, diskriminasi terhadap kaum-kaum minoritas yang dianggap menyimpang, penindasan terhadap perempuan. Melihat fenomena diatas, sudah seharusnya Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu humaniora yang bertujuan membimbing manusia untuk terus berkembang kearah hidup yang lebih bermartabat dan berkeadilan, masuk menjadi agen-agen perubahan masyarakat kearah yang lebih manusiawi.

Semakin menguaknya gerakan-gerakan sosial pada zaman ini yang berbanding lurus dengan menguaknya berbagai tragedi-tragedi *dehumanisasi* sudah selayaknya juga antropologi memberikan kontribusi entografinya dalam gerakan sosial itu sendiri. hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang dinamis dan terus berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Suryawan⁶²

“Pendidikan antropologi itu penuh lekuk liku karena subyek yang dipelajarinya terus bergeser, sementara pengalaman

⁶¹ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/23584>

⁶² I Ngurah Suryawan, Dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat. *Research Fellow* di Faculty of Humanities Universitiet Leiden, The Netherlands. (Antropologi Gerakan Sosial Bangsa Papua: Sebuah Pemikiran).

pribadi para penelitinya atau orang yang mempelajarinya juga terus bergeser sesuai dengan posisi historisnya. Oleh karena itu hasilnya lebih bersifat pengetahuan reflektif dan apresiatif, yaitu pada penemuan eksistensi manusia itu sendiri. Dengan demikian pendidikan antropologi berbeda sekali dengan pendidikan yang pragmatis. Dalam pendidikan antropologi, para peserta didik secara total utuh mestinya diberi kesempatan mengembangkan daya apresiasi, empati/afektif dan kognitifnya sesuai dengan pengalaman hidupnya untuk berkenalan dan berwacana dengan subyek yang dipelajarinya.”

Laksono (2010b:9) mengatakan bahwa Ilmu Antropologi bukan hanya ilmu yang sekedar untuk memahami orang lain, tetapi merupakan ilmu yang harus terlibat aktif untuk bertindak dan bergerak memahami realita dan mengubah dunia bersama masyarakat untuk membangun sejarah bersama masyarakat itu sendiri. Dari penjelasan Laksono diatas, jelas bahwa sudah saatnya Antropologi masuk kedalam studi gerakan sosial, terlibat dalam gerakan sosial demi tercapainya suatu tujuan terbangunnya masyarakat yang adil dan juga bermartabat.

Berbicara tentang gerakan sosial, seringkali dikaitkan dengan kajian ilmu sosiologi dan ilmu politik. Makanya tidak mengherankan ketika para mahasiswa antropologi yang mengangkat isu gerakan sosial, seringkali di *judge* sangat sosiologis ataupun tidak antropologis. Pada hal seperti yang dikatakan oleh Edelman (xxxx:x) dalam memahami fenomena gerakan sosial antropologi tidak sama dengan sosiologi dan politik, dia mengatakan ada tiga (3) kekhususan antropologi dalam memahami gerakan sosial, antara lain : *Pertama*, cakupan analisa yang digunakan sangat mengutamakan *particularities* atau kekhasan. Kekhasan ini terlihat dari poin *kedua*, dimana antropologi menolak pendekatan sosiologi dan politik dalam menganalisa gerakan sosial sering sekali melakukan generalisasi. Generalisasi ini dapat kita lihat dari beberapa buku-buku sosiologi dan politik

dalam memberikan ciri-ciri gerakan sosial misalnya, adanya kesamaan nasib, aksi kolektif, bersifat instrumental, aksi karena status ekonomi dan politik yang rendah. Dalam ilmu antropologi dikatakan bahwa “*ethnographic research resist grand theoretical generalizations because close-up views of collective action often looked messy*” atau penelitian etnografis menolak dilakukannya generalisasi karena generalisasi tersebut kelihatan sembarangan. *Ketiga adalah* diketengahnya *lived experience of activists and non-activists* atau pengalaman hidup dari para aktivis dan non-aktivis. Mengapa para aktivis dan non-aktivis karena adanya pandangan dalam dunia Antropologi bahwa pengalaman pribadi reflektif dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat merupakan tempat orang itu hidup. Hal terakhir inilah yang merefleksikan adanya relasi orang dengan orang lainnya (relasi sosial) dimana di dalamnya lahir gerakan-gerakan sosial.

Para antropolog banyak memberikan kontribusi pemikirannya dalam fenomena gerakan sosial. Seperti Wolford (xx:xx) mengusulkan sebuah konsep **etnografi politik**. Etnografi politik mengacu pada dua (pengertian) yaitu : *pertama*, politisasi etnografi sebagai metode yang unik serta sesuai untuk menganalisa serta mengungkap hubungan kekuasaan yang mengubah akhiran semua kehidupan sosial. *Kedua*, penyelidikan etnografi politik dimana aktivitas politik dan negara tidak lagi menjadi hal yang istimewa dalam kehidupan politik, namun orang – orang lah yang menjadi pusat perhatian. Memusatkan perhatian pada orang-orang berarti kita memusatkan perhatian pada lokasi, pengalaman hidup, serta intensi dan/atau bukan intensi akan memperkaya kemampuan kita dalam memahami dan menjelaskan gerakan sosial. Antropolog lain seperti Auyero (xx:xx) memberikan

tiga (3) gagasan utama dalam melihat hubungan kehidupan sehari-hari dengan aksi protes yaitu: (1) Sejarah hidup (*Life Experience/life history*) yang membentuk aksi, pikiran dan perasaan. (2) Agenda rutin politik yang mempengaruhi hakekat dan terbentuknya protes sosial. (3) Sejarah lokasi terjadinya gerakan sosial menunjukkan pemahaman bersama para aktor gerakan sosial. Ketiga gagasan utama diatas menurut Auyero hanya bisa didapatkan dengan metode penelitian dan penulisan etnografi yang tidak lain adalah milik ilmu antropologi itu sendiri.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1. Gambaran umum homoseksual di Kota Medan**
- 2. Dinamika perkembangan dan bentuk gerakan homoseksual di Kota Medan**
- 3. Strategi gerakan homoseksual di Kota Medan**

Dari rumusan masalah tersebut, penulis menyusun beberapa pertanyaan penelitian seperti berikut :

- Bagaimana homoseksual di Kota Medan dalam menyebut identitas homoseksual
- Dimana spot-spot komunitas homoseksual di Kota Medan
- Kapan lahirnya gerakan homoseksual di Kota Medan, dan bagaimana itu bisa terjadi?

- Siapa saja yang pertama sekali terlibat dalam terbentuknya gerakan homoseksual pertama sekali di Kota Medan.
- Apa-apa saja bentuk gerakan homoseksual di Kota Medan ?
- Strategi apa saja yang digunakan oleh gerakan homoseksual di Kota Medan ?
- Bagaimana strategi itu dilaksanakan dalam beberapa kegiatan ?
- Sejauhmana strategi itu dapat memberikan dampak yang positif dan negative bagi homoseksual ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada hakekatnya adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan gerakan homoseksual di Kota Medan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada kalangan masyarakat khususnya kelompok homoseksual untuk melihat perjuangan gerakan homoseksual sehingga mendapatkan pemahaman serta pengetahuan baru terkait diri mereka sendiri. penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan acuan kepada pemerintah dalam merespon gerakan homoseksual yang dilakukan masyarakat khususnya kelompok homoseksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada gerakan homoseksual secara umum

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan perhatian dikalangan mahasiswa, akademisi dan ilmuwan dibidang sosial, budaya dan humaniora terkait topik gerakan sosial dan kemanusiaan sehingga mampu memperkaya teori-teori serta memunculkan model-model

pemikiran baru serta dapat menambah wawasan keilmuan dibidang seksualitas khususnya bidang antropologi gerakan sosial dan antropologi gender & seskualitas.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode etnografi. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu. Marzali (2005) mengungkapkan bahwa etnografi merupakan ciri khas antropologi, maka dari itu etnografi merupakan penelitian lapangan milik antropologi. Spradley (1997;3) mengungkapkan bahwa entografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan yang bertujuan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Dengan menggunakan metode etnografi yang dipilih oleh penulis ini diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah-masalah sosial-budaya di masyarakat khususnya terkait masalah yang berkenaan dengan homoseksual. Karena ilmu harus memiliki kegunaan praktis dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, begitu juga dengan penelitian etnografi, seorang peneliti yang berhasil adalah juga seorang *problem solver* (Spardley, 2007).

Meskipun penelitian ini menggunakan metode etnografi yang tujuannya untuk mengungkapkan sudut pandang suatu masyarakat terhadap budayanya sendiri, penulis juga tetap menggunakan landasan teori-teori khususnya teori antropologi terkait topik penelitian untuk memperkuat metode etnografi yang digunakan penulis. Saifuddin (2005;33) mengatakan sering sekali mahasiswa

antropologi berkata bahwa untuk apa perlunya teori dalam memahami budaya suatu masyarakat yang tidak selalu sama. Tetapi, Saifuddin melanjutkan pernyataannya bahwa teori dan etnografi merupakan satu kesatuan seperti dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan sehingga teori tanpa etnografi atau sebaliknya menjadi kurang bermakna, karena pemahaman mengenai perbedaan kebudayaan sekurang-kurangnya merupakan salah satu tujuan terpenting dari kajian antropologi.

Ketika membaca permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana strategi gerakan homoseksual dikota Medan, mungkin akan terbersik dalam benak pembaca bahwa penelitian ini hanya sekedar memaparkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh homoseksual dikota medan untuk berjuang. Misalnya : aksi, kampanye, pelatihan dan advokasi. Tetapi dengan menggunakan metode etnografi penulis tidak hanya menulis hal-hal yang dapat dihayati dapat diamati saja seperti contoh diatas. Tetapi penulis juga akan menggali secara *holistik*⁶³ segala hal yang saling berkaitan dengan topik penelitian. Penulis akan menggali subjektivitas informan terkait gerakan homoseksual lebih dalam dan akan dikaitkan dengan unsur-unsur lain. Misalnya, mengapa informan mau berpartisipasi dalam gerakan? Hal ini akan sangat berkaitan dengan kondisi psikologis, life historis siinforman, atau pertanyaan lain misalnya bagaimana pandangan informan terhadap gerakan homoseksual di Kota medan misalnya? Hal ini akan sangat berkaitan dengan pola pikir dan subjektivitas informan itu sendiri.

⁶³ Mendalam

Saifuddin (2005;35) memang menyarankan hal diatas dalam penelitian antropologi terlebih dengan metode etnografi. Karena menurutnya hal itulah yang membedakan pendekatan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lain, khususnya sosialogis. Selanjutnya Saifuddin juga mengatakan ada dua (2) aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian etnografi, yaitu :

2. Mengamati suatu masyarakat secara keseluruhan, untuk melihat bagaimana setiap unsure dari masyarakat tersebut bersesuaian bersama dengan, atau bermakna dalam konteks, unsure-unsur lain;
3. Mengkaji suatu masyarakat dalam hubungannya dengan yang lain, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.

Untuk memenuhi kedua aspek yang dikatakan diatas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan *Observasi Partisipatif*⁶⁴, dengan cara ikut serta dalam beberapa kegiatan formal ataupun nor-formal organisasi homoseksual di Kota Medan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan hingga evaluasi, Rapat organisasi, diskusi dan segala aktivitas gerakan yang ada didalam organisasi. Selain itu, penulis juga akan melakukan *observasi partisipasi* terhadap individu-individu yang terlibat didalam gerakan atau organisasi baik ketika sedang didalam organisasi ataupun diluar organisasi misalnya: kegiatan lain dirumah, atau ketika sedang melakukan aktivitas seperti nongkrong bersama teman-teman, sikap-sikap terhadap pasangan dan kelompok homoseksual yang bukan anggota organisasi dan lain-lain,. Hal ini perlu menurut penulis diperhatikan untuk melakukan perbandingan sifat atau karakter bahkan sudut pandangannya apakah

⁶⁴ Pengamatan yang dilakukan melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan dilapangan.

sama ketika didalam organisasi dengan diluar organisasi. Ditengah-tengah keterlibatan tersebut penulis juga akan melakukan wawancara mendalam atau *depth Interview* dilakukan dengan alat bantu seperti pedoman wawancara sesuai dengan topik penelitian, tujuannya untuk mendapatkan informasi, perpsepsi, opini dari permasalahan penelitian.

Observasi partisipasi yang dilakukan oleh penulis tidak akan mungkin bisa berjalan mulus ketika para informan tidak dapat menerima penulis ditengah-tengah komunitas mereka. Maka, untuk menghindari penolakan itu, penulis terlebih dahulu harus membangun hubungan baik (*rapport*) serta menyampaikan tujuan penelitian kepada informan secara jujur (Spardley, 2007;54). Penulis akan mengatakan kepada informan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana gerakan homoseksual di Kota Medan dari sudut pandang informan sebagai seorang yang berpartisipasi dalam gerakan atau organisasi. Keterlibatan penulis sejak beberapa tahun belakangan ini dalam kegiatan yang terkait dengan topik penelitian, misalnya, pernah mengikuti pelatihan, seminar atau diskusi terkait isu-isu keberagaman, jender dan seksualitas menjadi modal penting dalam terbentuknya *rapport* dengan informan.

Untuk mendapatkan informasi terkait topik penelitian, penulis juga akan membuat kriteria informan. Penulis akan mengacu pada pendapat Spardley (2007;65) ada lima(5) syarat dalam menentukan informan yaitu :

1. Enkulturasi penuh, yaitu orang yang mengetahui budaya miliknya dengan baik. Penulis akan mewawancarai aktivis yang sudah lama dan juga aktif dalam gerakan homoseksual di Kota Medan.

2. Keterlibatan langsung, yaitu orang yang masih berada dalam budaya yang diteliti serta masih menggunakan pengetahuan dari budaya itu untuk menuntun tindakannya. Dalam hal ini, penulis akan memilih informan yang sampai pada saat penulis melakukan penelitian orang tersebut masih aktif dan terlibat dalam gerakan homoseksual di Kota Medan.
3. Suasana budaya tidak dikenal, biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya, dia tidak akan basa-basi.
4. Memiliki waktu yang cukup
5. Non-analistik.

Mungkin, ketika dilapangan kelima syarat ini tidak bisa terpenuhi, karena syarat-syarat diatas sangatlah ideal. Ketika dilapangan, penulis mungkin akan menggunakan dua atau tiga syarat untuk mendapatkan informan yang tepat untuk penelitian ini.

Dalam pencarian data, penulis akan melihat dua (2) hal yaitu:

1. Organisasi atau komunitas homoseksual di Kota Medan, Seperti : Cangkang Queer, Rumah Kita, Gerakan Sehat Medan (GSM), Sempurna Community, Coos Medan, Pelangi Hati. Hal yang akan penulis lihat dari organisasi ini adalah bagaimana budaya organisasi yang ada didalamnya dalam hal kaitannya dengan perjuangan pembebasan homoseksual.
2. Individu-individu yang terlibat dalam gerakan homoseksual baik yang terdaftar sebagai anggota organisasi ataupun tidak. Hal ini

bertujuan untuk membongkar sudut pandang informan terhadap gerakan homoseksual di Kota Medan.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Data ini berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto dan video, dokumen pribadi dan dokumen penting lainnya. Semua itu dikumpulkan untuk menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Menurut Spradley (1997) semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol. Semua kata yang digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah simbol-simbol. Simbol yang dibahas dalam buku ini adalah isitilah-istilah yang digunakan oleh informan.

1.6. Pengalaman Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang strategi gerakan homoseksual di Kota Medan, Rentan waktu sejak proposal penelitian diseminarkan hingga turun lapangan adalah selama 6 bulan, karena seminar proposal penelitian dilakukan pada tanggal 24 Desember 2013 silam sedangkan penulis turun lapangan untuk pertama kali adalah pada tanggal 04 Mei 2014. Lamanya rentan waktu tersebut sebenarnya karena penulis masih melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh Jurusan Antropologi FISIP USU selama dua (2) bulan yaitu sejak bulan Maret hingga Mei 2014.

Pertama kali turun lapangan pada hari Minggu, 04 Mei 2014 penulis bertemu dengan Pablo, seorang perempuan yang masih berumur 24 tahun. Pablo adalah Koordinator sebuah organisasi homoseksual bernama Cangkang Queer di Medan. Bertemu dengan Pablo bukan karena unsure kesengajaan, tetapi

sebelumnya penulis sudah membuat janji terlebih dahulu. Karena, seperti yang dikatakan oleh Pablo, jika ingin melakukan wawancara terlebih dahulu harus membuat janji, karena Pablo adalah orang yang mempunyai banyak kesibukan. Ketika bertemu dengan Pablo di tempat kediamannya, yang kebetulan juga rumah tersebut dijadikan sebagai sekretariat organisasi Cangkang Queer, Pablo membrikan sambutan hangat kepada penulis. Pablo mengatakan bahwa sangat senang jika ada mahasiswa yang mengangkat isu homoseksual dalam skripsinya, apalagi skripsi penulis berkenaan dengan gerakannya, bukan seperti skripsi pada umumnya yang hanya mengangkat isu ensensial seputar homoseksual saja, seperti kekerasan sesama homoskesual, dan hal lain yang lebih sering malah menjatuhkan homoseksual itu sendiri.

Dalam perbincangan dengan Pablo, penulis mendapatkan banyak pemahaman dan informasi seputar gerakan homoseksual baik secara internasional. Nasional dan Medan khususnya. Pablo juga menjelaskan pengalaman pribadinya sejak kapan dan mengapa bergabung dalam gerakan homoseksual, bahkan sekarang Cangkang Queer adalah hasil semangatnya, karena dia dan beberapa temannya yang mendirikan Cangkang Queer tersebut. Ketika menjelaskan dan memberikan informasi, Pablo juga sangat bagus dan terstruktur. Sese kali ketika kami berdua sedang dalam keadaan serius dan tegang serta larut dalam perbincangan, sese kali Pablo membuat candaan agar suasana tidak menjadi tegang. Pengalaman pertama turun kelapangan yang juga bertemu dengan informan kunci membuat penulis bersemangat, bagaimana tidak, Pablo juga memberikan banyak referensi dalam

menulis skripsi penulis, mulai dari data hingga literatur-literatur buku yang bisa penulis gunakan dalam skripsi nantinya.

Setelah lebih seminggu tidak kelapangan, pada tanggal 10 Mei 2014 penulis kembali mencari data ke lapangan. Hari ini yang menjadi informan penulis adalah Beny, seorang laki-laki berumur 40 tahun yang aktif di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan sebagai pengelola program khusus Lelaki Seks Lelaki (LSL). Perkenalan dengan Beny sebenarnya sudah sedikit lama. Yaitu ketika penulis mengikuti sebuah pelatihan Pendidik Sebaya untuk isu HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HIV/AIDS di Kota Medan. Kala itu, Beny menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut. Dulu, hubungan penulis dengan Beny adalah sebatas peserta pelatihan dan fasilitator tetapi malam ini adalah antara peneliti dan informan.

Wawancara dengan Beny berlangsung ketika penulis juga mendapatkan undangan perayaan MRAN (Malam Renungan Aids Nusantara) yang diselenggarakan oleh saHIVa USU. Dalam acara itulah penulis melakukan wawancara dengan Beny yang sebelumnya penulis sudah membuat janji dengan Beny akan bertemu disana. Sebelum wawancara, kami masih asyik menyantap makanan yang disuguhkan panitia juga menonton beberapa rangkaian acara yang dilakukan oleh panitia seperti drama, puisi dan nyanyi. Tetapi karena Beny merasa terlalu lama akan menunggu untuk acara hingga selesai, akhirnya Beny mengatakan kepada penulis agar langsung saja mewawancari beliau sembari menyaksikan acara MRAN tersebut. Sebenarnya penulis merasa terganggu melakukan wawancara karena efek suara mikrofon dan juga keributan yang ditimbulkan karena acara

tersebut. Tetapi penulis mengikuti kemandirian Beny karena biar bagaimanapun, Penulis butuh informasi darinya. Saat wawancara dengan Beny, penulis memutuskan tidak menggunakan perekam suara, karena penulis merasa tidak akan efektif akibat suara yang begitu ribut. Penulis mendekatkan tubuh penulis ke arah Beny agar suara penulis terdengar olehnya.

Malam ini Beny sebagai informan penulis yang kedua, dia lebih banyak menyoroti gerakan homoseksual dari isu gerakan kesehatan khususnya HIV/AIDS, IMS dan kesehatan reproduksi. Karena Beny fokus didalam isu tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Beny bahwa banyaknya, stigma selama ini terhadap homoseksual bahwa mereka adalah penyebab dan penyebar virus HIV dan AIDS. Hal tersebutlah yang membuat Beny terus berjuang untuk menghapuskan stigma dan stereotipe tersebut dengan memberikan sosialisasi, informasi kepada komunitas homoseksual khususnya Gay, Waria dan Lelaki Seks Lelaki bagaimana perilaku seksual yang sehat dan aman. Adapun yang dilakukan oleh Beny adalah memberikan informasi tentang HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta sosialisasi penggunaan kondom bagi kelompok tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Beny telah menjadi program di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan.

Beny juga banyak memberikan informasi seputar sejarah gerakan homoseksual di Kota Medan, bahkan hingga perkembangan gerakan homoseksual di Kota Medan. Disamping itu, Beny juga banyak menuangkan kekecewaan dan kekesalan terhadap kondisi gerakan homoseksual di Kota Medan. Beny mengatakan, gerakan homoseksual di Kota Medan ini masih sebatas titipan

program, bekerja dan bergerak ketika ada uang dari donator. Meskipun ada beberapa organisasi yang terus berjuang tanpa ada uang seperti Cangkang Queer. Di akhir wawancara Beny juga berpesan kepada penulis, agar skripsi penulis ini bisa mendorong kemajuan gerakan homoseksual di Kota Medan, Beny juga meminta nanti satu skripsi penulis apabila sudah selesai. Sebelum berpamitan pulang, Beny berpesan apabila masih membutuhkan informasi jangan sungkan untuk menghubungi beliau. Mendengar hal tersebut penulis sangat senang, karena akan berpengaruh terhadap kesempurnaan skripsi penulis sendiri nantinya.

Jumat, 23 Mei 2014 kali ini penulis terlibat dan mengamati kegiatan salah satu organisasi yaitu Aliansi Sumut Bersatu. Kegiatan yang dilakukan di peradilan semu fak.hukum usu itu adalah sebuah kuliah umum yang bertemakan “Menghargai Keberagaman Seksualitas untuk perdamaian”. Didalam kuliah umum tersebut, ada 3 orang pembicara yaitu Hartoyo seorang aktivis gay dari Jakarta, Prof Musdah Mulia, seorang teolog islam yang juga mendukung perjuangan homoseksual dan yang terakhir adalah Pdt. Melinda Siagian, dia adalah seorang feminis teolog dari tarutung. Dalam kuliah umum tersebut, dibahas tentang keberagaman seksualitas juga bagaimana kita menghargai keberagaman itu demi terwujudnya kemanusiaan yang lebih adil. Meskipun di akhir acara ada sedikit keributan, dimana beberapa mahasiswa UKMI mendatangi kegiatan dan juga memaksa direktur Aliansi Sumut Bersatu untuk menandatangani surat perjanjian, tetapi acara tersebut tetap sukses dilakukan dan penulis mendapatkan banyak pengetahuan.

Sabtu, 24 Mei 2014 penulis kembali menemui informan. Kali ini yang penulis temui adalah orang-orang yang tergabung didalam LSM HIV/AIDS yang

target sasarannya adalah lelaki seks lelaki (LSL) bernama PRIMAS (Pria Medan Sehati). Hari ini, yang penulis temui adalah Koordinator Umumnya yaitu Yosef dan kedua stafnya bernama Boy dan Tya. Ketika wawancara dengan mereka, penulis banyak mendapatkan pengetahuan baru khususnya tentang hubungan antar homoseksual di Kota Medan. disela-sela wawancara, sering sekali canda keluar dari informan yang membuat proses wawancara lebih santai lagi. Kedekatan dengan informan berhasil penulis bangun, sampai akhirnya pada malam hari setelah wawancara, yosef mengajak penulis untuk melihat langsung aktivitas mereka di daerah belawan. Disana mereka sangat akrab, cerita dan sharing satu sama lain.

Minggu 25 Mei 2014 penulis berhasil menemui informan bernama Amee. Dia adalah seorang mantan ketua Rumah Kita, sebuah organisasi lesbian pertama di Kota Medan. ketika penulis datang kerumah Amee, dia menawarkan penulis untuk sarapan dulu kemudian setelah itu, penulis diajari cara bermain *hay day* di Aplikasi Android. Informan yang penulis temui begitu ramah dan terbuka. Dia bercerita banyak pengalaman, harapan bahkan cara-cara yang ditempuhnya selama berjuang. Bahkan dia mengatakan, meskipun sekarang tidak lagi aktif didalam organisasi dia terus berjuang karena perjuangan tak akan pernah berhenti baginya.

BAB II

HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

2.1. Kota Medan Secara Geografis dan Demografis

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Terletak Di 3°35'N 98°40'E dengan luas keseluruhan 265,10 km² serta memiliki populasi 2.109.339 jiwa. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera yang memiliki hari jadi tanggal 1 Juli 1950. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba.

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

Utara Selat Malaka

Selatan Kabupaten Deli Serdang

Barat Kabupaten Deli Serdang

Timur Kabupaten Deli Serdang

Kota Medan secara demografi didiami oleh beberapa suku bangsa antara lain ; Batak, Jawa, Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Melayu, Karo, Aceh, Sunda. Sedangkan agama dan aliran kepercayaan antara lain ; Islam (67,83%), Katolik (2,89%), Protestan (18,13%), Buddha (10,4%), Hindu (0,68%), lainnya (0,07%). Bahasa yang digunakan di Kota Medan antara lain ; Indonesia, Batak, Jawa, Hokkien, Minangkabau

Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Dengan demikian Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Di siang hari, jumlah ini bisa meningkat hingga sekitar 2,5 juta jiwa dengan dihitungnya jumlah penglaju (komuter). Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk).

Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur.

Laju pertumbuhan penduduk Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan—tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan dari 7.183 jiwa per km² pada tahun 2004. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit, terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan Penduduk tertinggi ada di kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area, dan Medan Timur. Pada tahun 2004, angka harapan hidup bagi laki-laki adalah 69 tahun sedangkan bagi wanita adalah 71 tahun.

Mayoritas penduduk kota Medan sekarang ialah Suku Jawa, dan suku-suku dari Tapanuli (Batak, Mandailing, Karo). Di Medan banyak pula orang

keturunan India dan Tionghoa. Medan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi orang Tionghoa cukup banyak.

Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar Jl. Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India.

Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Medan dihuni 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang berketurunan Eropa, 35.009 berketurunan Indonesia, 8.269 berketurunan Tionghoa, dan 139 lainnya berasal dari ras Timur lainnya.

Tabel 2. Perbandingan etnis di Kota Medan pada tahun 1930, 1980, dan 2000

Perbandingan etnis di Kota Medan pada tahun 1930, 1980, dan 2000			
Etnis	Tahun 1930	Tahun 1980	Tahun 2000
<u>Jawa</u>	24,89%	29,41%	33,03%
<u>Batak</u>	2,93%	14,11%	20,93%*
<u>Tionghoa</u>	35,63%	12,8%	10,65%
<u>Mandailing</u>	6,12%	11,91%	9,36%
<u>Minangkabau</u>	7,29%	10,93%	8,6%
<u>Melayu</u>	7,06%	8,57%	6,59%
<u>Karo</u>	0,19%	3,99%	4,10%
<u>Aceh</u>	--	2,19%	2,78%
<u>Sunda</u>	1,58%	1,90%	--
Lain-lain	14,31%	4,13%	3,95%

Sumber: 1930 dan 1980: Usman Pelly, 1983; 2000: BPS Sumut
 *Catatan: Data BPS Sumut tidak menyenaraikan "Batak" sebagai suku bangsa, total Simalungun (0,69%), Tapanuli/Toba (19,21%), Pakpak (0,34%), dan Nias (0,69%) adalah 20,93%

2.2. Kota Medan: Sebuah Kota Pluralitas

Kota Medan sering mendapat sebutan sebagai kota yang menjadi miniatur Indonesia yang plural. Hal ini dikarenakan Kota Medan adalah kota yang memiliki komposisi masyarakat yang sangat beragam baik dari keberagaman suku, agama, adat bahkan ragam kekayaan makanan khas. Website Pemko Medan mencatat bahwa keberagaman di Kota Medan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena pengaruh akulturasi budaya dari berbagai etnik yang mendiami Kota Medan, seperti yang ada didalam data pemko Medan diantaranya adalah suku Melayu, Jawa, Karo, Toba, Simalungun, Minang, Pakpak, Tamil dan lain sebagainya. Tiap-tiap suku diatas disebutkan membawa budaya masing-masing yang menjadikan Kota Medan sebagai Kota keberagaman yang begitu unik.

Selain suku, agama yang ada di Kota Medan juga beraneka ragam mulai dari agama resmi seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu dan Khonghucu hingga aliran kepercayaan baik yang bersifat lokal maupun tidak ada di Kota Medan yaitu Parmalim, Pemena, Ahmadiyah, Saksi Jahowa dan lain sebagainya. Berangkat dari keberagaman diatas, Pemko Medan dalam websitenya mengatakan bahwa Kota Medan adalah sebuah kota yang pluralitas dan juga pluralisme, sedangkan penulis lebih menekankan bahwa Kota Medan belum sepenuhnya menjadi sebuah kota yang pluralisme. Hal ini berangkat dari beberapa temuan penulis tentang konflik yang terjadi di Kota Medan khususnya konflik yang berhubungan dengan agama maupun aliran kepercayaan.

Aliansi Sumut Bersatu⁶⁵ mencatat berbagai kasus intoleransi yang terjadi melalui pemantauan lima (5) media lokal, pada tahun 2011 tercatat ada sebanyak 63 kasus, sedangkan di tahun 2012 naik menjadi 75 kasus. Adapun jenis kasus intoleransi yang terjadi mulai dari tindakan diskriminatif, pernyataan negatif terhadap kehidupan beragama, tuntutan ormas terhadap pemerintah, tindakan lokalisasi, pengrusakan dan permasalahan rumah ibadah, penistaan dan penyalahgunaan simbol agama dan kekerasan terhadap pemuka agama. Berangkat dari data kasus diatas, tidak sepenuhnya dapat dikatakan bahwa Kota Medan sebagai kota yang plurlisme tetapi hanya sebatas kota yang pluralitas.

2.3. Homoseksual di Kota Medan

Berbicara kelompok homoseksual di Kota Medan sebenarnya tidak begitu berbeda di Kota-kota lain. Tetapi ada dua (2) hal penting yang perlu disoroti tentang kondisi homoseksul di Kota Medan jika berangkat dari kesepakatan Kota Medan sebagai kota yang pluralitas. *Pertama*, kepluralitasan Kota Medan sebagai zona aman bagi kelompok homoseksual. Sedangkan, *kedua*, kepluralitasan Kota Medan menjadi zona kritis bagi pergerakan homoseksual di Kota Medan. Kedua hal diatas menjadi sangat kontradiktif tetapi hal itu yang penulis temukan dari hasil wawancara dengan informan yang ada dilapangan.

⁶⁵ Aliansi Sumut Bersatu (ASB) adalah organisasi masyarakat sipil atau LSM yang sejak tahun 2006 melakukan upaya-upaya penguatan untuk mendorong penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman melalui pendidikan kriti, dialog, advokasi dan penelitian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASB berupaya melibatkan aktivis muda lintas agama, mahasiswa/I, NGO, Jurnalis dan kelompok marginal lainnya dengan semangat **KEBERSAMAAN DALAM KEBERAGAMAN**. [diambil dari cover belakang buku berjudul Sumatera Uatara: Rawan untuk Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (laporan pemantauan Aliansi Sumut Bersatu tahun 2012)]

Kota Medan sebagai kota yang pluralitas cukup memberikan ruang yang yaman bagi kelompok homoseksual di Kota Medan, meskipun disamping itu, beberapa kasus intoleransi tetap terjadi atas nama agama. Sikap apatis dari masyarakat atas nama pluralitas justru membuat kelompok homoseksual menjadi jarang di perhatikan dan diusik, tidak seperti di kota-kota lain seperti aceh, Jogjakarta dan Palembang yang sampai mengeluarkan perda-perda untuk memberantas keberadaan homoseksual. Hal lain pemicu terbentuknya zona aman bagi kelompok homoseksual di Kota Medan dikarenakan masyarakat khususnya kelompok-kelompok tertentu yang anti keberagaman lebih fokus memperlakukan perbedaan hal-hal yang lebih normatif saja, seperti agama dan aliran kepercayaan.

Faktor lain yang menyebabkan homoseksual di Kota Medan jarang diusik dan mengalami serangan massa selanjutnya dikatakan oleh Toni (Laki-laki, 23 Tahun) adalah seperti berikut

“Kami homoseksual di Medan ini kan interaksi yang kami lakukan hampir 90% terjadi diruang media sosial baik itu facebook, twitter, BBM, dll lah. Ketemu langsung itu jarang sekali, paling kalau janji ketemu ya jumpa ntah di tempat nongkrong kayak warkop, dirumah, kos-kosan atau di Mall. Nah walaupun ngumpul misalnya di warkop, kami kan disana hanya sebagai pengunjung dan konsumen, gak lantas kami disana berbuat aneh-aneh juga. Karena kami sama seperti masyarakat lain juga kok.

Menarik benang merah pluralitas dan gerakan homoseksual di Kota Medan dapat ditemukan sebuah kondisi yang kontradiktif dengan poin sebelumnya diatas. Kota Medan yang pluralitas menciptakan sebuah zona kritis bagi gerakan homoseksual itu sendiri. Karena kelompok homoseksual yang merasa tidak terusik

sehingga tidak ada niat membangun sebuah gerakan homoseksual seperti di kota-kota lain. Hal ini dapat kita lihat di lapangan, bahwa gerakan yang mengatasnamakan sebagai gerakan homoseksual hingga saat ini hanya ada satu yaitu Cangkang Queer.

Seorang informan yang aktif di Cangkang Queer bernama Pablo (Perempuan/24 tahun) sebagai Kordinator Umum Cangkang Queer mempunyai pernyataan lain tentang mengapa kelompok homoseksual di Kota Medan jarang mendapatkan serangan massa, seperti petikan kalimatnya berikut ini:

“Jarangnya terjadi represif massa pada homoseksual di Kota Medan ini, ini sangat erat hubungannya dengan gerakan homoseksual itu sendiri. di Medan ini kan tidak banyak gerakan homoseksual. Gerakan homoseksual itupun paling melakukan kegiatan tertutup saja, meskipun beberapa organisasi juga turun ke jalan tapi itu tidak selalu. Karena jarang gerakan homoseksual muncul kepermukaan, maka masyarakat Medan menganggap tidak ada yang perlu diperhatikan ataupun di represif. Coba aja kalau kita sering melakukan aksi bawa-bawa kata homoseksual di jalan, pasti masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang resisten akan segera bertindak.”

Pernyataan diatas, sepadan dengan pernyataan Rafael Hery Da Conta (Laki-laki/ 43 tahun) Ketua Yayasan GAYa Nusantara di Surabaya yang mengatakan

“Secara nasional gerakan homoseksual sudah ada kemajuan, dimana keberadaannya sudah diketahui oleh pemerintah karena banyak advokasi yang dilakukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Sayangnya, ini masih berpusat pada kota-kota besar saja khususnya di Jakarta. Sedangkan teman-teman di daerah masih sangat kurang dan belum maksimal.

Interaksi sesama homoseksual di Kota Medan sebenarnya sebagian besar berawal dari jejaring sosial, seperti *facebook, twitter, blackberry messenger* yang kemudian berujung pada pertemuan hingga pada pembentukan komunitas ataupun *geng*. Perkenalan melalui jejaring sosialpun tidak serta merta begitu saja, tetapi

melewati beberapa mekanisme yang telah saling diketahui satu sama lain. Seperti penuturan seorang informan bernama Iwan (laki-laki, 25 Tahun) seperti kutipan kalimat dibawah ini :

“rata-rata orang-orang ‘kek gini’ kan bukan langsung kenal gitu aja lah. Biasanya paling banyak kenal dari facebooknya ini, baru jumpalah. Habis itu berteman, biasanya dari pertemuan itu ada yang jadi pacar ada yang jadi teman, satu demi satu ditemui jadi banyaklah kawan-kawan, jadi kawan-kawan inilah teman nongkrong kayak di warkop dan di tempat nongkrong lain. Klo di facebook itu langsung kelihatan itu dek, kita bisa tau klo dia juga homo liat aja daftar pertemanannya yang sama. Klo kira-kira teman yang sama banyak ada yang puluhan ataupun ratusan dan semuanya laki-laki, nah itulah itu, udah pasti homo. Klo suka invite atau ajak aja chat dan ketemuan. Kan kayak di grup FB juga banyak sih grup-grup kayak grup gay medan, disitu banyak nomor telepon dan pin bb sering berserakan. Gitu-gitulah cara orang-orang kek gini nyari kawan”

Berawal dari pertemuan diatas, biasanya terbentuk sebuah komunitas kemudian menjadikan beberapa titik-titik kumpul oleh kelompok homoseksual di Kota Medan. lokasi yang sering menjadi titik kumpul kelompok-kelompok homoseksual adalah warkop-warkop , *foodcourt*, taman-taman kota dan juga pusat-pusat perbelanjaan seperti Mall di Kota Medan. Lokasi titik kumpul itulah yang sering dimanfaatkan oleh kelompok homoseksual di Kota Medan untuk saling beriteraksi satu sama lain.

Interaksi sesama kelompok homoseksual tidak selalu berujung pada pertemanan, tetapi sering juga memunculkan sebuah stigma baru dikalangan homoseksual itu sendiri. Misalnya, antara kelompok gay dengan lesbian tidak selalu berada dalam satu komunitas. Bahkan banyak lesbian yang tidak mau satu kelompok dengan gay demikian sebaliknya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kurang nyaman, merasa tidak cocok dan sebagainya. Seorang

informan Dodo (laki-laki/27 tahun) mengatakan bahwa dia tidak bisa membayangkan gimana cara lesbian dalam melakukan hubungan seksual, karena tidak ada ‘lubang’, berbeda dengan gay yang memiliki ‘pedang’ dan ‘lubang’. Sedangkan informan Ica (Perempuan, 23 Tahun) mengatakan kebingungannya juga dengan relasi dan hubungan seksual sesama gay. Mengapa harus menggunakan ‘lubang’ belakang karena menurutnya itu begitu sakit. Dia mengatakan, kalau ada ‘lubang’ depan, mengapa harus ‘lubang’ belakang.

Diluar stigma dan stereotipe yang terbentuk dikalangan homoseksual ada juga komunitas yang didalamnya hubungan antara lesbian dan gay terbangun dengan baik. Relasi ini terbangun biasanya karena ada kedekatan emosional antara keduanya. Selain itu, juga sering dipengaruhi oleh organisasi, karena beberapa kelompok gay dan lesbian terikat dalam sebuah organisasi sehingga terbentuk sebuah hubungan yang baik.

2.4. Identitas Homoseksual di Kota Medan

Homoseksual secara defenisi universal adalah orang yang memiliki ketertarikan seksual, emosional dan psikologis terhadap sesama jenis nya. Berangkat dari defenisi itu maka homoseksual secara umum dibagi menjadi dua (2) kategori yaitu gay dan lesbian. Gay adalah seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan terhadap laki-laki sedangkan lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan sesama perempuan. identitas gay dan lesbian tidak selalu menjadi identitas baku yang selalu digunakan oleh kelompok homoseksual itu sendiri. Tetapi banyak istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan identitas mereka sendiri tidak terkecuali homoseksual di Kota Medan.

Lovina (2014:59) mengatakan bahwa kelompok lesbian di Kota Medan dulunya menyebutkan diri mereka dengan istilah *lines* kemudian di era selanjutnya berubah menjadi *butch, andro dan femm*, dimana istilah ini lebih menekankan kepada ekspresi jender maskulin dan feminin. Selanjutnya Lovina juga menyebutkan bahwa di Kota Medan juga ada sebutan “*belok*” atau “*koleb*” untuk menyamarkan identitas lesbian mereka yang dianggap sangat berbahaya untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Lain lesbian, lain pula dikalangan gay. kelompok gay banyak juga menggunakan istilah lokal untuk menyebutkan identitas homoseksualnya. Ada beberapa orang yang menamakan dirinya “*sekong*” dan “*sakit*”. Dalam ruang lingkup istilah “*sekong*” dan “*sakit*” pun masih ada pengelompokan yang rigid dikenal dengan sebutan “*top*” dan “*bot*”. seorang “*top*” biasanya di iterpretasikan sebagai sosok yang maskulin sedangkan “*bot*” sebagai sosok yang feminine, sedangkan sosok yang berada diantara keduanya biasanya di sebut “*flexi*” atau “*vers*”.

Jika dalam lesbian, pelebelan “*butch,andro dan femm*” lebih diarahkan kepada ekspresi atau penampilannya, sedangkan pada kalangan gay lebih diarahkan kepada perilaku seksualnya. Meskipun pelebelan diarahkan kepada perilaku seksual sering sekali juga harus sejalan dengan penampilan dan ekspresinya, misalnya seorang *top* harus berpenampilan maskulin, ketika dia tidak maskulin maka akan muncul beberapa istilah baru seperti “*top lady*”, “*top sisi*” dan lain sebagainya. Berbagai istilah yang muncul dikalangan homoseksual tidak terlepas dari pandangan heteronormatifitas. Heteroseksual sebagai identitas seksual yang

dianggap “*normal*” mempengaruhi cara berfikir kelompok homoseksual sehingga menamakan dirinya “*belok, sekong, gak normal*” dan lain sebagainya.

Sesama kelompok homoseksual di Kota Medan pun tidak terlepas dengan saling memberikan stereotype satu sama lain baik sesama gay, sesama lesbian dan antara gay dan lesbian. Seperti seorang yang informan yang bernama Yosef (Waniti⁶⁶, 37 Tahun, aktif sebagai coordinator LSM Pria Medan Sehati [Primas]), mengatakan seperti dalam kutipan kalimat berikut :

“Biar kau tau aja, klo gay itu sama dengan banci ataupun bencong. Dan semua gay itu melambai, apalagi di Medan ini semuanya melambai, adapun yang tidak melambai⁶⁷ itu karena munafik aja. Gay itu ada terbagi dua yaitu gayMAS dan gayMIS. GayMAS itu kalau dia laki-laki tulen, macho jadi kan dipanggil Mas, sedangkan klo gayMIS itu adalah laki-laki gay yang melambai, mentel jadi dipanggil Mis. Nah , di Medan ini semua gayMIS. Cuma di luar negeri sana yang ada gayMAS.”

Pemahaman bahwa Gay sama dengan ‘banci/bencong’ sebenarnya bukan hanya ada dikalangan homoseksual itu sendiri, tetapi juga di dalam masyarakat umum. Mulia dalam Jurnal Gandrung (2010:11) mengatakan bahwa dalam memahami seksualitas harus dipahami beberapa terminologi yaitu Identitas Jender, Orientasi Seksual, Ekspresi Jender dan Perilaku Seksual, kerancuan dalam memahami ini akan menciptakan sebuah kesimpulan yang keliru. Selanjutnya Mulia mengatakan bahwa orientasi seksual adalah kapasitasa yang dimiliki seseorang berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang dan hubungan seksual

⁶⁶ Waniti adalah singkatan dari Wanita tanpa titit. Isitilah ini dikatakan sendiri oleh informan kepada penulis ketika penulis menanyakan identitasnya sebagai apa. Ketika penulis menuliskan laki-laki, informan melarangnya sehingga menyuruh penulis menamakan dan memanggil informan dengan sebutan waniti.

⁶⁷ Melambai adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan laki-laki yang lebih feminine baik dari cara berjalan, berpakaian, berpenampilan dan berbicara.

(heteroseksual, homoseksual [gay, lesbian) dan biseksual, Sedangkan, Ekspresi jender adalah bagaimana seseorang mengespresikan jender yang dia miliki, baik melalui pakaian, cara berbicara, berjalan dan juga gerak tubuh apakah feminine, androgini ataupun maskulin. Selanjutnya Mulia juga mengatakan identitas jender adalah pengalaman individu terkait jendernya yang tidak berhubungan dengan seks biologisnya sering dikenal dengan tiga (3) varian yaitu: perempuan, laki-laki dan transjender (biasa disebut : waria, banci, bencong).

(Oetomo: 1996:261) juga mengatakan bahwa gay tidak sama dengan “*banci* atau *bencong*” seperti dalam kutipan dibawah ini :

“banci atau waria tidak merujuk sama sekali pada orientasi seksual. Istilah ini merupakan label negatif untuk menunjuk perilaku dan identitas gender yang gagal, karena itu orang tua akan menyebut anaknya banci bila dia tidak bersikap wajar sesuai identitas gendernya”.

s

Berangkat dari pemahaman bahwa gay adalah ‘banci’ atau ‘melambai’ melahirkan sebuah pilihan baru yaitu menjatuhkan pilihan ketertarikan kepada laki-laki yang dianggap ‘heteroseksual’, biasanya identifikasi yang mereka lakukan adalah ketika laki-lakib tersebut ‘*macho*’ dan mempunyai istri. Orang-orang yang masuk kedalam kategori ini mereka sebut dengan LSL (Lelaki Seks Lelaki). Seorang informan Tia (laki-laki, 28 Tahun) mengatakan seperti kutipan kalimat dibawah ini :

“Kalau kita pacaran sama gay dek, kita akan menjadi orang yang munafik karena gay itu kan menutup-nutup dirinya, dia sok normal , dipaksa kali badannya tegap padahal sebenarnya melambai juganya. Tapi klo kita pacaran sama laki-laki normal kita bisa bebas menjadi diri kita sendiri, bisa bebas melambai, mengganggu laki-laki, ya meskipun resikonya besar kali lah dek. Resiko suka sama laki-laki normal itu pertama kita harus siap berkorban uang karena kalau kita gak mau kasih uang sama orang itu, mana mau orang tu

ngentot sama kita. Sakit kali sebenarnya, udah orang itu yang enak, kadang kita pun gak nembes tetapi orang itu juga yang minta uang kita. Selain itu, kita juga berkorban perasaan karena mereka hanya seks aja sedangkan kita udah main hati. Jadi cinta bertepuk sebelah tanganlah. Tapi meskipun banyak ruginya, ya mau gimana lagi dek, namanya enak.. eh.. sakit-sakit enaklah, karena lebih enak ngentot sama laki-laki normal dari pada sama gay”

Dikalangan lesbian juga tidak luput dari berbagai persoalan yang berangkat dari stereotype karena sebuah lebel yang diletakkan. Seperti, banyak *butchi* yang selalu beranggapan bahwa tidak perlu membangun hubungan serius dengan seorang *femme*, karena suatu saat mereka akan pasti menikah. Seorang informan Eno (Bukan nama sebenarnya, Perempuan, 23 tahun) mengatakan seperti kutipan kalimat dibawah ini :

“Ahh klo fem ininya, enaknya orang itu bosan nanti sama awak, ya sudah ditinggalkan. Apalagi, nanti femm ini pasti lah nikah sama laki-laki, karena orang itu gak adanya bedanya kayak perempuan lain. Coba awak, kek mana mau nikah sama laki-laki penampilan awak gini rambut pendek, jalan udah kayak laki-laki. Makanya itu, gak usahlah serius kali yang pacaran itu dalam dunia anak belok ini. ujung-ujungnya nanti sakit sendiri di belakang,”

BAB III

GERAKAN HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

3.1. Dinamika gerakan homoseksual di Kota Medan

Berbicara gerakan homoseksual, tidak ada literatur yang menudukung sejak kapan gerakan homoseksual terbentuk di Kota Medan. Tetapi dari hasil temuan penulis di lapangan, organisasi yang pertama mengangkat isu-isu homoseksual di Kota Medan tidak berasal dari organisasi homoseksual itu sendiri, melainkan dilakukan oleh organisasi-organisasi yang mengangkat isu-isu pluralisme⁶⁸ secara umum. Aliansi Sumut Bersatu adalah sebuah Lembaga Swada Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu kebebasan beragama/berkeyakinan, terbentuk pada tahun 2006 yang pertama mengangkat isu homoseksual dalam kegiatan dan program-programnya, misalnya melakukan diskusi dan pelatihan tentang pluralisme yang didalamnya termasuk materi-materi homoseksualitas. Disisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengusung isu-isu kesehatan seperti HIV/AIDS, Kesehatan Reproduksi juga sebagian besar menjadikan kelompok homoseksual khususnya Gay, Waria dan Lelaki Seks Lelaki (LSL) menjadi target sasaran dan subjek penerima manfaat dari kerja-kerja organisasi yang dilakukan, seperti Gerakan Sehat Masyarakat (GSM) yang dibentuk pada tahun 2006, Pria Medan Sehati (Primas) yang dibentuk pada tahun 2007.

Pada tahun 2008, organisasi Rumah Kita adalah organisasi pertama di Kota Medan yang mengatasnamakan perjuangan kelompok homoseksual, khususnya perempuan homoseksual yaitu Lesbian, , Biseksual perempuan, Transjender *female to male* (LBT). Organisasi ini terbentuk karena ketidakteriman beberapa kelompok

⁶⁸ Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu *Pluralism*, defenisinya adalah “*in the social sciences pluralism is a frame work of interaction in which group show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation*” atau dalam bahasa Indonesia adalah suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (<http://www.wikipedia.com/pluralism>)

lesbian di Kota Medan tentang pemberitaan sebuah media yang mendiskritkan dan menjatuhkan kelompok lesbian itu sendiri. hal ini dingkapkan oleh informan bernama Amee (perempuan, 26 tahun) mantan ketua Organisasi Rumah Kita, berikut ini :

“Awalnya Rumah Kita ini kami bentuk, karena tahun 2008 itu ada sebuah berita di Koran, kami mengenal wartawan yang menuliskan berita itu, dia itu adalah seorang yang sudah paham isu-isu jender tetapi tulisannya malah sangat timpang. Tulisannya itu hasil wawancara dari seorang lesbian juga. Dalam berita itu, dia menuliskan bahwa di Kota Medan itu ada dua jenis lesbian yaitu lesbian kreak dan lesbian eksklusif. Lesbian kreak biasanya nongkrong di teladan sedangkang yang eksklusif di Sun Plaza. Nah dari situ, kami kebetulan suka nongkrong di teladan, kawan-kawan tidak terima dengan berita itu, karena kami merasa nongkrong di teladan pun kami mengeluarkan modal banyak meskipun tempatnya di teladan. Kemudian, kami juga menjadi tidak nyaman nongkrong disana, karena orang-irang jadi memandang aneh dengan kami, kayak sudah curiga gitu semenjak ada berita itu. maka kita bentuklah Rumah Kita, karena kita merasa sudah perlu untuk berjuang, agar tidak terulang lagi pemberitaan yang semakin mendiskriminasi lesbian di Kota Medan.

Pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa sebuah gerakan sosial tidak selalu muncul dari adanya deprivasi ekonomi⁶⁹ seperti yang dikatakan oleh banyak ahli sosiologi (Sunarto,2004;198), melainkan muncul dari terusiknya rasa kenyamanan beberapa orang karena merasa direndahkan atau diberikan streotipe oleh orang atau kelompok yang memiliki identitas yang sama tetapi membentuk sebuah stratifikasi sosial didalam kelompok itu sendiri. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Ika (Buletin Mahardhika Ed.2011;23) bahwa tujuan utama gerakan homoseksual adalah membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan

⁶⁹ Deprivasi ekonomi adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok yang mengalami kehilangan, penderitaan dan kekurangan dibidang ekonomi, misalnya kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu pangan, papan dan sandang .(
<http://abiechuenk.wordpress.com/2010/12/14/gerakan-sosial/>)

termasuk penindasan berbasis kelas. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa didalam kelompok homoseksual sendiri terjadi kesenjangan sosial dan stratifikasi sosial antara kelas *borjuis* dan kelas *proletar*.

Terbentuknya beberapa gerakan homoseksual di Kota Medan didorong juga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang isu-isu pluralisme seperti Aliansi Sumut Bersatu. LSM ini, pada tahun 2011 melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelatihan pluralisme angkatan ke-3 berhasil membentuk sebuah komunitas Rumah Belajar Pluralisme (RBP), yaitu sebuah komunitas anak-anak muda Medan yang fokus melakukan diskusi-diskusi seputar isu-isu keberagaman. Tetapi, seiring perkembangannya Rumah Belajar Pluralisme menjadi sebuah komunitas yang membahas isu-isu keberagaman seksualitas lebih khusus isu-isu homoskesual. Hal ini terjadi karena seperti penuturan informan bernama Aulin (Bukan nama sebenarnya, 26 tahun) mantan pengurus Rumah Belajar Pluralisme, seperti berikut :

“Awalnya memang kita alumni pelatihan pluralisme angkatan ke 3 itu adalah kelompok anak-anak muda lintas agama, orientasi seksual, suku dan lain-lain. Sehingga ketika RBP pun terbentuk, kita menjadikannya sebagai wadah tukar pikiran dan diskusi untuk membahas isu-isu keberagaman secara umum. Misalnya, keberagaman agama dan kepercayaan, isu perempuan dan juga tentang keberagaman orientasi seksual. Tetapi semakin lama, orang-orang yang terlibat dan aktif didalam RBP hanya orang-orang homoseksual. Hal ini menjadikan RBP memfokuskan isu yang lebih dekat dan menjadi kebutuhan anggota pada saat itu, karena tidak mungkin kami membahas tentang ahmadiyah atau parmalmim ketike mereka tidak pernah datang diskusi, mending kami membahas diri kami sendiri.”

Untuk memperkuat pernyataan diatas, seorang informan bernama Pablo (Bukan nama sebenarnya, 24 tahun) Koordinator Umum Cangkang Queer bahwa dalam melakukan gerakan homoseksual akan lebih mudah dilakukan oleh

kelompok homoseksual itu sendiri, karena Pablo mengatakan bahwa “*kita adalah bagian dari apa yang kita perjuangkan sehingga sulit dilepaskan dari diri kita sendiri. selain ini menjadi kebutuhan juga menjadi sebuah keharusan bagi kita.*”

Cangkang Queer bisa dikatakan sebagai generasi penerus gerakan homoseksual di Kota Medan setelah Rumah Kita dan Rumah Belajar Pluralisme (RBP) tidak aktif lagi secara organisasi pada tahun 2010 dan 2011. Cangkang Queer terbentuk pada tahun 2012 hingga sekarang menjadi satu-satunya organisasi homoseksual yang masih aktif dalam perjuangan gerakan homoseksual secara transparan melalui edukasi, kajian dan kampanye.

Sebenarnya, banyak gerakan homoseksual yang terbentuk sebelum Cangkang Queer, tetapi semua itu hanya terdengar sesaat saja dan bahkan hanya sekedar sebuah nama. Misalnya saja, pada tahun 2011 ada sebuah wacana akan terbentuknya organisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender/Transseksual, Intersex dan Queer (selanjutnya akan penulis singkat menjadi LGBTIQ) di Medan bernama Beranda Kita. Pembentukan Beranda Kita sudah masuk pada taraf pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tetapi setelah itu, tidak ada kelanjutan serta aksi dari Beranda Kita bahkan hingga sekarang. Pada tahun 2012, wacana juga terdengar akan terbentuk sebuah organisasi LGBTIQ yang bernama *Freedom Voice* wacana ini kemudian menghilang begitu saja digantikan dengan nama baru bernama Satu Langkah.

Gerakan yang terbentuk hanya pada tataran wacana yang sering terjadi di Kota Medan bahkan juga sering terjadi di daerah-daerah lain. Hal tersebut terjadi karena wacana gerakan hanya bersifat euphoria saja. Hal ini diungkapkan oleh

Informan bernama Ameer (Perempuan, 26 Tahun) seperti pernyataannya berikut ini

:

“Banyak gerakan di Medan ini hanya berumur pendek karena kita orang Medan ini, khususnya kawan-kawan yang sudah memiliki pemahaman tentang gerakan sering kali hanya panas-panas taik ayam. Misalnya saja kumpullah kita orang-orang yang sudah punya pemahaman dan kapasitas trus langsunglah mulai heboh mau buat ini lah, itulah, bentuk inilah, itulah tetapi ketika udah bubar pertemuan itu, ya sudah hilang lah semua. Kembali lagi ke kesibukan masing-masing”

Pertanyaan informan diatas dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut masih dalam fase pacaran (Malik, 2009:35). Fase pacaran menurut Malik adalah tahap pertama terbentuknya sebuah wacana gerakan bahkan organisasi. Lebih lanjut Malik menjelaskan mengenai fase pacaran tersebut sebagai berikut :

“Masa ini merupakan tahap paling awal di mana semua sekelompok orang bertemu. Mereka merasa memiliki pandangan dan sikap yang sama. Kelompok ini kemudian mencoba berkumpul, membicarakan gagasan dan kebutuhan untuk memecahkan suatu masalah kemasyarakatan. Terjadinya sebuah diskusi yang hangat, semua orang bagai dimabuk cinta, bermimpi indah tentang gagasan pelaksanaan kegiatan yang dicita-citakan bersama. Pada masa ini merupakan tahapan yang kaya dengan gagasan kegiatan yang mengandung nilai-nilai ‘kepahlawanan’ dan ide-ide untuk mencari dana secara mandiri. Namun masa yang indah ini memiliki kekurangan, yaitu jika tidak segera diambil tindakan nyata maka gagasan akan segera berguguran dan tak pernah menjadi kenyataan.

***Grafik 1: Fase pacaran sebagai fase awal kemunculan sebuah organisasi
(Malik,2009:35)***

Fase selanjutnya dalam sebuah organisasi adalah fase bayi kemudian selanjutnya menjadi fase kanak-kanak (Malik, 2009:36-37). Malik mengatakan bahwa fase bayi adalah fase dimana organisasi sudah memiliki struktur tetapi tidak ada kejelasan dalam rencana kerja karena pada fase ini organisasi tidak memiliki asupan dana, para anggotanya bekerja secara sukarela, begitu juga dalam hal melakukan kegiatan, akan dipilih kegiatan dengan biaya murah. Sedangkan fase kanak-kanak Malik mengatakan organisasi sudah memiliki pengalaman dan rekam jejak tetapi secara manajemen masih kurang matang, karena roda organisasi masih dijalankan berlandaskan pertemanan, euphoria dan secara beramai-ramai.

Fase bayi dan kanak-kanak sedang dilalui oleh Cangkang Queer. Hal ini tergambar dari pernyataan informan yaitu Pablo (24 tahun) Koordinator Cangkang Queer ketika penulis melakukan wawancara pada Minggu, 04 Mei 2014 seperti kutipan berikut ini :

“Dalam menjalankan organisasi khususnya Cangkang Queer, kami masih memiliki kendala. Kendala pertama yang kami hadapi adalah saat ini Cangkang Queer masih bermodalkan semangat pertemanan serta euphoria. Sehingga Cangkang Queer menjadi naik turun, karena aktivitas organisasi belum menjadi prioritas anggota hal ini karena sebagian besar anggotanya adalah berstatus mahasiswa, hal lain lagi karena di Cangkang Queer tidak ada gaji atau bayaran bagi anggota sehingga beberapa anggota memiliki kegelisahan tentang kebutuhan ekonomi (biaya hidup)”

Rumah Kita sebagai organisasi pertama yang aktif dalam perjuangan homoseksual juga mengalami kematian organisasi karena faktor ekonomi seperti apa yang dikatakan oleh Pablo (24 tahun) diatas. Hal ini diutarakan oleh Ameer (26 tahun) mantan ketua Rumah Kita seperti pada kutipan berikut ini :

“Memang, secara organisasi Rumah Kita sudah vakum. Rumah Kita bubar karena kita yang didalam Rumah Kita sudah mulai harus memikirkan kebutuhan perut kita. Karena di Rumah Kita semua anggota kan tidak ada yang dibayar. Makanya, beberapa kawan-kawan mulai mencari pekerjaan yang akhirnya menyita waktu untuk aktif di organisasi”

Jika digambarkan dalam grafik fase organisasi, kondisi Cangkang Queer dan Rumah Kita seperti yang dikatakan oleh kedua informan di atas dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini :

☆Bayi
☆Pacaran

Waktu

Grafik 2 : Fase Bayi Organisasi (Malik,2009:36)

Grafik 3: Fase Kanak-kanak Organisasi (Malik,2009:37)

3.2. Bentuk-bentuk gerakan homoseksual di Kota Medan

3.2.1. Gerakan LGBTIQ

Sebuah gerakan yang dalam fokus perjuangan utamanya adalah perjuangan pembebasan homoseksual sering dikenal dengan berbagai sebutan. ada gerakan

yang menamakan dirinya gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender/Transeksual, Intersex dan Queer (Selanjutnya akan ditulis dengan LGBTIQ). Gerakan LGBT, gerakan LBT, gerakan Gay, Waria, Lelaki Seks Lelaki (Selanjutnya akan penulis tuliskan dengan GWL). Sebenarnya, konsep LGBTIQ hanya sebuah konsep politik yang dibentuk oleh gerakan homoseksual itu sendiri. seperti yang dikatakan oleh Pablo (Bukan nama sebenarnya, 24 tahun) Koordinator Cangkang Queer Medan, dalam kutipan kalimat dibawah ini :

“LGBTIQ itu adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender/Transeksual, Intersex dan Queer. Istilah ini dimunculkan untuk menyatukan perjuangan kelompok-kelompok minoritas. Khususnya minoritas identitas seksual, identitas jender bahkan sex yang berbeda. jadi, sebenarnya jika hanya berbicara tentang homoseksual. Yang bisa dimasukkan kedalam kategori homoseksual hanyalah lesbian dan gay. Tetapi didalam gerakan perjuangan pembebasan homoseksual tersebut biseksual, transjender/transeksual, intersex dan queer juga menjadi kelompok penting yang harus ikut diperjuangkan karena mereka juga mengalami diskriminasi, stigma dan diskriminasi. Makanya lahirnya konsep LGBTIQ yang dibuat oleh gerakan homoseksual itu sendiri.”

Seperti yang dikatakan oleh Oetomo dalam Suvianita (2013;8) bahwa ada kelompok atau individu yang tidak bisa menaati orientasi seksual, perilaku seksual, ekspresi jender, identitas jender dan identitas seksual yang diberlakukan oleh rezim dengan ideologi dominan dalam negara, agama dan budaya yang mengagungkan binerisme jender dan heteronmativitas. Ideologi ini diterapkan diseluruh pranata sosial bahkan tak kadang melalui kekerasan dan diskriminasi. Oetomo juga melanjutkan, karena pemaksaan ideologi binerisme jender dan heteronormativitas tersebutlah kelompok lesbian, gay, biseksual, transjender, intersex dan queer mengalami diskriminasi, sehingga menyatukan kekuatan untuk melawan yang dikenal dengan gerakan LGBTIQ

Gerakan LGBTIQ tidak selalu mencakup keseluruhan kelompok itu sendiri, ada beberapa gerakan yang malah membagi-bagi lagi kelompok tersebut, sesuai dengan kebutuhan anggota didalam gerakan. Seperti halnya di Medan, Rumah Kita adalah gerakan yang hanya memfokuskan perjuangan kelompok LBT (Lesbian, Biseksual perempuan, Transjender *female to male*), kelompok gay tidak menjadi bagian dari perjuangan mereka. Jay (perempuan, 30 tahun) mengatakan, mengapa Rumah Kita memfokuskan untuk isu LBT terlihat dari pernyataannya dibawah ini:

“Secara sejarah, Rumah Kita terbentuk karena ada keresahan teman-teman lesbian yang sering nongkrong di Taman Teladan, sejak ada pemberitaan di Media yang menyatakan bahwa lesbian di teladan itu kreak-kreak. Makanya, tidak mengherankan Rumah Kita menjadi wadah bagi teman-teman LBT. Disamping itu, dalam gerakannya, Rumah Kita sering juga mengatakan bahwa gerakan ini adalah gerakan perempuan. karena kami sadar bahwa LBT adalah perempuan. Dalam perkembangannya, ada juga laki-laki yang aktif di Rumah Kita, dia punya pacar perempuan anggota Rumah Kita juga, tetapi fokus kita tetap pada isu LBT”

Sedangkan Cangkang Queer Medan mengangkat tema perjuangan kelompok LGBTI. Hal ini dikarenakan Cangkang Queer lebih memfokuskan kerja-kerja gerakan untuk kajian-kajian seksualitas khususnya homoseksualitas, sehingga secara tidak langsung seluruh kelompok LGBTI tetap diusung dalam tema perjuangan. Sedangkan, Queer Sendiri tidak lagi menjadi tema perjuangan bagi Cangkang Queer. Karena istilah Queer sendiri adalah tujuan akhir dari sebuah perjuangan kemanusiaan. Hal ini penulis kutip dari pernyataan informan yaitu Pablo, sebagai berikut :

“Cangkang Queer Medan, adalah sebuah kelompok anak-anak muda medan yang aktif dalam perjuangan kelompok LGBTI melalui kajian-kajian ilmiah. Kita mengusung tema perjuangan untuk LGBTI saja, karena bagi kita Queer itu bukan sebuah

masalah. Karena kami juga adalah bagian dari Queer. Bagi Cangkang, Queer adalah sebuah identitas yang sudah tidak lagi mempermasalahkan apakah anda lesbian, gay, waria dll. Tetapi Queer hanya memahami bahwa semuanya adalah satu yaitu manusia tidak ada lagi pengkotak-kotakan manusia baik berdasarkan identitas jender, orientasi seksual dll. dan tujuan akhir dari perjuangan kami adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa setiap manusia adalah Queer, dimana tidak ada manusia yang punya identitas menetap. Berangkat dari pemahaman ini lah nantinya tidak ada lagi kelompok-kelompok yang merasa memiliki identitas paling benar sehingga melakukan stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap identitas lain yang dianggap salah”

Butler (1999) menyatakan bahwa ikhtisari dari teori queer adalah sebagai berikut:

“ tidak ada identitas dalam diri anda yang bersifat tetap, identitas anda lebih sedikit dari tumpukan (banyaknya) hal-hal (sosial dan budaya) yang anda nyatakan sebelumnya atau yang telah dikatakan tentang anda. Dalam teori queer tidak ada ‘inner self’ yang sesungguhnya. Gender, seperti aspek lainnya dalam identitas merupakan sebuah kinerja/performance (meskipun belum tentu dipilih secara sadar). Hal ini diperkuat dengan pengulangan sehingga manusia dapat berubah. Kesenjangan biner antara maskulinitas dan feminitas merupakan konstruksi sosial yang dibangun pada kesenjangan biner antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Kita harus menentang pandangan tradisional mengenai maskulinitas dan feminitas, serta ‘sexuality’ yang menyebabkan permasalahan jender”

Gerakan LGBTI di Medan lahir dari adanya dorongan dari dalam diri beberapa individu yang mulai merasakan dirinya berbeda dengan masyarakat pada umumnya serta sudah mengetahui bahwa dia mengalami diskriminasi di masyarakat. Kemudian individu tersebut mulai mencari tahu tentang siapa dirinya hingga akhirnya memunculkan keinginan untuk membentuk sebuah gerakan dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada teman-teman yang merasa senasib dan memiliki dorongan yang sama. Informan Pablo (Bukan nama sebenarnya, Perempuan 24 tahun) mengatakan hal itu dalam kutipan kalimat berikut ini:

“Dari kecil sebenarnya, aku sudah merasa berbeda dari anak di kampungku pada umumnya. Jika anak perempuan di kampungku suka memakai baju berwarna-warni khususnya pink dan pakai rok, aku malah lebih suka memakai kaos polos dan celana. Aku juga senang sekali ketika membantu bapak aku membenari atap atau dinding rumah yang rusak, sedangkan diladang, aku lebih suka menemani bapak mencangkul dari pada melakukan pekerjaan ibu seperti memetik kopi. Aku juga senang melihat teman-teman perempuanku yang berpenampilan cantik seperti perempuan pada umumnya. Hingga di bangku SMA aku berusaha merubah penampilan dan ketertarikanku tetapi nyatanya tidak bisa dan aku tidak nyaman. Bagiku bercinta dengan perempuan selalu menjadi pengalaman, kenyataan dan harapan yang paling membahagikan dalam hidupku. Waktu terus berjalan, aku terus semakin mencintai sesama perempuan. aku menyadari ini salah dimata masyarakat, tetapi aku tidak mau juga memaksakan apa kata masyarakat karena aku tidak bisa. Hingga akhirnya pada tahun 2011 aku bertemu seorang perempuan melalui MIRC⁷⁰, ternyata dia seorang perempuan yang aktif digerakan lesbian, biseksual perempuan dan transjender female to male (priawan). Dia mengajakku untuk mengikuti sebuah pelatihan dari LSM perempuan di Medan. Didalam pelatihan itu, aku mendapatkan pengetahuan tentang SOGIE⁷¹, setelah pelatihan inilah rasa ingin berjuang dan membentuk gerakan itu muncul. Kemudian aku mulai mencari teman-teman yang sama sepertiku dengan melakukan pendekatan personal, mengajak mereka berdiskusi dan ikut pelatihan. Hingga akhirnya aku bersama dengan teman-teman yang lain membentuk gerakan, yang sampai hari ini masih tetap ada yaitu Cangkang Queer”

Selain Pablo, Amee (perempuan, 26 tahun) juga mengatakan hal yang sepadan dengan diatas. Pernyataan tersebut tertuang dalam kutipan kalimat berikut ini :

“Meskipun Rumah Kita terbentuk karena adanya pemberitaan yang timpang dari media tentang komunitas lesbian. Jauh sebelumnya, dalam diri abang sudah ada niat untuk membentuk gerakan dan berjuang. Tetapi abang gak tau mau cari kemana, karena menurut abang untuk berjuang itu, abang harus paham dulu siapa sebenarnya diri abang sendiri. karena dulu, abang itu selalu merasa kalau abang ini orang yang paling berdosa, belum lagi dulu abang itu tinggal di

⁷⁰ mIRC adalah singkatan dari *media Internet Relay Chat* sebuah perangkat lunak berbayar yang digunakan untuk percakapan daring yang beroperasi di sistem operasi windows. Diciptakan oleh Khaled Mardem-Bey tahun 1995, berguna untuk berbincang (chatting) antar sesama pengguna mIRC di seluruh dunia. (<http://www.wikipedia.org/wiki/MIRC>)

⁷¹ SOGIE adalah singkatan dari *Sex Orientation, Gender Identity and Ekspersion* . Konsep ini adalah untuk menjelaskan ranah perjuangan homoseksual mulai dari perjuangan orientasi seksual, identitas jender dan kebebasan berkespresi.

Aceh, abang harus pakai jilbab pada hal sebenarnya abang lebih nyaman dengan pakaian laki-kaki kek gini. hingga akhirnya, abang bertemu teman-teman dan kemudian terbentuk rumah kita, hal inilah yang selama ini abang cita-citakan.

Auyero (xx:xx) seorang antropolog mengatakan bahwa gerakan sosial terbentuk karena adanya tiga (3) faktor utama, salah satu faktor utama dan yang pertama adalah pengalaman hidup (*life hystori*) orang-orang yang membentuk perasaan, keinginan dan cita-cita untuk membentuk sebuah gerakan. Teori yang dikemukakan oleh Auyero tersebut diatas sepadan dengan pernyataan informan yang menjadi orang-orang penggagas terbentuknya gerakan LGBTIQ di Kota Medan.

3.2.2. Gerakan HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi

Gerakan HIV⁷² dan AIDS⁷³ dan kesehatan reproduksi di Medan dapat di katakan bagian dari gerakan homoseksual karena salah satu subjek dari gerakan mereka adalah komunitas GWL. Gerakan HIV/AIDS lebih memfokuskan kepada komunitas GWL karena komunitas tersebut adalah bagian dari populasi kunci⁷⁴. Seperti menurut informan bernama Boy (Laki-laki,38 tahun) Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (Selanjutnya akan penulis tuliskan dengan LSM) Medan Plus bahwa gay, waria dan lelaki seks lelaki menjadi sasaran dari gerakan HIV/AIDS

⁷² HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia dan termasuk golongan tetrovirus yang terutama ditemukan di dalam cairan tubuh, seperti darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu (Buku Saku “Menenal dan Menanggulangi HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Narkoba. Diterbitkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan)

⁷³ AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndorome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunya kekebalan tubuh. Aids disebkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh timbul berbagai penyakit oportunistik seperti TBC, Kandidiasis, Radang Kulit, paru, Saluran pencernaan,Kanker (Buku Saku “Menenal dan Menanggulangi HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Narkoba. Diterbitkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan)

⁷⁴ Menurut Komisi penanggulangan AIDS Nasional populasi kunci adalah Orang-orang beresiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksualnya beresiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril (Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010-2014, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 2010)

karena kelompok ini merupakan populasi kunci karena mereka memiliki perilaku seksual yang sangat beresiko khususnya dalam hubungan seksual.

Munculnya gerakan ataupun LSM HIV/AIDS di Medan dimulai sejak adanya sebuah program dari Famili Healt International Aksi Stop Aids (FHI ASA) pada tahun 2006. Melalui program inilah pada tahun yang sama, dibentuk sebuah jaringan yang bernama Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM). Selanjutnya, JKM ini mengandeng beberapa komunitas GWL untuk dijadikan mitra kerja. Hal ini diungkapkan oleh Informan bernama Beny Iskandar (Laki-laki, 39 tahun) Staf Pengelola Program untuk LSL di Komisi Penannggulan Aids (KPA) Kota Medan, seperti kutipan pernyataan dibawah ini.

“Awalnya, gerakan hiv/aids di Medan ini, dimulai sejak adalah program dari FHI ASA. Untuk menjalankan program ini dibentuklah sebuah jaringan kesehatan masyarakat (JKM) pada tahun 2006, dimana program JKM ini jatuh ketangan aku ketika aku masih saHIVa USU,tujuan dari program ini adalah pemetaan 8 daerah di Indonesia, salah satunya Medan. Nah, karena JKM ini merasa tidak bisa bekerja sendiri, maka mereka menggandeng beberapa komunitas GWL dikota Medan, seperti Kumpulan Orang-Orang Sehati (KOOS) Medan dan Pelangi Hati, ini untuk komunitas waria.karena aku melihat ada kebutuhan untuk teman-teman GWL terkait isu ini. maka aku rekrut lah kawan-kawan ini mellalui membuat pelatihan tentang HIV Aids. Sebenarnya, KOOS Medan dan Pelangi Hati ini sudah lama ada, sebelum JKM terbentuk. Tetapi,hanya sebagai wadah paguyuban saja. Misalnya, ada teman yang sakit maka akan dibantu, atau tempat kumpul-kumpul komunitas, mencari pacar dan lain-lainlah. Tetapi semenjak JKM merangkul mereka maka mulailah mereka terlibat dan aktif dalam isu-isu HIV dan AIDS. Setelah program ini berakhir, kan saHIVa gak terlibat lagi untuk program GWL, tetapi kawan-kawan masih pada ngumpul dan butuh maka dari situlah muncul beberap KDS di Medan salah satunya Sempurna Community

Jaringan Kesehatan Medan menjadi motivator terbentuknya beberapa LSM dan Kelompok Dampingan Sebaya (KDS) HIV/AIDS yang *concern* terhadap kelompok GWL. Di Medan, LSM dan KDS HIV/AIDS untuk GWL yang penulis temukan dilapangan adalah Gerakan Sehat Medan (GSM), Sempurna Community

(SeCi), Medan Plus, Pria Medan Sehati (PRIMAS), Human Health Organization (H2O), KOOS Medan dan Pelangi Hati. Terbentuknya LSM dan KDS HIV/AIDS di Medan ini memiliki sejarah yang berbeda-beda. Ada yang awalnya hanya berbentuk KDS hingga akhirnya menjadi sebuah LSM. Tetapi, ada juga yang terbentuk langsung menjadi LSM.

Sempurna Community adalah KDS yang melakukan metamorphosis menjadi sebuah LSM. Seperti penuturan Beny, bahwa awalnya Sempurna Community adalah sebuah KDS yang dilahirkan oleh saHIVa USU. Karena dulunya semua anggota Sempurna Community adalah mahasiswa. Secara sejarah, SeCi terbentuk ketika beberapa mahasiswa dan anak-anak muda sering berkumpul disebuah gang bernama gg.sempurna. Kebiasaan berkumpul tersebut menjadikan mereka lebih dekat dan akrab, sehingga mereka menamakan dirinya Sempurna Community yang diresmikan oleh Beny Sendiri di Gedung saHIVa ketika masih didepan Fakultas Teknik pada tahun 2009. Sejak diresmikannya SeCi, banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari pemutara Queer Film, Diskusi HIV/AIDS, melakukan layanan. SeCi yang awalnya hanya sebuah KDS menjadi sebuah LSM dikarekan oleh adanya sebuah kesepakatan, seperti yang dikatakn Beny dalam kutipan kalimat di bawah ini.

“Ketika aku meresmikan SeCi tahun 2009, aku masih di saHIVa. Hingga pada tahun 2011 aku menjadi Pelaksan Program LSL di KPA, aku melihat SeCi sangat bersemangat dan militant, kemudian aku juga melihat peluang SeCi bisa berkembang. Maka, aku tanyalah sama teman-teman SeCi apakah mau hanya sebagai KDS saja, atau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya, awalnya SeCi ini kami bangun untuk KDS Have Fun nya, tetap menjadi tempat kumpul komunitas-komunitas gay, waria dan lelaki seks lelaki. Tetapi ternyata, kawan-kawan sepakat akan menjadi LSM. Hingga akhirnya, dijatuhkan lah proposal ke donor. Proposal tersebut jebol setelah 3 kali mencoba.”

Menjadi sebuah LSM ternyata tidak selalu menjadi jalan terbaik, hal ini dapat dirasakan di dalam organisasi Sempurna Community sendiri. Ketika awalnya, masih berbentuk KDS, semangat dan militansi tersebut masih terasa dengan penuh komitmen, sedangkan ketika menjadi LSM, Sempurna Community menjadi lebih kaku dan sudah lari dari tujuan awal. Hal ini dikatakan oleh Beny juga seperti kutipan kalimat dibawah ini :

“berbeda jauhlah ketika SeCi masih jadi KDS dan setelah menjadi LSM. Setelah menjadi LSM mereka menjadi sangat kaku, sudah ada struktur yang lebih jelas, bahkan karena itu sempat juga aku bersebrangan dengan orang itu dan berantem, karena mereka mengatakan tidak boleh ada campur tangan pihak luar terhadap SeCi. Sementara aku merasa SeCi itu bisa lebih besar lebih dari sekedar LSM. Kan kalau kita menjadi LSM kita hanya mengecilkan diri, gak bisa berkembang kan ?, jadi, sesuai dengan pesanan donor, kita juga menjadi berbirokrasi. Pada hal kalau dilihat dari tujuanl, SeCi dibuat untuk kekeluargaan, untuk tempat kumpul GWL. Sekarang sudah kaku, karakteristik kekeluargaannya sudah tidak ada. Perubahan karakteristik itu karena pertama, sudah ada kekuasaan, dimana kekuasaan membuat orang berubah. Kedua, rasa kepemilikan yang besar terhadap organisasi karena sudah ada kekuasaan. Kemudian juga merasa sudah hebat dan menonjol, ingin mendapatkan pengakuan.”

Selanjutnya, Beny juga menyinggung bahwa Sempurna Community bukan satu-satunya LSM dengan isu kesehatan yang hanya melakukan gerakan hanya sesuai pesanan donor. Ada beberapa LSM juga yang bahkan awalnya hanya fokus kepada komunitas GWL tetapi karena kebutuhan donor menjadi merambah ke komunitas-komunitas lain. Di Medan sendiri seperti kata Beny bahwa LSM atau KDS yang memiliki tujuan sama seperti Sempurna Community pasca menjadi LSM tidak ada lagi. Tidak ada lagi sebuah KDS atau LSM HIV/AIDS yang berfungsi sebagai tempat berkumpul komunitas serta sebagai wadah kekeluargaan. Perubahan fungsi ini berawal sejak kasus Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM)

pecah menjadi dua kubu. Dokter Yeni adalah orang yang berada disalah satu kubu yang membawa beberapa komunitas-komunitas GWL dari JKM tersebut dan membentuk sebuah LSM bernama Gerakan Sehat Masyarakat (GSM). Beny mengatakan setelah terbentuknya GSM malah menjadi terjadi sebuah keparahan yang luar biasa, hal ini diutarakan dalam pernyataannya berikut ini.

“ Setelah terbentuknya GSM itu, malah aku melihat menjadi lebih parah lagi ketika masih dalam JKM. Sebenarnya, ini rahasia tetapi aku buka aja lah ya, demi kepentingan perbaikan LSM dan dunia pendidikan juga. Aku kan orang yang terlibat di sistem ini, aku sebagai pemegang program LSL di KPA Kota Medan aku melihat banyak kecurangan-kecurangan di tubuh GSM. Misalnya, masalah data ada indikasi kecurangan karena dilihat notulensi selama sama dalam 3 bulan. Keuangan juga diragukan kwitansinya, misalnya masa ada stempel kwitansi tempat makannya jauh dari lokasi kegiatan, kan gak masuk akal. Tidak pernah ada foto dokumentasi. Setiap kali diminta dibilang gak ada, kan yang aku tau klo laporan narasi dan keuangan harus ada foto yang mendukung. Dan itu tidak hanya satu donor, untuk program SUM saja banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh GSM. Kenapa aku tau? Karena aku satu kantor sama orang SUM di KPA kota Medan di kantor wali kota.”

Lain LSM lain pula kecurangannya, seperti yang dikatakan selanjutnya oleh Beny dalam kutipan kalimat di bawah ini.

“Selain GSM contohnya kita lihat saja Medan Plus. Medan Plus itu awalnya dibentuk kan untuk ODHA (Orang Dengan Hiv dan Aids), tetapi dibentuklah beberapa komunitas-komunitas yang menjadi supported agentnya Medan Plus. Misalnya mereka membentuk Perwari untuk komunitas waria, tapi itu sampai sekarang Cuma si Musa aja isinya, sendirian aja dia disana. Aku melihat perwari ini kasihan kali,. Karena Sumber Daya Manusia kurang. Itu gak diperhatikan Medan Plus, yang penting sudah mereka bentuk ya sudah, pasti donor kan melihat hebat gitu. Jadi kalau kau tanya aku sekarang, apakah masih ada organisasi atau LSM isu kesehatan untuk komunitas LGBT di Medan ini yang punya tujuan yang sama seperti SeCi pertama kali, tidak ada lagi sampai detik ini kita duduk di hotel danau toba ini”

Sebenarnya, bukan hanya Beny saja yang merasakan dan melihat bahwa LSM HIV/AIDS di Medan yang menjadikan target gerakannya adalah komunitas GWL hanya bergerak sesuai program yang datang dari donor saja. Ketika tidak ada

donor, maka komunitas-komunitas GWL tidak akan tersentuh sosialisasi tentang informasi HIV dan AIDS. Seorang Informan bernama Yosef (Wanita, 37 tahun) Koordinator Umum Pria Medan Sehati (Primas) mengatakan hal tersebut dalam kutipan kalimatnya berikut ini :

“Primas mendapatkan funding dari Spritia, biasanya kegiatan yang kita lakukan itu ketika ada funding adalah Close meeting yaitu pertemuan dengan ODHA, Open Meeting yaitu pertemuan dengan ODHA dan juga non ODHA, Hospital Visit yaitu mendata pasien serta membawa pasien ke rumah sakit dan yang terakhir adalah Home Visit yaitu kunjungan ke komunitas. Tetapi ketika tidak ada Funding ya kita gak aktif dulu, tapi kadang-kadang secara pribadi aku sering nongkrong sama kawan-kawan dan kasih sikit-sikit informasi.”

Jika dilihat mulai dari pernyataan Beny tentang kondisi LSM yang bergerak di isu HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi, hingga pada pernyataan Yosef, bahwa terbentuknya sebuah LSM hanya berorientasi pada program-program yang diberikan oleh funding, juga hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan, bahkan hingga penciptaan citra diri. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena memang, seperti ini lah paradigma LSM yang terbentuk pada tahun 2000-an. Malik (2009:29) mengatakan bahwa:

“Sejak pasca reformasi, LSM Indonesia kehilangan musuh bersamanya yaitu rezim orde baru. Indonesia dilanda euphoria reformasi..... LSM Indonesia kehilangan orientasi, menjadi gamang dan tercerai berai. Sebagian masih tetap konsisten menjadi kelompok penekan, sebagian lagi terbawa arus untuk mencari kekuasaan saja dan bahkan menjadi pengrajin proyek”

Melihat dari kondisi diatas, LSM isu HIV/AIDS khususnya untuk komunitas GWL di Medan, memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dilihat adalah sudah banyak kelompok-kelompok homoseksual khususnya Gay, Waria dan Lelaki Seks Lelaki yang menjangkau dan mendatangi

layanan kesehatan untuk cek HIV/AIDS dan juga Infeksi Menular Seksual (IMS). Kemudian dari segi pelayanan, sudah banyak pelayanan yang ramah terhadap kelompok-kelompok GWL di Kota Medan. Jadi, ketika kelompok GWL melakukan tes HIV/AIDS sudah jarang terjadi pengucilan, stigma dan diskriminasi dari layanan tersebut. Layanan untuk HIV/AIDS dan IMS yang ramah GWL di Medan terdapat pada data dibawah ini:

**Tabel 2: Daftar Tabel Layanan Komprehensif HIV-IMS
Berkesinambungan Kota Medan
Komisi Penanggulangan Aids Kota Medan⁷⁵**

Nama Lembaga	Alamat	Kontak Person
Puskesmas Padang Bulan	Jl.Jamin Ginting Padang Bulan, Medan	(061) 8223282 0852.7001.8404 (dr.Titin)
Puskesmas Teladan	Jl.Sisingamangaraja Kel. Teladan Barat, Medan	0813.7595.5355 (dr.T.Yenni Febrina)
Klinik IMS/VCT (Voluntary Counseling and Testing) Puskesmas Bestari	Jl. Rotan Komplek Petisah Medan	0812.6385.0053 (dr. H.Indra Gunawan)

⁷⁵ Buku Informasi Layanan Konprehensif HIV-IMS Berkesinambungan Kota Medan

Klinik IMS/VCT (Voluntary Counseling and Testing) Veteran	Jl.veteran No.94 A Sambu, Medan	(061) 4147100 (dr.Yulia Maryani)
Puskesmas Helvetia	Jl.kemuning Perumnas Helvetia, Medan (Samping SMPN 18)	0812.6483.2906 (dr.Renny)
Puskesmas Sering	Jl. Sering No.20 Medan	0812.6471.1894 (dr.Refrini)
Puskesmas Medan Deli	Jl. KL. Yos Sudarso KM 10,5 Medan	0812.6522.2624 (dr.Nurlenin)
Puskesmas Medan Area Selatan	Jl.Medan Area Selatan, Medan	(061) 7350214 (dr.Azmi Zulfa)
Puskesmas Bromo	Jl.Bromo (Masuk Jl.Iklhas-Jl.Rotan) No.5 Medan	0852.96593112 (dr.Tuti Sumarni)
Puskesmas Sunggal	Jl.TB Simatupang No.251 Kec. Medan Sunggal, Medan	081370354685 (Ramli Brampu,SH)
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan	Jl.Veteran No.219 Belawan, Medan	(061)6941343 (Rahmat KP,SKM)
RSU Dr.Pirngadi Medan	Jl.Prof HM.Yamin SH No.47 Medan	(061)4536002 (dr.Irwan Fahri Rangkuti,Sp,KK)
Pusat Pelayanan Khusus (PUSYANSUS) RSU. Haji Adam Malik	Jl. Bunga Law Medan	0813.7547.2915 (Rahmad Nur Kurniawan)
Rumah SAkit Bhayangkara/ Klinik Voluntary		

Counseling and Testing (VCT)	Jl. KH Wahid Hasyim No.1 Medan	0811.611945 (dr.Tongario Rivit)
Rumkit Putri Hijau Kesdam I Bukit Barisan/ Klinik VCT Kartika	Jl. Putri Hijau No.17 Medan	0812.6370.567 (Siti Syarifah.T)
RS. Haji/ Klinik VCT / CST (Care, Support and Treatment) Bina USY Sifa	Jl. RS Haji Medan Estate	0813.7617.7761 (Suriyani, Skep)
Perempuan Peduli Pedila Medan (P3M)	Jl. Pasar II Setia Budi, Komp. Ambassador No.103	0821.6173.6449 (Wilda)
Sempurna Community (SECI)	Jl. Garu VI No.10 Medan	0857.6750.1012 (Koko)
Human Healt Organization (H2O)	Jl. Kertas No.64 A Ayahanda Medan	0813.6149.0542 (Ardiansyah Sagala)
Caritas PSE	Jl. Sei Asahan No.4 C Medan	0812.6468.1763 (Ewok)
Yayasan Galatea	Jl. Danau Marsabut No.79 A, Medan	0812.6511.276 (Badurani)
Medan Plus	Jl. Kunyit No.16 Medan	(061)88813384 (Lidya)
Sumatera Peduli Kesehatan (SPKS)	Jl. Bunga Law No.35 Medan	0813.7572.3342 (Dewi)
Gerakan Sehat Medan (GSM)	Jl. Balai Desa Komplek Nusantara Blok. A Medan	0813.7595.5355 (dr.Yenni)

Kumpulan Orang-orang Sehati (KOOS)	Jl. Balai Desa Komplek Nusantara Blok A Medan	0813.7540.6066 (Yoko)
Jaringan Korban Napza Sumatera Utara (Jarkon's)	Jl.Sei Siguti No.30 Medan	0813.7078.5763 (Albert)

Seperti yang dikatakan oleh Informan Pak Rahmad (43 Tahun) Seorang konselor di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan yang menangani di bagian konseling HIV/AIDS dalam pernyataan berikut ini:

“Kita tim medis tidak pernah membeda-bedakan pasien dek. Mau dia lesbian, gay, waria, cacat dan gimanapun kondisinya. Kita perlakukan sama, karena mereka sama-sama manusia dan pada saat datang konseling ataupun check up, mereka semua adalah pasien yang harus ditangani dengan baik atas penyakit HIV, AIDS ataupun IMS yang ada didalam tubuhnya. Bukan berarti karena dia Homoseksual, maka kita tidak melayani mereka. Meskipun kami tim medis tidak terlalu paham seperti apa homoseksual, apa itu identitas dan orientasi seksual. Yang kami pegang adalah mereka adalah pasien yang harus di tolong dan dibantu itu aja dek.”

Sedangkan dampak negatif dapat dilihat bahwa banyak komunitas yang merasa dimanjakan oleh LSM HIV/AIDS. Karena tuntutan program maka banyak komunitas yang harus di antar kelayanan. Tidak ada sifat mandiri dari komunitas untuk lebih memperhatikan kesehatan seksualnya. Selain itu, pertemuan rutin seperti diskusi dan sosialisasi sudah dibiasakan dengan memberikan imbalan kepada peserta diskusi. Sehingga ketika tidak ada imbalan atau uang transport maka komunitas tidak akan mau mengahdiri diskusi.

3.2.3. Gerakan organisasi Hak Asasi Manusia Lainnya.

Perjuangan pembebasan homoseksual di Medan, tidak hanya dilakukan oleh organisasi LGBTIQ dan organisasi HIV/AIDS. Beberapa organisasi dan LSM

dengan isu yang lain, seperti isu perempuan, kebebasan beragama dan kepercayaan juga terlibat dalam perjuangan homoseksual. Aliansi Sumut Bersatu adalah salah satu dari beberapa LSM ini. Aliansi Sumut Bersatu terbentuk sejak tahun 2006 silam adalah sebuah LSM yang memiliki visi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang memiliki keberpihakan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan menghormati keberagaman. Meskipun pada tahun 2010 Aliansi Sumut Bersatu sudah memfokuskan program untuk *concern* di isu pluralisme agama atau sering disebut isu kebebasan beragama dan kepercayaan, tetapi dalam beberapa programnya dan kegiatannya mereka tetap bergerak untuk mendukung perjuangan kelompok homoseksual atau yang sering disebut LGBT. Salah satu program yang berhubungan dengan kelompok homoseksual yang ASB lakukan adalah memberikan pendidikan terhadap kelompok masyarakat, mahasiswa lintas agama, kelompok LGBT tentang feminisme, seksualitas dan pluralisme. Dalam kaitannya dengan isu homoseksualitas, ASB tetap terus melakukan kegiatan untuk membantu perjuangan kelompok LGBT dalam bentuk kampanye, misalnya melakukan seminar dan diskusi untuk memperingati hari-hari peringatan terkait LGBT misalnya *International Day Againsts Homophobia and Transphobia* (IDAHOT) setiap 17 Mei, Hari Transjender Internasional pada 21 September, dll.

Keterlibatan dan kekonsistenan ASB untuk terus tetap terlibat dalam perjuangan LGBT karena mereka merasa bahwa ketika berbicara pluralisme ataupun Hak Asasi Manusia maka kelompok LGBT juga bagian dari yang harus di

perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Tina (Perempuan, 23 Tahun) Staf Aliansi Sumut Bersatu dalam kutipan kalimat dibawah ini.

“Berbicara pluralisme kita gak boleh tanggung-tanggunglah, memang di Negara ini ketika berbicara pluralisme hanya yang normatif saja yang dipahami masyarakat misalnya suku bangsa, agama, jenis kelamin. Sedangkan seperti keberagaman orientasi seksual tidak dipahami padahal mereka adalah kelompok rentan dan juga korban, dimana Hak Asasi nya juga harus di perjuangkan. Untuk itulah ASB tetap konsisten berjuang bersama kawan-kawan LGBT di Medan, karena bagi kita ini adalah bagian dari perjuangan Hak Asasi Manusia. Ya, meskipun kita tidak bisa terus terlibat penuh karena isu kita memang di isu kebebasan beragama dan kepercayaan. Tapi sebisa mungkin klita tetap suarakan bahkan beberapa peringatan rutin hari terkait LGBT kita selalu buat acara kok. Kayak kemarin kita buat kuliah umum tentang homoseksual di peradilan semu fakultas hukum. Memang kita hanya bisa sebatas kampanye seperti itu. Tapi bagi kami itu yang bisa kami lakukan untuk teman-teman LGBT”

Komitmen ASB dengan isu orientasi seksual dan identitas jender juga dapat dilihat dari pernyataan Hutabarat dalam Sitohang (2011:22) yang mengatakan bahwa konsen ASB pada isu-isu pluralisme tidak terbatas karena adanya perbedaan agama, adat, budaya dan sebagainya. Area perjuangan ASB juga sampai pada isu identitas jender dan orientasi seksual.

Selain Aliansi Sumut Bersatu, Perempuan Mahardhika adalah organisasi perempuan yang juga tetap konsisten dalam perjuangan pembebasan homoseksual. Isu homoseksual memang masih baru di Perempuan Mahardhika, karena selama ini Perempuan Mahardhika lebih fokus kepada isu-isu perempuan buruh, kaum miskin kota juga isu-isu rakyat secara luas. Salah satu langkah yang diambil oleh Perempuan Mahardhika untuk membuktikan kekonsistennya untuk perjuangan homoseksual dapat dilihat ketika Perempuan Mahardhika menjadikan isu homoseksual menjadi tema buletin Perempuan Mahardhika bernama

“MAHARDHIKA” pada edisi Maret 2011 yang berjudul “*Menggugat Heteroseksisme Melawan Penindasan Seksualitas Manusia*”. Selain itu, program rutin Perempuan Mahardhika yaitu Sekolah Feminis, dalam modul sekolahnya dimasukan juga materi tentang homoseksual yang dimulai sejak Sekolah Feminis ke 4 dan 5.

Perempuan Mahardhika tersebar di beberapa kota dengan Komite Nasional berada di Jakarta. Adapun kota-kota tersebut adalah Medan, Samarinda, Ternate, Yogyakarta, Sinjai, Makasar. Perempuan Mahardhika Medan adalah salah satu dari Komite Kota yang paling getol dalam perjuangan homoseksual, hal ini dikarenakan Perempuan Mahardhika Medan beraviliasi politik dengan Cangkang Queer. Meskipun isu homoseksual masih baru di Perempuan Mahardhika tetapi organisasi ini telah berhasil membentuk sebuah organisasi khusus homoseksual yang bernama Pelangi Mahardhika bersekretariat di Jakarta Utara.

Komitmen perempuan mahardhika terus berjuang untuk pembebasan homoseksual dapat dilihat dari dua hal seperti yang dikatakan oleh Kartika (Perempuan, 27 Tahun) Koordinator Politik dan Kampanye Perempuan Mahardhika Medan. Perjuangan homoseksual adalah bagian dari perjuangan perempuan dan juga perjuangan rakyat secara umum. Berangkat dari hal itulah mengapa Perempuan Mahardhika mengambil tempat untuk perjuangan homoseksual. Hal pertama yang mendasari adalah bahwa gerakan homoseksual lahir ketika gerakan feminis gelombang kedua. Artinya, gerakan perempuan tidak bisa lepas dari gerakan homoseksual. Sedangkan, hal kedua bagi Perempuan Mahardhika gerakan pembebasan homoseksual tidak sekedar perjuangan identitas.

Perjuangan identitas homoseksual adalah tujuan awal sedangkan tujuannya penghapusan penindasan terhadap homoseksual karena adanya sistem kapitalisme dan patriarki yang menyebabkan terjadinya penindasan baik sesama homoseksual maupun diluar homoseksual.

Hubungan gerakan homoseksual dengan gerakan perempuan dapat dilihat dari aspek sejarah gerakan feminisme gelombang ke dua (2) pada tahun 1960-1970 an. Widyawati (2011:14) mengatakan bahwa gelombang feminisme ke II memfokuskan gerakan untuk hak-hak sipil, gerakan anti perang dan gerakan homoseksual. Buku Simone Beauvoir berjudul *The Second Sex* salah satu bukti bahwa gelombang II feminisme melahirkan gerakan-gerakan terkait isu-isu seksualitas salah satunya isu perjuangan pembebasan homoseksual. Amiruddin dalam Jurnal Perempuan Ed.58 (2008:5) mengatakan dalam feminisme perempuan adalah *The Second Sex*, ia adalah seks yang kedua (atau tidak utama) dari laki-laki dalam masyarakat patriarki. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dalam seks kedua ini masih banyak perdebatan yang tidak terjawab, apalagi lesbian yang dipandang sebagai "*The Third Sex*" yang menyebabkan mereka teralienasi bahkan cenderung teraniaya lebih parah dari perempuan heteroseksual. pernyataan diatas dapat ditarik garis merahnya antara perjuangan feminisme dengan perjuangan homoseksual sangat berkaitan erat. Sehingga menjadi wajar ketika gerakan-gerakan perempuan tetap terlibat dalam perjuangan pembebasan homoseksual.

BAB IV

STRATEGI GERAKAN HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

4.1. AGENDA PERJUANGAN GERAKAN HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

4.1.1. Pengakuan dan penerimaan diri identitas homoseksual

Maunati (2004: 23) mengatakan bahwa identitas adalah sesuatu yang sengaja dibentuk dan dibangun yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, biologis, politik, hukum, ekonomi dan seksualitas. Selanjutnya, Maunati mengatakan bahwa identitas biasanya dibentuk ataupun dibangun oleh orang lain untuk merujuk salah satu kelompok, contoh yang diambil adalah dari sebuah tulisan Picard (1997:186) yang mengatakan bahwa Belandalah yang paling banyak membentuk identitas orang Bali, khususnya pandangan orientalis tentang Bali sebagai sebuah pulau hindu yang dikelilingi oleh sebuah lautan islam.

Kata homoseksual pertama kali ditemukan pada tahun 1869 dalam sebuah pamflet Jerman yang ditulis oleh seorang novelis bernama Karl-Maria Kertbeny. Tetapi istilah ini menjadi sangat terkenal dan familiar ketika dituliskan dalam sebuah buku berjudul *Psychopathia Sexualis* yang ditulis oleh Krafft-Ebing. Dalam tulisan tersebut kata homoseksual hanya merujuk pada perilaku seksual sesama jenis tidak ada rasa romantisme, cinta dan lain sebagainya seperti yang ada dikalangan heteroseksual. Berawal dari hal tersebut hingga sekarang, kelompok homoseksual hanya dipandang sebagai kelompok yang melakukan sodomi, sumber penyakit HIV/AIDS dan lain sebagainya. Karena makna homoseksual memiliki tendensi diskriminatif terhadap kelompok tersebut sehingga banyak penulis modern Amerika Serikat yang menyarankan untuk tidak menggunakan kata homoseksual tetapi dengan kata lesbian atau gay, kemudian dalam aktivisme dikenal dengan LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender/Transseksual, Intersex dan Queer).

Perjuangan identitas juga termasuk kajian-kajian pengakuan identitas biasanya cenderung diarahkan kepada “golongan-golongan minoritas”, atau kelompok-kelompok “yang terancam” atau “lemah”, atau dalam situasi-situasi dimana terjadi perubahan sosial yang cepat (Eriksen, 1993:113). Homoseksual sebagai kelompok “minoritas” seksual dalam gerakannya, agenda utama perjuangannya adalah pengakuan identitas homoseksualnya, karena berangkat dari keresahan kelompok tersebut yang oleh identitas tersebut mereka mengalami berbagai permasalahan, kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Seorang informan bernama Pablo (Perempuan, 24 Tahun) mengatakan seperti kutipan kalimat dibawah ini:

“Perjuangan homoseksual salah satu tujuannya adalah pengakuan identitas homoseksual tersebut, karena ketika identitas tersebut tidak diakui atau pun tidak dianggap maka itu awal mula penindasan terhadap homoseksual. Selanjutnya, sedangkan tujuan internalnya adalah memberikan pemahaman kepada kelompok homoseksual tentang siapa diri mereka sehingga bisa menerima diri sendiri sebagai seorang homoseksual.”

Beny (laki-laki , 39 tahun) menyatakan hal yang sama dengan Pablo bahwa tujuan gerakan homoseksual secara spesifik adalah untuk memberikan pengetahuan kepada homoseksual sehingga bisa menerima diri sendiri dan mengetahui konsekuensi yang harus dijalani sebagai seorang homoseksual.

4.1.2. Perjuangan untuk penghargaan keberagaman seksualitas

Keberagaman adalah sebuah fakta yang ada didalam masyarakat, khususnya Indonesia. Selama ini, keberagaman dipandang hanya sebatas hal-hal yang normatif saja seperti, keberagaman suku, ras, etnis, adat agama dan kepercayaan. Sedangkan, keberagaman seksualitas jarang sekali diperbincangkan. Jarangnya perbincangan seputar seksualitas disebabkan oleh pandangan masyarakat tentang seks masih begitu tabu. Seperti yang dikatakan oleh Soe Tjen Marching dalam majalah Bhineka ed, 05 bahwa berbicara seputar seks seringkali dikaitkan dengan moralitas, ketika seks diperbincangkan secara vulgar dan terbuka sering dianggap tidak bermoral. Selanjutnya, Soe Tjen ditabukannya seks menjadikan seks tersebut menjadi sesuatu yang asing sehingga terjadi berbagai persoalan seperti kehamilan diluar nikah, pelecehan seksual, pemerkosaan bahkan hingga pembunuhan.

Pembicaraan seksualitas yang ditabukan mengakibatkan sesuatu yang dipandang masyarakat benar dan 'normal' terkait seksualitas menjadi harga mutlak yang tidak dapat dirubah, sehingga memunculkan sebuah padangan bahwa diluar sesuatu yang dipandang 'normal' adalah penyakit dan kesalahan. Pandangan diataslah yang menjadikan kelompok homoseksual merupakan kelompok yang dianggap penyakit atau kelompok yang tidak normal. Gerakan homoseksual selalu menyuarakan bahwa heteroseksual bukan satu-satunya orientasi seksual yang mutlak tetapi ada kelompok lain seperti homoseksual dan biseksual. Informan Beny mengatakan seperti dalam kutipan kalimat dibawah ini:

“Gerakan homoseksual secara eksternal bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar bisa menerima keberagaman seksualitas ini. karena selama ini kan masyarakat memandang bahwa hanya yang suka lawan jenis saja yang benar dan dianggap ada padahal kan tidak, trus biseksual dan homoseksual itu apa? Bukan manusia gitu? “

4.1.3. Melawan *Homophobia*

Dalam gerakan homoseksual, agenda yang tidak kalah penting adalah melawan sifat-sifat homophobia. Homophobia jika didefenisikan secara sederhana adalah ketakutan berlebihan terhadap kelompok homoseksual. Orang-orang yang aktif didalam gerakan homoseksual biasanya memaknai dan memandang homophobia tidak hanya sekedar rasa takut saja, tetapi homophobia adalah awal mula yang memunculkan sikap-sikap anti homoseksual yang berujung pada diskriminasi, kekerasan, stereotype bahkan pembunuhan. Oleh karena homophobia cenderung akan melahirkan sikap-sikap diatas, sehingga menolak homophobia menjadi salah satu agenda dalam gerakan homoseksual

Homophobia yang sering muncul di Kota Medan dirangkum oleh Lovina (2014:65) seperti diusir dari kampung karena masyarakat mengetahui seseorang itu adalah homoseksual, dituduh keluarga sebagai pendosa dan penyakit, dilarang bekerja karena gay dan lesbian, dibawah ke psikolog dan pendeta untuk di obati dan lain sebagainya. Selain sikap homophobia dalam masyarakat, Lovina juga menulis bahwa media juga memiliki sifat *homophobia*, sifat ini tercermin dari pemberitaan media yang merugikan kelompok homoseksual itu sendiri. Seperti : sepasang lesbian diarak warga, pemalsuan identitas, lesbian lari dari rumah, warkop elisabet menjadi tempat berkumpul homo, lesbian jual pasangan, dan lain sebagainya. Sikap-sikap *homophobia* ini lah yang ingin dirubah oleh gerakan homoseksual di Kota Medan melalui beberapa strategi.

4.1.4. Penghapusan Stigma ‘Penyebarnya Virus’

Salah satu stigma yang dilekatkan kepada kelompok homoseksual, khususnya kelompok Gay, Waria dan Lelaki Seks Lelaki adalah kelompok penyebar virus hiv/aids tertinggi. Meskipun s data kasus Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Sumatera utara, menemukan bahwa kelompok heteroseksual menempati angka tertinggi pengidap HIV Positif dan aids (http://kpa-provsu.org/dat_kasus.php), tetapi stigma terhadap homoseksual tidak menghilang begitu saja. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya stigma tersebut seperti kata informan Bie (Laki-laki, 27 Tahun) adalah karena ketidakpahaman masyarakat membedakan antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Selanjutnya Bie mengatakan bahwa, homoseksual adalah orientasi seksual. Masyarakat selalu memandang bahwa homoseksual adalah kelompok yang selalu melakukan sodomi,

penetrasi penis dan anus, pada hal fakta dilapangan bahwa kelompok heteroseksualpun banyak melakukan perilaku seksual sodomi.

Berangkat dari stigma di atas, sehingga salah satu agenda yang tidak luput dari gerakan homoseksual adalah sosialisasi perilaku seksual yang aman kepada homoseksual. Gerakan ini biasanya banyak dilakukan oleh organisasi yang fokus pada isu HIV/AIDS. Di Kota Medan didominasi oleh organisasi-organisasi tersebut seperti, Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Gerakan Sehat Medan (GSM), Sempurna Community (Seci), Pria Medan Sehati (PRIMAS), Human Health Organization (H2O), Perwari, Koos Medan.

Berbicara hiv/aids dan kaitannya dengan gerakan homoseksual merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena stigma sebagai ‘penyebarkan virus’ sudah terlanjur melekat dengan homoseksual, sehingga prevelensi dan penanganan serta penghapusan stigma menjadi bagian dari gerakan homoseksual itu sendiri. Hal lain tujuan dari gerakan ini adalah mengurangi dan menghentikan perkembangan dan peredaran virus hiv/aids di kalangan homoseksual.

4.1.5. Penghapusan sistem patriarki, *heteronormativitas* dan kapitalisme

Patriarki⁷⁶ adalah salah satu sistem yang tidak luput dari agenda gerakan homoseksual. Hal ini dikarenakan sistem patriarki memberikan batasan yang jelas

⁷⁶ Patriarki sendiri berarti aturan yang berasal dari laki-laki, Hal ini mengacu pada sistem sosial, di mana laki-laki memegang kendali atas seluruh anggota keluarga, kepemilikan barang, sumber pendapatan, dan pemegang keputusan utama. Sehubungan dengan sistem sosial ini, diyakini (dijadikan ideologi) bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan, sehingga perempuan sudah seharusnya dikendalikan oleh laki-laki dan menjadi bagian dari properti laki-laki. Selanjutnya, Bintang mengatakan pemikiran ini membentuk

antara perempuan dan laki-laki. Yulius (Majalah Bhineka, Agustus 2012:24) mengatakan dalam sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pemelihara (domestik) dan laki-laki sebagai pencari nafkah (publik), membentuk sebuah identitas yang berbeda pula bagi keduanya, dimana laki-laki dibentuk menjadi maskulin sedangkan perempuan menjadi feminin. Logika laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) dianut oleh masyarakat yang patriarkal, sehingga keduanya jika disandingkan adalah pasangan yang benar-benar ‘pas’ dan saling melengkapi, diluar dari itu masyarakat akan menganggap menyimpang. Dalam istilah lain, dikenal dengan heteroseksisme⁷⁷

Tuntutan sistem patriarki tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sebagian orang, khususnya di kalangan homoseksual. Seperti yang dikatakan oleh Ray (Perempuan, 21 Tahun) Koordinator Pendidikan dan Kajian Seksualitas Cangkang Queer seperti dalam kutipan kalimat di bawah ini:

“Kita harus membuka mata, bahwa tidak semua manusia dapat memenuhi tuntutan sistem patriarki dan menurutku memang tidak harus dipenuhi kalau toh ujungnya hanya menyiksa diri. Misalnya saja, teman-teman Lesbian, Gay adalah contoh kasus dimana sistem patriarki gagal diterapkan oleh beberapa orang. Emang bisa kita paksa mereka itu nikah sama lawan jenis, pada hal mereka gak tertarik? Yang ada hanya menyiksa diri bahkan menyiksa orang lain khususnya pasangannya nanti. Hal ini juga menambah deret kasus bunuh diri, perselingkuhan dan lain-lain. Yang lain misalnya, kawan-kawan priawan dan waria, loh mau dipaksa waria jadi jantan dan macho ? waduh, bisa-bisa dia lebih milih bunuh diri kali ya? Sama dengan priawan, banyak kasus priawan gak nyaman dengan tubuhnya disebut perempuan nah trus itu gimana? Mau kita bunuh?”

dasar dari banyaknya peraturan agama dan kenyataan sekaligus menjelaskan semua tindakan sosial yang memenjarakan perempuan di rumah serta pengontrolan kehidupan mereka. Dalam patriarki, standar moralitas dan hukum memberikan hak lebih kepada laki-laki dibanding perempuan Bintang (2013:01)

⁷⁷ Heteroseksisme adalah sebuah ideology yang menyangkal, mencemari dan memberikan stigma terhadap bentuk-bentuk hubungan non-heteroseksual baik itu dalam perilaku, identitas, hubungan masyarakat. heteroseksisme menyebabkan diskriminasi atau prasangka berbasiskan orientasi seksual untuk melawan homoseksual (Buletin Mahardhika Ed. Maret 2011:2)

Selain sistem patriarki, sistem kapitalisme tidak luput dari agenda gerakan homoseksual. Meskipun tidak semua gerakan homoseksual dapat menerima isu ini sebagai salah satu agenda perjuangan. Cangkang Queer dan Perempuan Mahardhika adalah organisasi yang ada di Medan yang getol dalam gerakan perlawanan sistem kapitalisme. Jika Cangkang Queer menariknya kearah perjuangan homoseksual, sedangkan Perempuan Mahardhika membawanya kearah perjuangan pembebasan perempuan. Kapitalisme adalah salah satu sistem yang mengambil andil dalam pelanggaran logika *heteronormativitas* atau heteroseksisme Sudiono (Buletin Mahardhika , 2013:9). Sudiono lebih lanjut menjelaskan.

“Heteroseksisme berangkat dari heteroseksualitas yang sangat erat kaitannya dengan institusi patriarki, yang kita kenal sebagai keluarga, seperti sekarang ini. keluarga, sebagai institusi sosial dalam bentuknya sekarang ini, adalah produk sejarah yang pembentukannya didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan hasil produksi melalui reproduksi tenaga kerja, dan mewariskan alat, hasil-hasil produksi, serta gagasan kegenerasi selanjutnya. Fungsi-fungsi keluarga tersebut tidak ditemui dalam masyarakat pra-kelas atau pra-peradaban (masyarakat komunal), yang ada hanyalah pertalian klen dimana peran perempuan didalam produksi makanan untuk komunitas begitu penting. Didalam institusi keluarga masyarakat beradab, peran perempuan direduksi hanya sebagai tenaga reproduktif (domestik) untuk menjamin kelangsungan generasi. Hal ini tercermin dari istilah “keluarga” dari bahasa latin bermakna “budak rumah tangga”. Oleh karena itulah, institusi patriarkal ini dari asal usulnya sudah mengandung makna menindas karena mengakibatkan hilangnya kuasa perempuan atas proses produksi, beriringan dengan munculnya kepemilikan (kelas) terhadap alat dan hasil produksi didalam masyarakat. Hegemoni heteroseksualitaspun ditanamkan sebagai ideologi demi mempertahankan kelangsungan produksi kelas pemilik.

Pernyataan diatas sepadan dengan pernyataan informan Ray, bahwa sistem kapitalisme menjadi sebuah sistem yang sangat mendiskriminasi

homoseksual sehingga penghapusannya harus segera dilakukan dengan gerakan yang dikenal dengan gerakan revolusi.

“Gerakan homoseksual tidak hanya sebatas perjuangan identitas semata saja, tetapi lebih dari itu, yaitu gerakan revolusi yang menghapus sistem kapitalisme sebagai sistem penindas bagi homoseksual itu sendiri. berangkat dari tiga logika kapital yaitu Eksploitasi tenaga kerja, ekspansi usaha dan akumulasi modal, dari ketiga logika ini dapat kita tarik hubungannya dengan penindasan homoseksual. Lihat logika yang pertama yaitu eksploitasi tenaga kerja. Untuk dapat mengeskploitasi tenaga kerja kapitalis butuh sumber tenaga kerja. Untuk mendapatkan sumber tenaga kerja, langkah yang paling strategis adalah mematenkan hubungan heteroseksual karena hubungan ini yang bisa memproduksi tenaga kerja baru. Sedangkan homoseksual tidak bisa, jadi makanya, kapitalis sebagai sistem yang sudah mengakar mengambil bagian dalam melarang hubungan homoseksual karena tidak memberikan keuntungan bagi kapitalis itu sendiri.

4.2. STRATEGI GERAKAN HOMOSEKSUAL DI KOTA MEDAN

4.2.1. Strategi Kolektif atau Organisasi

- **Kampanye**

Kampanye memang menjadi salah satu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi ataupun yang tergabung dalam gerakan sosial. Banyak pakar yang memberikan defenisi tentang kampanye, khususnya pakar dibidang ilmu komunikasi. Pfau dan Parrot (1993) mengatakan *A campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a spesified periode of time purpose of influencing a spesified audience*. Artinya kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Mempengaruhi khalayak adalah tujuan akhir dari sebuah kampanye, hal ini yang dilakukan oleh gerakan homoseskual di Kota Medan. Kampanye yang

dilakukan adalah sebagai berikut. Misalnya, Cangkang Queer mengadakan seminar di kampus Universitas Sumatera Utara dengan tema “sejarah penindasan homoseksual di Kota Medan” pada 16 Mei 2013 silam. Selain itu, mengadakan aksi damai peringatan hari transjender sedunia setiap tanggal 20 November, bahkan baru-baru ini dalam merespon *International Day Against Homophobia dan Transphobia* mereka melakukan diskusi dengan para peneliti muda terkait homoseksual di kampus USU. Selain Cangkang Queer ada beberapa organisasi yang melakukan kampanye misalnya, Aliansi Sumut Bersatu pernah melakukan Kuliah Umum tentang homoseksual berjudul “Keberagaman Seksualitas untuk Perdamaian” pada 23 Mei 2014 di Kampus USU. Gerakan Sehat Medan melakukan serangkaian acara seperti seminar tentang HIV/ AIDS dan kontes waria di Kota Medan dan lain sebagainya.

Materi kampanye biasanya tidak selalu sama, tetapi tujuannya adalah untuk mengkampanyekan isu-isu terkait homoseksual itu sendiri seperti yang dikatakan oleh informan Rain (Perempuan, 32 Tahun) seperti dalam kutipan kalimat berikut:

“Kampanye itu tujuannya kan menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita (homoseksual) ini adalah nyata dan ada ditengah masyarakat. kita juga manusia sama seperti masyarakat yang lain yang harus diakui keberadaan serta hak-haknya sebagai manusia dan juga sebagai warga negara. Klo kegiatan yang berhubungan dengan kampanye ya banyak kita lakukan dan itu temanya pasti beda-beda lah. Misalnya, ada tentang sejarah homoseksual, hak-hak homoseksual, tentang kesehatan reproduksi dan hiv/aids dan banyak lagi tetapi yang perlu di pahami adalah tujuannya ya yang tadi aku bilang itu.”

Selain kampanye secara langsung, kampanye melalui sosial media juga dilakukan oleh organisasi homoseksual. Misalnya, dengan membuat *website*, *facebook*, *twitter*, *blogspot*, dan media sosial lainnya. Seperti Cangkang Queer yang

memiliki akun grup *facebook* bernama Cangkang Queer, *twitter* di @Cangkangq_Medan, *tumblr* :Cangkang Queer. Organisasi lain seperti Sempurna Community, Gerakan Sehat Medan dll memiliki akun-akun tersebut juga. Dalam proses pembuatan kampanye biasanya harus dilakukan dengan persiapan yang matang, seperti yang dikatakan oleh Rain dalam kutipan kalimat di bawah ini :

“Dalam membuat suatu kegiatan kampanye harus dengan persiapan yang matang. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah audiencenya. Karena perbedaan audience akan mempengaruhi perbedaan metode kampanye. Misalnya, klo kita mau audiencenya adalah teman-teman lesbian yang suka nongkrong di taman-taman, atau pun gay yang diwarkop bahkan waria yang di tempat-tempat ‘mangkal’ akan beda metode kampanye ketika audiencenya mahasiswa di kampus. Makanya rapat-rapat pra kegiatan wajib dilaksanakan sehingga tujuan kampanyenya berhasil nanti.”

Kegiatan kampanye biasanya tidak selalu berjalan mulus, selalu ada perlawanan dari pihak-pihak internal dan ekseternal. Pada saat Rainbow United of North Sumatera (RUNS) melakukan kampanye dengan metode yang *entertainment* (puisi, acoustic , drama, *Body Panting*) di Lapangan Taman Teladan pada 31 Mei 2013 silam, sekoelompok Front Pembela Islam (FPI) mendatangi dan menyuruh membubarkan acara. Tetapi acara tidak jadi dibubarkan karena ada izin dari kepolisian. Berbeda lagi dengan Aliansi Sumut Bersatu yang mengadakan kuliah umum tentang homoseksual di Gedung Peradilan Semu Fak. Hukum USU 23 Mei 2014 silam, selesai acara sekelompok mahasiswa atas nama UKMI (Unit Kegiatan Mahasiswa Islam) mendatangi acara dan berteriak serta memaksa Veryanto Sitohang selaku Direktur Aliansi Sumut Bersatu menandatangani surat perjanjian yang berisi tidak akan melakukan acara seperti itu lagi di kampus.

Perlawanan dari pihak internal yaitu kelompok homoseksual itu sendiri, biasanya seperti yang dikatakan oleh Informan Lili (Perempuan, 39 Tahun)

“gak masuk akalku kek yang dilakukan orang-orang belok yang suka aksi-aksi itu. Itukan semakin membuat kita malu sebagai orang belok, semakin menampakkan siapa kita. Lagian mengganggu ketertiban umumpun kurasa, kek kemarin yang ada aksi-aksi di depan ITM itu adapulak banci-banci disitu kan malu kali?. Menurutku kita orang belok ini kalau mau dihargai lakukan kegiatan yang positif aja lah. Misalnya gotong royong, kepanti asuhan, atau lihatlah contohnya penyanyi The Virgin itu kan itu positif, mereka jadi penyanyi meskipun belok”

Kegiatan kampanye gerakan homoseksual di Kota Medan belum sepenuhnya memperhatikan aspek-aspek kampanye yang strategis. Seperti yang dikatakan oleh Pritchard (2008:134) dalam perencanaan kampanye strategis harus melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) selain itu Pritchard juga mengatakan dalam kampanye harus menerapkan prinsip kunci yaitu fokus, kejelasan, kredibilitas, relevansi, pemilihan waktu dan komitmen.

Kejadian penyerangan terhadap aliansi sumut bersatu salah satu masih lemahnya perencanaan kampanye yang dilakukan khususnya dalam pertimbangan ancaman dan juga kejelasan komunikasi antara pihak eksternal. Sama halnya seperti RUNS yang mengambil moment kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebelumnya. Dari informasi penulis, bahwa awalnya kegiatana akan dilaksanakan pada 17 Mei 2013, tetapi di undur menjadi 31 Mei 2013. Aksi yang sama bisa memiliki dampak yang berbeda pada waktu yang berlainan (Pritchard, 2008:146).

- **Pendidikan dan Pelatihan**

Menurut UNECSO (United, Educational, Scientific and Cultural Organization) ada empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa

depan, yakni: (1) *learning to Know*, (2) *learning to do* (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*. Keempat pilar tersebut diterapkan oleh gerakan homoseksual, sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan menjadi bagian dari strategi pergerakan.

Berbagai macam kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh organisasi gerakan homoseksual. Misalnya, Perempuan Mahardhika terkenal dengan nama Sekolah Feminis, yang didalamnya terdapat materi tentang homoseksual. Cangkang Queer terkenal dengan Sekolah Sogi yang memiliki level dan jenjang pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Pablo (24 tahun), materi Sekolah Sogi Cangkang Queer dirancang secara sistematis, dimana level I :seksualitas dasar, level II : Mengapa Berjuang? (pemaparan kasus-kasus LGBTIQ), level III: Hambatan gerakan : LGBTIQ, dan level IV : menyusun strategi berjuang. Selain dua organisasi diatas, Aliansi Sumut Bersatu terkenal dengan Pelatihan Pluralisme, dimana hingga saat ini sudah sampai angkatan ke V. Angkatan ke V dilakukan 08-10 Agustus 2014 di Home Anaya Medan. Gerakan Sehat Medan (GSM) melakukan Pelatihan Pendidik Sebaya. Adanya banyak lagi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan, seperti pelatihan advokasi, manajemen keuangan, seksualitas dan kebencanaan, pelatihan keamanan terhadap pengiat HAM LGBTIQ dan lain sebagainya.

Tujuan dari strategi pendidikan dan pelatihan ini menurut Pablo ada untuk tujuan internal yaitu untuk penambahan kapasitas anggota organisasi dan ada tujuan eksternal untuk memberikan pemahaman terhadap kelompok homoseksual diluar organisasi serta bagian dari startegi mengajak kelompok homoseksual yang belum masuk dalam organisasi menjadi terlibat.

- **Advokasi**

Advokasi adalah salah satu strategi yang diambil oleh gerakan homoseksual di Kota Medan. Strategi ini diambil didasarkan pada posisi kelompok homoseksual yang rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Dalam melakukan advokasi biasanya ada tiga (3) langkah yang diambil yaitu Pembelaan, Penanganan dan Pendampingan. Dalam melakukan advokasi Cangkang Queer biasanya masih berada di ranah kasus-kasus sederhana saja. Seperti yang dikatakan oleh Pablo dalam kutipan kalimat di bawah ini :

“Cangkang Queer sebenarnya masih belum terlalu massif dalam melakukan advokasi. Biasanya advokasi yang kita lakukan, ketika misalnya ada kawan-kawan homoseksual yang di usir dari rumah datang ke sekretariat kita. Nah disana, kita sharing dan mencoba membantu menangani masalahnya ataupun memberikan tumpangan sementara. Ada juga kayak kemarin kita, mendatangi orangtua seorang teman yang dicurigai keluarganya lesbian. Kita datang orangtua dan mencoba menjelaskan baik-baik ke orangtuanya. Kita belum sampai pada tahap melakukan penanganan hingga ke polisi. Dulu pernah ada kasus lesbian yang berantem sampai sayat-sayatan pake silet, kita coba langsung telusuri ke TKP, kemarin itu di kampus IBBI lalu kita lihat korban ke Rumah Sakit Methodist. Tetapi pelaku dan korban tidak sempat kita advokasi karena pelaku yang juga lesbian sudah sempat di masukan dalam tahanan sama polisi.”

Berbeda dengan Cangkang Queer, Pria Medan Sehati (PRIMAS)

melakukan advokasi terhadap kasus-kasus homoseksual yang mengidap virus HIV ataupun yang sudah terinfeksi Aids. Yosef (Wanita, 37 Tahun) Koordinator Primas mengatakan :

“Untuk kawan-kawan yang sudah ODHA (Orang dengan hiv aids) kita selalu melakukan pembelaan, bahwa mereka tidak boleh didiskriminasi, caranya melalui sosialisasi dan kampanye, kemudian juga kita akan rujuk dia kerumah sakit dan layanan agar segera mendapatkan penanganan yang baik. Nah setelah itu, kita terus mendampingi mereka, apakah mereka teratur minum obat, bagaimana perilaku seksualnya mereka apakah tetap aman. Metode yang kita gunakan adalah melalui Close Meeting namanya, Close meeting ini kita gunakan khusus teman-teman ODHA”

Advokasi ketika dikaitkan dengan skala masalah yang dihadapi dikategorikan kepada tiga jenis (Satrio Aris Munandar 2007: 2) yaitu : (1) advokasi diri adalah bentuk advokasi yang dilakukan secara lokal dan sangat pribadi; (2) Advokasi Kasus yaitu proses pendampingan terhadap orang atau kelompok tertentu yang belum memiliki kemampuan membela diri dan kelompoknya ; (3) Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berdimensi hukum. Advokasi yang dilakukan oleh gerakan homoseksual di Medan dikategorikan kedalam jenis kedua, yaitu advokasi kasus.

Advokasi terkait kasus kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender masih belum terlalu massif dilakukan oleh gerakan homoseksual di Kota Medan. dari hasil wawancara dengan beberapa informan dilapangan penulis menarik beberapa faktor penyebabnya, antara lain :

1. Gerakan homoseksual yang menamakan dirinya gerakan LGBT yang ada sekarang di Kota Medan adalah Cangkang Queer. Dulunya, ada Rumah Kita tetapi sudah tidak aktif lagi secara organisasi. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya kerja advokasi yang akan dilakukan, apalagi melihat misi dari cangkang queer lebih ke ranah kajian dan edukasi.

2. Dokumentasi kasus kekerasan terhadap homoseksual tidak ada dilakukan oleh organisasi, khususnya kasus kekerasan terkait orientasi seksual dan identitas jender. Berbeda dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga kasus intoleransi terkait agama, Aliansi Sumut Bersatu melakukan pendokumentasian kasus melalui media lokal.
3. Gerakan homoseksual di Kota Medan yang lebih banyak berorientasi terhadap isu hiv/aids menyebabkan advokasi terkait kasus hiv dan aids lebih aktif dilakukan dari pada kasus terkait orientasi seksual dan identitas jender.
4. Kapasitas anggota organisasi yang belum terlalu cukup untuk melakukan advokasi. Khususnya organisasi gerakan LGBT.

- **Berjaringan (*Networking*)**

Praktik jaringan organisasi atau lebih dikenal dengan berjaringan memiliki fungsi yang amatlah besar bagi tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah perjuangan, baik perjuangan dalam memperkenalkan ide, perjuangan mendapatkan hak-hak kelompok tertentu, hingga perjuangan dalam sebuah perubahan kebijakan melalui kegiatan advokasi (Malik, 2009: 137). Untuk mencapai pemenuhan hak-hak kelompok homoseksual, berjaringan adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh gerakan homoseksual di Kota Medan.

Tahun 2009 silam, terbentuk sebuah Forum Pelangi Sumut yang terdiri dari beberapa organisasi yang sepakat untuk perjuangan homoseksual. Forum tersebut melakukan kegiatan aksi dibundaran SIB Medan, dalam rangka peringatan

International Day Homophobia dan Transphobia (IDAHOT). Organisasi yang tergabung dalam forum ini adalah Rumah Kita, Pesada, Aliansi Sumut Bersatu. Pada tahun 2013, Rainbow United of North Sumatera (RUNS) kembali terbentuk, kali ini organisasi yang tergabung lebih banyak lagi yaitu : Cangkang Queer, Rumah Kita, Aliansi Sumut Bersatu, Pesada, Gerakan Sehat Medan (GSM), Feminis Muda, Perempuan Mahardhika, Koos Medan, Jass Feminis, XminY (Belanda) serta individu yang tidak masuk kedalam organisasi. Dalam kegiatannya, RUNS menyelenggarakan Pentas Warna-Warni IDAHO 2013 di Lapangan Teladan Medan. Saat ini RUNS kembali sedang mempersiapkan rencana kegiatan Gathering Akbar LGBTIQ Kota Medan 2014 (Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak diperkenankan informan untuk diberitahukan).

Selain dari jaringan yang diatas, biasanya beberapa organisasi juga membentuk jaringan dengan organisasi lain (antar dua organisasi), informan Pablo (24 Tahun) menyebutnya dengan ‘aviliasi politik’. Misalnya, Cangkang Queer membangun jaringan dengan Perempuan Mahardhika, Komisi Penanggulangan Aids Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Gerakan Mahasiswa seperti Barsdem Unimed, Gerakan Buruh dan dengan organisasi homoseksual yang bergerak di isu hiv/aids. Pablo mengatakan :

“Karena banyak kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi kelompok homoseksual, menjalin hubungan baik dan jaringan menjadi agenda penting dalam perjuangan kita. Potensi melakukan pendekatan ini sangat besar karena melihat anggota cangkang queer adalah para mahasiswa, dimana mahasiswa yang punya kemampuan secara intelektual serta kedekatan emosional terhadap pemerintah. Selain itu, berjaringan dengan gerakan-gerakan lain seperti mahasiswa, buruh dan perempuan juga tidak kalah penting. Karena perjuangan homoseksual adalah bagian dari perjuangan rakyat, makanya kita tetap terlibat dalam kegiatan dan aksi mahasiswa, buruh dan perempuan, maka demikian sebaliknya.”

Dalam berjaringan ada dua (2) jenis yang terbentuk yaitu kerja sama dan koalisi (Malik, 2009:141). Malik mengatakan, kerjasama memiliki ciri yaitu, Sharing Informasi, Temporer, Informal, Struktur kerja terbatas, *Full* otonomi, Sedangkan, Koalisi memiliki ciri: Aksi bersama, bisa permanen, tidak temporer, formal, membutuhkan struktur kerja, mekanisme pengambilan keputusan partisipatif, aktivitas terkoordinasi. Melihat kondisi jaringan gerakan homoseksual di Kota Medan, tidak dapat digolongkan kedalam keduanya. Disatu sisi, dapat dikatakan sebagai kerjasama tetapi disisi lain dapat dikatakan sebagai koalisi. Misalnya, Rainbow United of North Sumatera, dari aspek kegiatan dapat dimaknai sebagai bentuk koalisi karena yang dilakukan adalah sebuah Aksi Bersama, seperti aksi perayaan *International Day Against Homophobia dan Transphobia* (IDAHOT), sedangkan dari aspek sifat dan bentuk jaringan dapat dimaknai sebagai kerjasama karena sifatnya yang temporer serta informal. Melihat kondisi ini sudah selayaknya, gerakan homoseksual lebih menentukan arah dan bentuk jaringan yang lebih jelas lagi sehingga apa yang menjadi tujuan tercapai dengan baik

- **Pendekatan *Youth***

Slogan Anak muda dan mahasiswa sebagai agen perubahan dipergunakan banyak gerakan homoseksual di Kota Medan baik sebagai penerima manfaat ataupun sebagai pelaku dalam gerakan tersebut. Cangkang Queer bahkan memasukan kata *youth* jika dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai anak muda, kedalam logo dan *tag line* organisasinya seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1 : Logo Canggang Queer (Dok. Canggang Queer)

Alasan menggunakan pendekatan *youth* menurut Pablo (24 Tahun)

adalah sebagai berikut :

“Anak muda ataupun mahasiswa adalah kelompok yang memiliki kemampuan cepat dalam menerima informasi dan isu-isu baru serta lebih cepat memberikan respon sehingga bisa dijadikan sebagai rekan kerja. Selanjutnya, saya percaya bahwa perubahan dapat terwujud melalui pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, karena mahasiswa adalah agen perubahan melalui penelitian, kajian serta aksi lain. Ketika mahasiswa sudah paham dan menghargai isu homoseksual, maka perubahan didalam masyarakat akan lebih mudah terwujud ketika para anak muda ataupun mahasiswa ini menjadi agen perubahan yang nyata nantinya. Makanya, kami terus mendorong mahasiswa mengangkat isu homoseksual dalam wacana penelitian, juga terus melakukan diskusi, seminar dikampus-kampus dengan sasaran utama adalah mahasiswa dan anak muda”

Selain Canggang Queer, Perempuan Mahardhika juga menjadikan mahasiswa sebagai sasaran pergerakannya dan terus mendorong partisipasi

mahasiswa terlibat dalam gerakan tersebut. Hal ini tercermin dalam kegiatan pendidikan sekolah feminis, peserta yang terlibat dalam sekolah tersebut adalah mahasiswa khususnya mahasiswa baru dan juga anak muda. Aliansi Sumut bersatu dan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Medan juga melakukan hal yang sama, sebagian besar dari program-programnya ditujukan untuk mahasiswa dan anak muda. Seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa oleh Aliansi Sumut Bersatu serta program Pendidik Sebagai oleh Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Medan.

- ***Home / Community Visit***

Home/Community Visit adalah sebuah strategi penjangkauan dan pendekatan kepada kelompok-kelompok homoseksual yang ada di Kota Medan. Pria Medan Sehati (Primas) melakukan hal ini, seperti yang dikatakan oleh Boy (Laki-laki, 38 Tahun) Anggota Primas, seperti dalam kutipan kalimat dibawah ini

“Untuk menjalankan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) yaitu promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif kita melakukan beberapa strategi yaitu Close meeting, Open Meeting, Hospital Visit dan Home Visit. Close meeting adalah sebuah pertemuan khusus kawan-kawan gay, waria dan lelaki seks lelaki (GWL) yang positif ODHA. Sedangkan Open Meeting adalah pertemuan untuk ODHA dan non ODHA. Hospital Visit kita melakukan kunjungan kerumah sakit atau unit layanan hiv/aids baik mendata pasien, mengantar pasien ataupun sosialisasi informasi terhadap petugas layanan agar bisa menerima pasien homoseksual dengan tidak ada stigma dan diskriminasi. Sedangkan yang terakhir, Home visit adalah kunjungan ke komunitas atau rumah-rumah anggota primas ataupun tidak untuk memberikan informasi, pembagian kondom atau sekedar sharing tentang keluh kesah komunitas tersebut, terkait persoalan hiv dan aids.

4.2.2. Strategi Individu

- **Berorganisasi**

Beberapa orang dari kelompok homoseksual mengambil langkah dan strategi untuk berjuang dengan cara bergabung didalam organisasi gerakan homoseksual. Langkah ini bagi sebagian orang dianggap sangat tepat, karena mereka menganggap bahwa organisasi dapat menjadi tempat mereka belajar, mengadu dan juga berjuang. Seperti yang dikatakan oleh Ameer (Perempuan, 26 Tahun) dalam kutipan kalimat dibawah ini :

“Sebelum aku dan kawan-kawan membentuk Rumah Kita, aku sudah punya keinginan untuk membuat gerakan itu, karena aku sadari aku berbeda dan sering dikucilkan dimasyarakat bahkan dikalangan lesbian sendiri. ke dulu kan, aku pake jilbab karena aku kuliah di Aceh dulu. Banyak kawan-kawan lesbian yang bilang aku butchi berjilbab. Akhirnya setelah aku bertemu kawan-kawan dan membentuk Rumah Kita ini, aku bahagia. Karena gerakan ini seakan membuatku ‘lahir kembali’. Lihat sekarang, aku berani terbuka dengan identitasku bahkan aku berusaha menjadi koselor bagi teman-teman homoseksual yang belum paham siapa dirinya”

Selain Ameer, Pablo (24 tahun) juga mengutarakan pentingnya masuk organisasi bagi homoseksual. Tertuang dalam kutipan kalimat di bawah ini:

“kalau kita sudah tau dan sadar bahwa kita berbeda, kita ditindas serta didiskriminasi, maka jalan satu-satunya untuk berjuang adalah melalui organisasi. Karena kita tidak mampu berjuang sendiri. karena organisasi banyak memberikan kita kapasitas dan pengetahuan, itu menjadi modal penting dalam berjuang. Darimana kita akan tau siapa diri kita, bisa menghargai diri sendiri kalau bukan dari organisasi, ya kalau kita punya kawan-kawan yang paham akan isu ini, kalau tidak gimana? Aku merasa melalui organisasilah aku sekarang bisa seperti ini. menjadi seorang lesbian yang pintar dan kuat secara emosional”

Lain pula dengan Lili (Perempuan, 39 Tahun), baginya masuk kedalam organisasi adalah hal yang sia-sia dan buang-buang waktu saja. Lebih jelasnya dikatakan dalam kutipan kalimat berikut ini:

“Apa gunanya masuk organisasi, ntah hapapun yang dibahas didalam itu. Kalau kita udah salah ya salah aja lah. Lakukan ajalah yang baik dan positif ajalah, cari duit trus berkarya biar kita orang belok ini dipandang. Bukan dengan kek gitu-gitu, maksa kali biar

rupanya kita dibilang benar. Namanya udah jelas-jelas salah. Gak bisa hidupnya kita dari organisasi itu”

Informan Adi (Laki-laki, 24 Tahun) mengatakan hal yang lain terkait ketidak mauanya terlibat dalam organisasi, seperti dalam kutipan berikut ini :

“Bagiku organisasi itu hanya tempat orang-orang yang licik aja, ngomongnya aja memperjuangkan orang-orang kek kita. Yang ada kita dijadikan sebagai bahan dagangan yang ada. Orang-orang kita ini banyak dijadikan proyek-proyek aja di organisasi kek gitu. Jadi mendinglah klo pun mau berjuang, ya sendiri aja. Belajar sendiri itu lebih baik kurasa.

Subkhi (2013:3) mengatakan organisasi adalah wadah yang didalamnya berkumpul sekelompok orang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Etzioni (dalam Subkhi, 2013:4) menjabarkan dua (2) tujuan organisasi yaitu. *Pertama*, suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikannya. *Kedua*, Pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas mencoba menimbulkannya. Kelompok homoseksual yang memilih berorganisasi kebanyakan adalah orang-orang yang merasa dirinya berbeda, sadar mengalami diskriminasi dan bahkan mengalami kekerasan. Kondisi tersebut mendorong mempunyai suatu keinginan dan cita-cita untuk keluar dari kondisi tersebut dengan jalan masuk kedalam organisasi karena mereka percaya organisasi mampu menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan tujuan organisasi yang dijelaskan oleh Etzioni diatas.

Malik (2009:29) menyebutkan paradigm organisasi non-pemerintah tahun 2000-an sebagian besar lebih berorientasi mencari kekuasaan dan menjadi pengrajin proyek. Hal ini yang dirasakan kebanyakan homoseksual di Kota Medan, sehingga menghilangkan kepercayaan terhadap organisasi. Hal ini juga disampaikan oleh Informan Beny dalam kutipan kalimat dibawah ini:

“Sekarang di Medan ini, khususnya lembaga yang di isu hiv/aids ya, karena kebetulan kana bang diisu itu. Tidak ada lagi lembaga yang berorientasi kepada kepentingan kelompok homoseksual itu sendiri. tapi sudah lebih untuk kepentingan pribadi saja, mencari keuntungan. Homoseksual itu hanya di proyekan. Misalnya, asal dibagikan aja kondom itu, trus turun kelapangan trus di wawancarilah untuk mencari data berapa orang gay, waria dan lsl di Kota Medan ini untuk data dan laporan ke donatur. Ada lagi lebih parah, laporannya gak bagus ada indikasi kecurangan karena masa notulensinya masa sama dalam salama tiga bulan pada hal beda kegiatannya, absennya pun dibuat-buat, kwitansi palsu dan kadang gak ada dokumentasi kegiatan. Apa dampaknya ini kepada komunitas? Dampaknya banyak, komunitas malah gak dapat apa-apa, semakin diproyekan. Disisi lain, komunitas juga dimanjakan, misalnya klo diskusi dikasih uang, trus diantar ke layanan biar ada data kegiatan lembaga. Ini kan membodohi komunitas itu sendiri.”

- ***Coming in dan Coming Out***

Kata *Coming in* dan *Coming out* adalah dua (2) kata yang saling bertentangan. Dalam dunia gerakan homoseksual informan Pablo mengatakan, *Coming in* diartikan sebagai bentuk tindakan penerimaan, pengakuan terhadap diri sendiri terkait kehomoseksualitan seseorang. Sedangkan, *Coming out* adalah sebuah tindakan pengakuan, pendeklarasian diri keluar, ke masyarakat tentang identitas homoseksualnya. Perdebatan tentang *Coming out* adalah sebuah perdebatan yang tidak kunjung usai dikalangan homoseksual.

Beberapa aktivitis homoseksual sepakat bahwa *coming out* adalah suatu startegi yang bisa digunakan untuk berjuang, selain itu *coming out* dapat menjadikan seorang homoseksual lebih bebas dalam berkespersi dan tidak tertekan. Kelompok lain ada yang menganggap bahwa *Coming out* malah semakin mempersempit ruang gerak pergerakan, apalagi ditengah kondisi masyarakat yang sangat reaksioner. sehingga mereka meyakini bahwa *coming out* layaknya dengan

bunuh diri dan bahkan banyak penelitian yang menyatakan bahwa pasca *coming out* semakin meningkatkan kekerasan verbal dan fisik (Rahadian, 2014:1).

Informan Ray memiliki pandangan sendiri tentang *Coming out* sebagai sebuah strategi gerakan dalam kutipan kalimat di bawah ini :

“Coming out memang sesuatu yang bukan main-main, sebelum coming out kita harus yakin dulu secara psikologi apakah ini jalan yang tepat. Tetapi bagiku, coming itu jelas bagian dari strategi dan harus dilakukan tetapi dengan satu syarat yaitu penuh kapasitas kita dulu terkait pemahaman tentang diri kita sendiri, bahkan terkait instrument hukum juga sangat perlu, juga tentang HAM. Ini menjadi modal kita ketika pasca coming out kita mendapatkan serangan, diskriminasi dan juga stigma. Pengalaman yang aku tahu, ada anak cangkang juga yang coming out, dia memilih coming out di moment yang tepat dan lokasi yang pas pulak. Dia coming out ketika sudah sangat memiliki kapasitas dan juga dilakukan dengan teman-teman kampus. Ada juga dengan sahabat ataupun rekan kerja. Hasilnya, sekarang aku melihat dia lebih bebas dan bahagia. Bahkan kawan-kawannya malah semakin dekat dengannya. Memang, kita tidak pastikan semua akan begitu kan? Tetapi intinya sebelum coming out penuh dulu syarat yang tadi deh.”

Hal diatas juga dirasakan oleh informan Ameer bahwa ketika *coming out* di tempat kerja

“ semua teman kerja udah tau kalau aku lesbian, ya jelaslah. Secara aku pun ke kantor pake pakaian laki-laki. Pake kemeja, dasi dan sepatu laki-laki. Hahaha. Tetapi semua itu awalnya aja yang sulit, sekarang malah jadi lebih nyaman dan enak. Bahkan sekarang, ketika ada kasus tentang homoseksual di Koran misalnya, kawan-kawan kantor sering memeberitahu sama aku, dan berdiskusi. Bahkan sering loh, kami buat forum kecil di kantor diskusi tentang homoseksual, dan yang mengajak itu teman-teman kantor sendiri yang heteroseksualpun. Hasilnya terasa kali sekarang, banyak dari mereka sudah tidak phobia lagi sama kita, bahkan sudah sangat familiar dengan kita. Kayak kemarin aja acara Idaho itu, aku ajak kawan-kawan kantor datang.

- ***To be a Role Model***

Strategi individu yang dilakukan homoseksual selain yang diatas adalah menjadi *role model* yang baik bagi kelompok homoseksual yang lain ataupun

kepada masyarakat. Informan Beny mengatakan Menjadi seorang *role model* dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok homoseksual itu sendiri.

“Kalau kita sudah paham dan juga memiliki pengetahuan, maka kita harus jadi role model bagi yang lain baik masy maupun teman-teman homoseksual. Misalnya, abang kan di isu hiv/aids, abangpun harus menerapkan perilaku seks yang aman, tidak gonta ganti pasangan. Nah ini kan bisa di tiru sama kawan-kawan yang lain. Kemudian juga, kita berusaha menjadi konselor dan tempat mengadu teman-teman komunitas. Jangan sombong kita kalau sudah tahu.”

Menjadi *role model* juga disepakati oleh Pablo, dia mengatakn bahwa kita harus konsisten, kalau kita juga menolak kekerasan, diskriminasi dan stigma maka kita juga harus menjadi pribadi yang tidak melakukan kekerasan, diskriminasi ataupun stigma tersebut. Pablo menganggap bahwa pekerjaan yang sisa-sia ketika kita berkoar-koar lawan kekerasan tetapi kita malah menjadi pelaku.

Menjadi *role model* memang tidak gampang, karena kita juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sehingga Ray mengatakan bahwa menjadi *role model* pun adalah sebuah proses panjang yang harus dilalui seseorang. Bukan serta-merta begitu saja bisa. Misalnya saja, kadang kita tidak sadar ketika sedang bercanda kita mengeluarkan kata-kata yang mendiskriminasi. Selama kita sadari segala kesilapan yang kita lakukan semakin menggiring kita menjadi seorang *role model* yang lebih matang.

4.3. PERJUANGAN MASIH PANJANG, TAPI SEMANGAT TAK AKAN PADAM

Perjuangan pembebasan homoseksual bukan sebuah perjuangan yang mudah bahkan nyawa, waktu dan materi menjadi taruhannya. Pernyataan diatas adalah rangkuman dari kata-kata yang penulis dengar dari para informan Pablo, Beny, Ameer, Ray, Bie dan yang lainnya. Para informan mengatakan, begitu banyak nyawa manusia yang hilang hanya karena mereka homoseksual. Hal ini memang membuat para informan menangis, bersedih tetapi perjuangan tidak akan dihentikan. Semakin banyak kasus yang menimpa homoseksual dimanapun berada, semakin berkobar semangat juang yang ada didalam diri kami, kata Pablo.

Terkadang memang diakui, banyak dari Informan yang merasa putus asa dalam gerakan ini. Ada yang merasa tidak membuahkan apa-apa, ada lagi yang merasa lebih memilih memenuhi kebutuhan ekonomi dari harus terlibat, ada juga yang merasa dilarang oleh keluarga bahkan beberapa orang ada yang merasa bahwa ini tidak akan mungkin tercapai. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ameer, meskipun sekarang dia sudah tidak lagi aktif didalam gerakan dan pernah memutuskan untuk fokus bekerja, kerinduan untuk terus berjuang terus berkobar dalam dirinya. Ada rasa malu pada gerakan itu sendiri, karena ketiak gerakan ini sudah menempah dia menjadi orang yang merdeka secara identitas, dia malah pergi dan tak bertanggung jawab. Ameer juga mengatakan, sekarang semangat berjuang kembali berkobar, wacana membentuk ataupun melanjutkan organisasi yang sudah pernah dibangun akan segera di realisasikan.

Pengalaman Rain pun tidak kalah mengharukan, dia pernah hampir di keluarkan dari gereja tempat dia melayani karena dicurigai seorang lesbian serta

sering aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam gerakan homoseksual. Tetapi, hal itu tidak menyulutkan semangat dia untuk terus berjuang. Hingga saat ini, dia masih saja aktif bahkan menempatkan sebuah posisi yang amat penting dalam organisasi.

Semangat berjuang tidak hanya dimiliki orang-orang yang ada didalam organisasi. Ana (Bukan nama sebenarnya, 24 Tahun) seorang lesbian yang memilih menulis sebuah cerpen berjudul “Tiga Garis”. Cerpen itu menceritakan tentang bagaimana perjuangan dan juga cerita kelompok lesbian yaitu *Butch, Andro and Femm*. Ana tidak pernah terlibat dalam organisasi, bahkan terlibat dalam kegiatan organisasi sebagai peserta saja dia sangat jarang.

Jay memiliki sebuah kekhas-an dalam merespon dan menuangkan semangat berjuangnya. Jay mengatakan bahwa semangat berjuangnya terus berapi-api, dengan itulah dia terus mengikuti kegiatan organisasi bahkan tidak jarang dia mengambil posisi penting dalam sebuah kegiatan terkait homoseksual. Tetapi, dia tidak pernah mau masuk dan terdaftar sebagai organisasi. Dulu, dia memang aktif di Rumah Kita. Setelah Rumah Kita *vakum* secara organisasi, dia memilih untuk ‘*nimbrung*’ dalam setiap kegiatan beberapa organisasi tanpa berniat untuk menjadi anggota organisasi.

Pablo juga mengatakan, harapan setiap homoseksual yaitu diterima di masyarakat, terbebas dari segala bentuk penindasan bahkan diterima secara hukum dan pengakuan pernikahan adalah harapan gerakan homoseksual juga. Begitu besar dan berat memang beban yang diberikan kepada gerakan ini, tetapi ini lah yang menjadi semangat Pablo dalam berjuang. Ketika begitu banyak homoseksual yang

menggantungkan hidupnya didalam gerakan, begitulah banyaknya semangat yang terus terbangun dalam dirinya.

Para informan mengatakan harapan-harapan yang sudah digantungkan suatu saat akan berubah menjadi kenyataan. Sebuah kenyataan yang paling membahagiakan bagi semua homoseksual dimanapun, khususnya di Indoensia. Maka dari itulah, Informan mengatakan bahwa semangat berjuang tak pernah padam, karena harapan menjadi kenyataan pasti akan terwujud walaupun perjuangan ini belum dapat dipastikan akan terhenti dimana. Kenyataan yang akan terwujud adalah sebuah dunia yang ramah, menerima bahkan mengakui homoseksual sebagai seorang manusia yang bermartabat dan memiliki hak asasi sama seperti manusia lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Homoseksual adalah sebuah kelompok yang keberadaannya nyata di dalam masyarakat. Meskipun, secara kuantitas tidak dapat dipastikan berapa jumlah kelompok homoseksual, tetapi dapat dipastikan bahwa mereka ada dan bahkan banyak. Tidak adanya data berapa jumlah homoseksual dikarenakan, homoseksual adalah sebuah identitas seksual bukan jenis kelamin (sex), perilaku seksual ataupun ekspresi gender. Berbagai sejarah dan fakta menunjukkan kelompok homoseksual sering mengalami penindasan, kekerasan, diskriminasi, kekerasan bahkan tidak jarang berujung pada penghilangan nyawa, hanya karena dia seorang homoseksual.

Tindakan diskriminasi, kekerasan, stigma yang dialami oleh homoseksual dikenal dengan sikap *homophobia*. Sikap anti homoseksual ini lahir dari sebuah pandangan yang dikenal dengan *heteronormatifitas*, yaitu pandangan yang menganggap hubungan heteroseksual adalah sebuah hubungan yang paling benar dan diakui. *Heteronormatifitas* lahir dari sebuah sistem budaya yang dikenal dengan patriarki. Patriarki membentuk polarisasi gender yang biner, pengkotakan antara

perempuan dan laki-laki dengan label yang sangat berlawanan satu sama lain, kemudian mematenkan relasi perempuan dan laki-laki adalah pasangan yang pas dan cocok, diluar dari relasi tersebut adalah penyimpangan.

Kondisi diatas melahirkan sebuah gerakan perjuangan dikalangan homoseksual. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan bahwa homoseksual adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak-hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, gerakan homoseksual ada tiga (3) bentuk yaitu Gerakan LGBTIQ, Gerakan Kesehatan Reproduksi & HIV/AIDS dan Gerakan yang isunya bersinggungan dengan homoseksual (gerakan ham, pluralisme dan perempuan). Ketiga bentuk gerakan itu melakukan berbagai startegi perjuangan yang bermacam-macam seperti kampanye, advokasi, pendidikan dan sebagainya. Selain, organisasi startegi individu dari homoseksual di Kota Medan juga banyak dilakukan.

Tulisan ini, adalah persembahan dari penulis untuk teman-teman homoseksual baik yang aktif didalam gerakan maupun tidak. Bagi mereka yang aktif didalam gerakan, tulisan ini semestinya menjadi cermin dialog dan juga sebagai amunisi untuk melihat bagaimana kondisi serta bagaimana melahirkan dan membuat startegi-strategi baru yang lebih bagus lagi demi tercapainya cita-cita perjuangan. Bagi mereka yang tidak aktif didalam gerakan, semoga tulisan ini menjadi dongkrak penyemangat bagi mereka, agar mereka melihat ternyata begitu banyak orang yang memperjuangkan homoseksual diluar sana, mengorbankan nyawa, waktu bahkan materi demi menegakkan sebuah keadilan dan menciptakan iklim yang ramah bagi homoseksual.

5.2. SARAN

Dari hasil temuan penulis dilapangan ada beberapa saran yang penulis sampaikan baik kepada mereka yang aktif didalam gerakan maupun tidak, pemerintah, pembaca dan mahasiswa, antara lain:

1. Kepada mereka yang aktif didalam gerakan homoseksual di Kota Medan, sebaiknya lebih membentuk startegi-strategi pendekatan yang lebih *fun* agar gerakan ini dapat diterima oleh komunitas homoseksual yang ada di Kota Medan. Karena, jika startegi yang diambil begitu serius, maka banyak dari komunitas yang malah ketakutan ikut bergabung dan bergerak.
2. Kepada mereka (homoseskual) yang belum aktif dalam melakukan gerakan. Menurut saya, pilihan ada ditangan masing-masing. Tetapi, ketika sudah mengetahuai, merasa dan melihat bahwa homoseksual mengalami diskriminasi, stigma dan lain-lain, sudah seharusnya melakukan pergerakan. Pergerakan bisa secara organisasi dan juga secara individu. Salah satu modal untuk berjuang adalah dengan memiliki kapasitas terkait pemahaman diri sendiri, hak-hak homoseksual sebagai bagian dari masyarkat dan warga negara. Pemahaman itu bisa didapatkan melalui organisasi dan juga literur-literatur yang beredar di internet ataupun buku-buku.
3. Kepada pemerintah, melihat kenyataan bahwa homoseksual adalah kelompok yang rentan dengan kekerasan. Sudah seharusnya, pemerintah lebih berperan aktif dalam melindungi hak-hak warga

negaranya. Karena didalam konstitusi juga dituangkan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi hak setiap warga negaranya.

4. Kepada mahasiswa khususnya antropologi, penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih banyak penelitian terkait homoseksual di Kota Medan yang bisa dilakukan untuk melanjutkan penelitian ataupun memperkaya literature antropologi dibidang kajian antropologi seksualitas. Karena seksualitas selama ini dipandang dari perseptif biologis saja, jarang sekali dari perspektif kultural, antropologis dan sosiologis sehingga lahan tersebut seharusnya menjadi garapan para mahasiswa antropologi. Penelitian yang bisa diangkat salah satunya adalah perjuangan kelompok transjender (waria dan priawan) di Kota Medan. Karena dalam penelitian ini, penulis sangat sulit menemukan literature terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Agustine, Sri RR.
“Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia,” *Jurnal Perempuan*
, edisi 58. hal.59-72
- Agustina, Fitria, N.Kusuma.,
2003 *PROTES*. Yogyakarta : INSIST Press Printing
- Arhdanary Institute.
Buku saku “*All About Lesbian*”. Hal.2
- Arhdanary Institute.
2007 *Prinsip-prinsip Yogyakarta*. Hal.83-85. Jakarta: Arhdanary Insitute
- Arus Pelangi.
2008 *Laporan Rangkaian Kegiatan IDAHO2008* (Tidak Diterbitkan)
- Auyero,
----- *When Everyday Life, Routine Politics, and Protest Meet*
- Benedict Anderson,
2000 *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik Indonesia*, terj.
Revianto Budi Santosa, Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Boellstorff, Tom.
1969 *The Gay Archipelago: Seksualitas dan Bangsa di Indonesia*. Inggris:
Princeton University Press.
- Boellstorff, Tom. “*Gay dan Lesbian Indonesia serta Gagasan Nasionalisme*,”
Jurnal Antropologi Indonesia, Vol.30, No.1, Tahun 2006 Hal:4-5
- Bruce, J Cohen.
1992 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta
- Butler, Judith P,
1999, *Gender Trouble* , Routledge: New York 1999
- Carroll, Janell L.
2000 *Sexuality Now Embracing Diversity*,Belmont: Wadsworth
Thompson,Inc.

- Dumatubun, A.E.,
2003, "Pengatahuan, Perilaku Seksual Suku Bangsa Marind-Anim", *Jurnal Antropologi Papua*, Vol.1, No.3, Tahun 2003. Hal.30
- Departemen Kesehatan.
1989 *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Ed. II*
- Edelman,
____, *Social Movements; Changing Paradigms and Forms of Politics'*
- Farid Muttaqin.
"Homoseksual dalam Islam" *Majalah Bhineka* Edisi.5, Hal 29
- Foucault, Michel. Seperti yang dikutip oleh Arif Saifudin Yudistira.
"Menarik Benang Merah Seks dan Politik", *Majalah Bhineka* Edisi 05. Hal 7-9
- Gamson, William A.
1992, "*Talking Politics*", England: Cambridge University Press.
- Handayani, Wayan Ari Trisna.
2011, *Eksistensi Komunitas Lesbian yang Terpinggirkan di Kelurahan Kuta*, Tesis Pasca Sarjana Bidang Ilmu Kajian Budaya Universitas Udayana-Bali
- Haryanto, Sindung.
2012 *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal 204
- Ika, Mutiara.
2011 "Membangun Kekuatan Untuk Perjuangan Identitas Homoseksual", *Buletin Mahardhika*, hal 23-31
- Ishiyama, John T & Marijke Breuning.
2013 *Ilmu Politik (Dalam Paradigma Abad ke-21)* Jilid I dan II, Kencana Prenada Media Group
- Kaplan, Harold I.; Benjamin J. Sadock; Jack A. Grebb.
1997 *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Klandermans, Berts.,
1997 "*The Social Psychology of Protest*", Cambridge MA: Blackwell Publisher

- Komnas Perempuan.
2010 “Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara”. *Catatan KTP tahun 2010*. Hal.22-23.Jakarta
- Lovina, Febry Eva.
2014 *Konsep Diri Lesbian (Etnografi Mengenai Seksualitas di Kota Medan)*. Skripsi Antropologi.
- Majalah Bulanan:08/Tahun 07 *G.A.Y.a Nusantara* Hal.30-31
- Malik, Ichsan,
2009, *Pengelolaan Organisasi Masyarakat Sipil, PACIVIS & NDI* : Jakarta
- Manati, Yekti
2004, *Identitas Dayak*, Yogyakarta : LKiS
- Oetomo, Dede.
1998, *Memberi Suara pada yang Bisu*. Yogyakarta : Galang Press, .
- Pelly, Usman.
1983, *Sejarah Kota Madya Medan, 1950-1979*, Depdikbud RI
- Prof. Dr. Kamanto Sunarto,
2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Ruth, Dhyah Madya Ed.
2010, “*Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*”, Jakarta: Lazuardi Birru, Hal.4
- Saifuddin, Achmad Fedyani.,
2005, “*Antropologi Kontemporer; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*”, Jakarta: Kencana, Hal. 34-35
- Suvianita, Khanis,
2012, *Laporan Situasi HAM LGBTI Di Indonesia*, Forum LGBTIQ Indonesia
- Spradley,James.P.
1997 *Metode Etnografi*. Yogyakarta:PT. Tiara Wacana
- Smeler,Nel J.
1962 *Theory of Colective Behaviour*, London: Routledge and Kegan Paul and New York : The Free Press of Glence.

- Sitohang, Veryanto, Novita Sari Simamora, Ferry Wira Padang.
 2013 *Sumatera Utara: Rawan untuk Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan : Laporan Pemantauan Aliansi Sumut Bersatu Tahun 2012.* Medan: Aliansi Sumut Bersatu
- Situmorang, Abdul Wahib.
 2007 *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudiono, Linda.
 2011 Melawan Hegemoni Heteroseksisme, *Buletin Mahardhika*, Maret 2011, hal. 5-12.
- Subkhi, Akhmad.
 2013 *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Tsing, Anna Lowenhaupt
 1998, “Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan” diterj : Achmad Fedyani Saifuddin ed.1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Wahyudi, Dr,
 2005 *Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/ Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan.* Malang: UMM Press
- Widyawati, Vivi.
 2011 “Sejarah Gerakan Pembebasan Homoseksual: Pengalaman Berjuang Untuk Pembebasan,” *Buletin Mahardhika*, edisi: maret

Referensi Internet

<http://uniqpost.com/71524/uruguay-jadi-negara-ke-12-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis/> diakses pada Kamis, 17 Oktober 2013

<http://www.internasional.kompas.com/read2013/01/25/0335/1637/Gereja.Singapura.Serukan.Gerakan.Hadapi.Gugatan.Hukum.Gay> diakses Kamis, 17 Oktober 2013

<http://www.eastbagexpress.com/oakland/the-father-of-proposition-8/Content?oid=1370716> diakses Kamis, 17 Oktober 2013

<http://www.gerakan-gay.blogspot.com/2010/01/gugatan-terhadap-propotion-8-di.html?m=1> diakses Kamis, 17 Oktober 2013

Reksodirdjo, Wisnu Adihartono, "Homoseksualitas di Indonesia, Antara Kenyataan dan Hipokratis. Di unduh pada Senin, 10 Maret 2014 melalui https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011_32.pdf

<http://www.change.org/id/petisi/tolak-dede-oetomo-sebagai-calon-komisioner-komnas-ham> Dede oetomo dan Mami Yuli adalah aktivis pengiat HAM LGBT diakses sabtu, 19 Oktober 2013

www.caripedia.com/pengertian_defenisi_gerakan_info1292.html diakses Sabtu, 19 Oktober 2013

www.wikipedia.org/orientasiseksual diakses Senin, 11 November 2013

Diterjemahkan oleh mqzf dalam www.oocities.org diakses Senin, 11 November 2013

www.gn-intern.blogspot.com/perjalanan-sejarah-waria-gay-dan-lesbian diakses Selasa. 11 November 2013

http://www.oktavianiputriintsn.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x_1410.html?m=1 [Rabu, 02 Oktober 2013 Pukul 02.16]

<http://www.riyanpgri.blogspot.com/2012/11/ciri-ciri-gersos.html?m=1> di akses
selasa,01 oktober 2013 pukul 14.27 wib

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/23222>

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33888>

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25142>

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/23584>

Ryan, 2012, *Gerakan Sosial*, [Online] Tersedia :

<http://www.riyanpgri.blogspot.com/2012/11/ciri-ciri-gersos.html?m=1> [01
Oktober 2013, 12.28 Wib]

Putri,Oktaviani, *Makalah Ilmu Politik: New Social Movement*, [Online] Tersedia :

http://www.oktavianiputriintsn.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x_1410.html?m=1 [02 Oktober 2013, 02.16 Wib]

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>)

<http://www.samsaranews.com/2013/01/perspektif-artropologi-tentang-gender.html>

<http://awwalinazulfa.wordpress.com/2012/12/09/apa-itu-advokasi/>

<http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/14/tujuan-pendidikan-nasional-unesco-449618.html>

<http://www.suarakita.org/2014/07/coming-out-kejujuran-yang-membunuh>

Referensi Lain

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Buku Kerja 2012 Pemerintahan Kota Medan halaman 8-12.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Pablo (Bukan nama sebenarnya)
Jenis Kelamin : Perempuan
Identitas Seksual : Lesbian
Usia : 24 Tahun
Pekerjaan : Aktif di organisasi Cangkang Queer
Jabatan : Koordinator Umum Cangkang Queer
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : S1 Dibidang Sosial & Politik
Metode wawancara : Wawancara langsung dan mendalam

2. Nama : Beny Iskandar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Identitas Seksual : Gay
Usia : 39 Tahun
Pekerjaan : Komisi Penanggulangan Aids Kota Medan
Jabatan : Pelaksana Program Lelaki Seks Lelaki (PP LSL)
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum
Metode wawancara : Wawancara langsung dan mendalam

3. Nama : Maria Netta
Jenis Kelamin : Perempuan
Identitas Seksual : Lesbian
Usia : 26 Tahun
Pekerjaan : Sekolah Tinggi Teologia (STT) Jakarta
Jabatan : Staff Pengajar
Tempat tinggal : Jakarta
Pendidikan terakhir : S1 Teologia
Metode wawancara : Wawancara langsung ketika informan datang ke Medan, Melalui

4. Nama : Sri Utami adliana (Amee)
Jenis Kelamin : Perempuan
Identitas Seksual : Lesbian
Usia : 26 Tahun
Pekerjaan : Pialang Saham & Mantan ketua organisasi Rumah Kita
Jabatan : Staff Manager

- Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : S1 Ekonomi
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam
5. Nama : Yosef
Jenis Kelamin : Wanita (Wanita tanpa titit)
Identitas Seksual : Gay
Usia : 37 Tahun
Pekerjaan : Organisasi Pria Medan Sehati (Primas)
Jabatan : Koordinator Umum
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : -
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam
6. Nama : Boy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Identitas Seksual : Gay
Usia : 38 Tahun
Pekerjaan : Organisasi Pria Medan Sehati
Jabatan : -
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : -
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam
7. Nama : Jay
Jenis Kelamin : Perempuan
Identitas Seksual : Queer
Usia : 30 Tahun
Pekerjaan : Musisi, Mantan Pengurus Rumah Kita
Jabatan : -
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : S1 Hukum
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam

8. Nama : Kartika
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Identitas Seksual : Lesbian
 Usia : 27 Tahun
 Pekerjaan : LSM Yapidi (Yayasan Pijar Podi) , Organisasi Perempuan Mahardhika
 Jabatan : Koordinator Politik dan Kampanye di Perempuan Mahardhika
 Tempat tinggal : Medan
 Pendidikan terakhir : S1 Hukum
 Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam
9. Nama : Ryan Deyn Sastra Dipura (Bie)
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Identitas Seksual : Biseksual
 Usia : 27 Tahun
 Pekerjaan : Organisasi *People Like Us* (PLU) satu hati Yogyakarta
 Jabatan : Koordinator Divisi Advokasi
 Tempat tinggal : Yogyakarta
 Pendidikan terakhir : S1 Komunikasi
 Metode wawancara : Wawancara melalui telepon, Blackberry Massenger & E-mail
10. Nama : Rafael Hery Da Costa
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Identitas Seksual : Gay
 Usia : 43 Tahun
 Pekerjaan : GAYa Nusantara
 Jabatan : Direktur
 Tempat tinggal : Surabaya
 Pendidikan terakhir : -
 Metode wawancara : Wawancara melalui E-mail dan Blackberry Massanger
11. Nama : Ray (Nama Samaran)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Identitas Seksual : Biseksual

Usia : 21 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa & Organisasi Cangkang Queer
Jabatan : Koordinator Capacity Building
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : -
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam

12. Nama : Rian Tan (Rain)
Jenis Kelamin : Perempuan
Identitas Seksual : Lesbian
Usia : 32 Tahun
Pekerjaan : Arsitek & Organisasi Cangkang Queer
Jabatan : Koordinator Politik dan Kampanye
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : S2 Manajemen
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam

13. Nama : Lili (Nama panggilan)
Jenis Kelamin : Perempuan
Identitas Seksual : Belok
Usia : 39 Tahun
Pekerjaan : Pedagang asongan di taman teladan
Jabatan : -
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : -
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam

14. Nama : Adi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Identitas Seksual : Gay
Usia : 24 Tahun
Pekerjaan : Perawat
Jabatan : -
Tempat tinggal : Binjai
Pendidikan terakhir : -
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam

15. Nama : Tina (Nama Panggilan)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Identitas Seksual : Heteroseksual
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : LSM Aliansi Sumut Bersatu, Mahasiswa
 Jabatan : Staff Divisi Pendidikan
 Tempat tinggal : Medan
 Pendidikan terakhir : -
 Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam
16. Nama : Tia (Nama panggilan)
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Identitas Seksual : Gay
 Usia : 28 Tahun
 Pekerjaan : Salon & Organisasi Pria Medan Sehati (Primas)
 Jabatan : Anggota
 Tempat tinggal : Medan
 Pendidikan terakhir : -
 Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam
17. Nama : Eno (Nama Samaran)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Identitas Seksual : Belok
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jabatan : -
 Tempat tinggal : Medan
 Pendidikan terakhir : -
 Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam
18. Nama : Aulin
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Identitas Seksual : Lesbian
 Usia : 26 Tahun
 Pekerjaan : Mantan pengurus Rumah Belajar Pluralisme (RBP)
 Jabatan : -
 Tempat tinggal : Bali
 Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan Ekonomi
 Metode wawancara : Wawancara melalui Blackberry Messenger

19. Nama : Rahmad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Identitas Seksual : Heteroseksual
Usia : 43 Tahun
Pekerjaan : Rumah Sakit Adam Malik
Jabatan : Konselor HIV/AIDS
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : S1 Psikologi
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam

20. Nama : Toni (Nama Panggilan)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Identitas Seksual : Gay
Usia : 23 Tahun
Pekerjaan : SOGO
Jabatan : Sales Promotion Boy
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : SMA
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam

21. Nama : Ana (Nama Samaran)
Jenis Kelamin : Perempuan
Identitas Seksual : Lesbian
Usia : 24 Tahun
Pekerjaan : Penulis
Jabatan : -
Tempat tinggal : Medan
Pendidikan terakhir : S1
Metode wawancara : Wawancara langsung dan Mendalam

PROFIL BEBERAPA ORGANISASI YANG MENJADI INFORMAN

1. CANGKANG QUEER (Youth Medan Revolution of Sexuality)

Nama Organisasi	: Cangkang Queer
Bentuk Organisasi	: Perkumpulan
Email	: cangkangq@gmail.com
Website	: http://cangkangqueer.tumblr.com/
Wilayah Kerja	: Lokal (Medan/Sumatera Utara)
Waktu Berdiri	: 10 Februari 2012
Latar Belakang Berdirinya	:Cangkang Queer dibentuk pada 10 Februari 2012 oleh beberapa anak muda yang sepakat atas kesetaraan setiap manusia dan sepakat bahwa LGBTIQ mengalami diskriminasi dan kekerasan, sehingga hak-haknya sebagai manusia harus diperjuangkan.
Visi	: “Terpenuhinya hak-hak setiap manusia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, seksual, reproduksi dan lingkungan hidup yang bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, orientasi seksual, identitas jender dan kelas sosial”
Misi	: -Melakukan kajian-kajian seksualitas secara ilmiah -Edukasi isu-isu seksualitas sebagai proses penyadaran akan hak-hak LGBTIQ kepada komunitas LGBTIQ (Lokal)

- Aktif dalam mengkampanyekan isu-isu seksualitas serta hak-hak LGBTIQ

*Secara langsung, kepada komunitas (lokal)

*Melalui media, kepada publik (lokal, nasional dan internasional)

Konstituen : Setiap orang yang sepakat atas kesetaraan setiap manusia dan sepakat bahwa LGBTIQ mengalami diskriminasi dan kekerasan, sehingga hak-haknya sebagai manusia harus diperjuangkan.

Logo

:

2. ALIANSI SUMUT BERSATU (Kebersamaan Dalam Keberagaman)

Nama Organisasi : Aliansi Sumut Bersatu
Bentuk Organisasi : Aliansi
Email : asb_plural@yahoo.com
Website : www.aliansisumutbersatu.org
Wilayah Kerja : Sumatera Utara
Waktu Berdiri : 2006
Visi : Terwujudnya Pengakuan , Perlindungan , Pemenuhan dan Penghormatan Terhadap Keberagaman.

- Misi :
- Melakukan Pendidikan Keberagaman
 - Melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap korban kekerasan intoleransi
 - Melakukan advokasi untuk mewujudkan kebijakan yang menghargai keberagaman yang berpihak terhadap kelompok marjinal.
 - Melakukan kajian dan penelitian terhadap isu-isu keberagaman
 - Membangun dan mendorong organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan keberagaman.

Logo

3. PEREMPUAN MAHARDIKA

- Nama Organisasi : Perempuan Mahardhika
- Bentuk Organisasi : Organisasi Massa
- Email : perempuanmahardhikamedan@gmail.com
- Website : <http://perempuanmahardhika.blogspot.com/>
- Wilayah Kerja : Indonesia (Jakarta, Medan, Yogyakarta, Ternate, Samarinda, Sinjai)
- Waktu Berdiri : 26 Februari 2006
- Visi : Terwujudnya masyarakat yang setara dan sejahtera yaitu: terpenuhinya hak-hak kaum perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, seksual,

reproduksi dan lingkungan hidup yang bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, usia, status perkawinan, jenis pekerjaan dan kemampuan fisik yang berbeda

Misi :

- Berjuang dan terlibat aktif dalam melawan segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan
- Terlibat aktif dalam perjuangan rakyat tertindas untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
- Terlibat aktif membangun gerakan perempuan dan persatuan gerakan perempuan
- Mengutamakan partisipasi perempuan dalam wujud pergerakan
- Mengutamakan pendidikan untuk meluaskan kesadaran feminisme

Logo :

4. GERAKAN SEHAT MASYARAKAT

Nama Organisasi	: Gerakan Sehat Masyarakat (GSM)
Bentuk Organisasi	: Lembaga Swada Masyarakat
Email	: medan_gsm@yahoo.com
Website	: www.gerakansehatmasyarakat.or.id
Wilayah Kerja	: Medan
Waktu Berdiri	: 22 Desember 2008
Motto	: N : Non Diskriminasi I : Independent A : Akuntabel T : Transparan
Visi	: Pada tahun 2015 menjadi LSM yang terkemuka di Sumatera Utara yang mampu menjalankan upaya kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan semangat kemandirian
Misi	:

1. Meningkatkan layanan dan informasi kesehatan tanpa adanya diskriminasi.
2. Meningkatkan kualitas informasi kesehatan reproduksi, HIV-AIDS dan Narkoba.
3. Mengembangkan kemandirian dan partisipasi anak, remaja, perempuan dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dalam penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, HIV-AIDS dan Narkoba.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan informal.
5. Meningkatkan pendidikan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas.
6. Mewujudkan pemerataan kesehatan tanpa ada diskriminasi.
7. Mengembangkan unit usaha untuk keberlanjutan program. dengan semangat kemandirian untuk kelompok marginal.
8. Ikut serta dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan pelestarian Lingkungan hidup.

Logo

:

5. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) SUMATERA UTARA

- Nama Organisasi : Komisi Penanggulan Aids Sumatera Utara
- Bentuk Organisasi : Instansi Pemerintahan
- Email : info@kpa-provsu.org
- Website : kpa-provsu.org
- Wilayah Kerja : Sumatera Utara
- Waktu Berdiri : -
- Visi : Tercegahnya masyarakat Sumatera Utara dari HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.
- Misi :
- Mencegah penularan virus HIV dan peningkatan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara
 - Mengurangi sebanyak mungkin penderita perorangan, serta dampak sosial dan ekonomis uang ditimbulkan sebagai akibat HIV/AIDS maupun penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara
 - Menghimpun dan memadukan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS maupun penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara
 - Sumbang saran penanggulan permasalahan yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara. Baik pengambil keputusan di pemerintahan maupun masyarakat.

Logo

:

